

Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen

Ein Behandlungsprogramm aus verhaltenstherapeutischen
Elementen für sozial unsichere Kindergartenkinder im
psychomotorischen Arbeitsfeld

Eingereicht von: Claudia Büsser

12. Januar 2016

Begleitung: Dr. phil. Ueli C. Müller

Abstract

Sozial unsichere Kinder bleiben trotz starkem Leidensdruck häufig unbehandelt. Um die Aufrechterhaltung der Symptome und die Folgen von weiteren psychischen Krankheiten zu verhindern oder zu mindern, soll mit der vorliegenden Arbeit ein Beitrag zur frühzeitigen Behandlung der sozialen Unsicherheit geleistet werden.

In dieser Forschungsarbeit wird das Ziel verfolgt, ein Behandlungsprogramm für sozial unsichere Kindergartenkinder für die psychomotorische Praxis zu entwickeln und evaluieren. Aufgrund der Wirksamkeitsbelege von verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden bei sozialer Angst und Unsicherheit integriert das Programm verhaltenstherapeutische Elemente. Das entwickelte Produkt wurde mittels Befragung auf seine Anwendbarkeit für die psychomotorische Praxis hin geprüft. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen erste bedeutsame Resultate zur Praxistauglichkeit des erstellten Behandlungsprogrammes.

Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei Ueli Müller bedanken. Es konnte stets auf eine kompetente Beratung gezählt werden. Die ständige Bereitschaft, bei Fragen und Anliegen zu antworten und seine Flexibilität wird ihm hoch angerechnet.

Ein besonderer Dank gilt auch den drei Expertinnen für die speditive und hilfreiche Beantwortung des Fragebogens.

Herzlichst danken möchte ich auch Denise Haltinner, Dominique Tobler und Petra Büsser für die hilfreichen Vorschläge, das Gegenlesen sowie das Korrigieren der vorliegenden Arbeit.

Vor allem aber bedanke ich mich bei meinem Freund Andri Moll, welcher mir in den schwierigen Phasen stets zur Seite stand und mich mit seiner optimistischen Art zur Weiterarbeit motivierte.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	I
Inhaltsverzeichnis.....	II
Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis.....	IV
1 Einleitung.....	1
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2 Vorverständnis.....	2
1.3 Zielgruppe der Bachelorarbeit	3
1.4 Inhaltsaufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Soziale Unsicherheit im Kindesalter	4
2.1.1 Das Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit	4
2.1.2 Entstehung, Aufrechterhaltung und Folgen sozialer Unsicherheit	6
2.1.3 Abgrenzung von anderen Konzepten	7
2.2 Verhaltenstherapie	11
2.2.1 Einführung in die Verhaltenstherapie	11
2.2.2 Menschenbild und Grundprinzipien der Verhaltenstherapie	11
2.2.3 Wirksamkeit der verhaltenstherapeutischen Behandlung.....	12
2.2.4 Verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden für Kinder mit sozialer Angst.....	12
2.2.5 Ausgewählte verhaltenstherapeutische Interventionsprogramme	15
2.3 Psychomotoriktherapie	18
2.3.1 Einführung in die Psychomotoriktherapie.....	18
2.3.2 Merkmale und Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie	19
2.3.3 Psychomotorik und Prävention	20
2.3.4 Bewegungsbaustellen und -landschaften als offenes Spielangebot der Psychomotoriktherapie	21
2.3.5 Klientel und Setting in der Psychomotoriktherapie	21
2.3.6 Psychomotoriktherapie und sozio-emotionale Kompetenzförderung.....	22

2.4	Eine Allgemeine Psychotherapie nach Klaus Grawe	22
2.5	Ausgewählte Entwicklungsbereiche des Kindergartenalters	23
2.5.1	Emotionale und soziale Kompetenzentwicklung von Kindergartenkindern	23
2.5.2	Motorische Entwicklung im Kindergartenalter	25
2.6	Die soziale und emotionale Kompetenz im Kontext der sozialen Unsicherheit	26
2.7	Die Bedeutung von Bewegung im Kontext der sozialen Unsicherheit	27
2.7.1	Die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit sozialer Unsicherheit aus psychomotorischer Sicht	27
2.7.2	Die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit sozialer Angst im Kontext neurobiologischer und physiologischer Aspekte	28
2.8	Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse	29
2.9	Zielsetzung und Kriterien-Sammlung	32
3	Methoden	33
3.1	Übersicht der methodischen Schritte	33
3.2	Vorbereitung und Literaturrecherche	33
3.3	Theoretischer Zugang	34
3.4	Entwicklung des Behandlungsprogrammes	35
3.5	Methodisches Vorgehen zur Evaluation	36
3.5.1	Auswahl der Expertinnen	36
3.5.2	Forschungsinstrument für die Evaluation	37
3.5.3	Auswertungsmethode	38
4	Ergebnisse	39
4.1	Behandlungsprogramm „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“	39
4.1.1	Ziele des Behandlungsprogrammes	39
4.1.2	Lektionen und Aufbau des Behandlungsprogrammes	39
4.1.3	Ausgewählte Elemente im Behandlungsprogramm	40
4.1.4	Grawes Wirkfaktoren als Leitbild für die Durchführung des Behandlungsprogrammes	45
4.1.5	Ergänzende Überlegungen zum Behandlungsprogramm	46
4.2	Evaluation der Befragung	47
5	Diskussion	48

5.1	Unterschiede des Behandlungsprogrammes im Vergleich zu den verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen.....	48
5.2	Zusammenführung der wichtigsten Ergebnisse und Zielüberprüfung.....	49
5.2.1	Diskussion zur Entwicklung des Behandlungsprogrammes.....	49
5.2.2	Diskussion der Evaluation.....	52
5.2.3	Schlussfolgerung der Ergebnisse.....	53
5.3	Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis.....	53
5.4	Ausblick und Entwicklungsperspektiven.....	54
5.5	Reflexion des Arbeitsprozesses und Schlusswort.....	54
	Literaturverzeichnis.....	56
	Anhang.....	61
	Anhang 1: Behandlungsprogramm.....	61
	Anhang 2: Arbeitsblätter.....	89
	Anhang 3: Liedtext „Ich schaff das schon“.....	102
	Anhang 4: Anleitung.....	103
	Anhang 5: Einführung.....	113
	Anhang 6: Fragebogen.....	122
	Anhang 7: Interview (Wortlaut der Frage 15).....	126
	Anhang 8: Lebenslauf der Verfasserin.....	128
	Anhang 8: Erklärung der Verfasserin.....	130

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Arbeitsblatt 1 - Die Lernzielvereinbarung.....	90
Abbildung 2:	Arbeitsblatt 2 - Selbstbeobachtungsbogen: die Baumkarte.....	91
Abbildung 3:	Arbeitsblatt 3 - Gesprächsregeln: die Zauberkarte	92
Abbildung 4:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin glücklich!</i>	93
Abbildung 5:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich habe Angst!</i>	94
Abbildung 6:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin misstrauisch!</i>	95
Abbildung 7:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin traurig!</i>	96
Abbildung 8:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin zufrieden!</i>	97
Abbildung 9:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin nachdenklich!</i>	98
Abbildung 10:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Ich bin wütend!</i>	99
Abbildung 11:	Gefühls-Eichhörnchen <i>Stopp, ich will das nicht!</i>	100

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Diagnostische Kriterien, gekürzte Darstellung (aus Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-V, 2015)	8
Tabelle 2:	Diagnostische Kriterien, gekürzte Darstellung (aus Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-V, 2015)	10
Tabelle 3:	Zusammenfassende Darstellung der beiden ausgewählten verhaltenstherapeutischen Programme.....	17
Tabelle 4:	Motorische und Perzeptuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten von fünf- bis sechsjährigen Kindern.....	26

1 Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Angst gehört zur normalen Entwicklung jedes Kindes. Sie kann als „inneres Warnsystem“ sowie zur Mobilisierung von Kräften in kritischen Situationen nützlich sein (vgl. Stein, 2012, S.11). Wenn die Angst jedoch sehr stark wird und in vielen Situationen oder sogar dauerhaft auftritt, führt sie zu einem starken Leidensdruck. Beobachtungen aus mehrjähriger Praxis der Autorin weisen darauf hin, dass viele Kinder an sozialen Unsicherheiten und Ängsten leiden. Die Autorin selbst war in ihrer Kindheit und im Jugendalter sozial unsicher und hat dadurch einen persönlichen Zugang zum Thema. Gemäss Petermann und Petermann (2010, S.2) zeigen sozial unsichere Kinder in der Interaktion mit anderen eine übermässige Schüchternheit, Ängstlichkeit, Unsicherheit sowie Vermeidungsverhalten. Sozial unsichere Kinder wirken pflegeleicht und fallen im Alltag nicht zwangsläufig als behandlungsbedürftig auf (ebd.). Sie verhalten sich eher überangepasst und kaum störend (vgl. Lübben und Pflingsten, 2005, S.221). Nach Erfahrungen und Beobachtungen der Autorin sind die Kinder jedoch nicht in der Lage, ihr Verhalten selbstständig zu ändern. Wissenschaftliche Befunde von Lübben und Pflingsten sprechen dafür, dass die Probleme sozial unsicherer Kinder nicht einfach verschwinden (vgl. ebd.). Verheerend können die Folgen sein, wenn die Kinder nicht behandelt werden. Ahrens-Eipper, Lepow und Nelius (2010) meinen: „Die Kinder ziehen sich zurück, ihr Handlungsradius wird immer eingeschränkter, ihre Sozialkontakte werden stetig weniger“ (S.10).

Kinder mit folgenreichen Ängsten sind keine Seltenheit. „Angststörungen sind die häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters“ (Schneider und In-Albon, 2006, S.191). Eine ausführliche Literaturrecherche ergibt, dass im Vergleich zum Erwachsenenbereich Behandlungsmethoden und Studien für Kinder mit sozialer Unsicherheit und Angst Nachholbedarf haben. Kontrollierte Behandlungsmethoden und belegte Studien fand die Autorin nur im Bereich der Verhaltenstherapie. In der Übersichtsarbeit „Nichts Neues seit dem kleinen Hans und dem kleinen Peter“ wird dies wie folgt bestätigt:

Die Therapieforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Angststörungen im Kindes- und Jugendalter effektiv behandelt werden können. Allerdings ist die Wirksamkeit von Psychotherapie bislang nur für verhaltenstherapeutische Interventionen sehr gut belegt; die Datenlage für psychodynamische Interventionen oder nicht verhaltenstherapeutisch orientierte Familientherapie ist dagegen eher unbefriedigend.

(Pflug, Seehagen & Schneider, 2012, S.21)

Viele der Therapiestudien zur sozialen Angst werden mittels verhaltenstherapeutischer Interventionsprogramme durchgeführt (vgl. Melfsen et al., 2006, S.205-206). An diesem Punkt entsteht die Idee, ein Behandlungsprogramm für die psychomotorische Praxis aus verhaltenstherapeutischen Elementen für Kinder mit sozialer Unsicherheit zu erstellen. Der Bedarf an weiteren Methoden und Erkenntnissen zur sozialen Angst im Kindesalter spricht für die Idee. Beim Recherchieren wurde zudem festgestellt, dass bisher nur wenige Programme für die psychomotorische Praxis existieren. Diese wurden hauptsächlich für den Bereich der Grafomotorik entwickelt. Mit dem Erstellen eines Behandlungsprogrammes für sozial auffällige Kinder in der Psychomotoriktherapie könnte dementsprechend eine Lücke gefüllt werden.

Aufgrund des Leidensdrucks der betroffenen Kinder ist das Bedürfnis gross, mit der Umsetzung der Idee einen Beitrag für die Behandlung der sozialen Unsicherheit leisten zu können. Mit einer Therapie in Form eines Behandlungsprogrammes sollen die Aufrechterhaltung und die Folgen der sozialen Unsicherheit verhindert oder vermindert werden. Somit erhält die Erarbeitung des Programmes einen präventiven Blickwinkel.

Um die Interventionen und Materialien möglichst spezifisch erarbeiten zu können, möchte sich die Autorin auf eine bestimmte Altersgruppe beschränken. Langfeldt meint, dass bezogen auf ein Programm möglichst genau beschrieben werden soll, für welche Person oder Personengruppe es geeignet ist (vgl. Langfeldt, 2008, S.6). Die persönliche Beobachtung in der psychomotorischen Praxis weist darauf hin, dass viele Kinder, welche im Kindergartenalter sind, für die Psychomotoriktherapie angemeldet werden. Diese Beobachtung, sowie auch die Frage, ob ein psychomotorisches Behandlungsprogramm aus verhaltenstherapeutischen Elementen für sozial unsichere Kinder im Kindergartenalter geeignet ist, werden anhand theoretischer Grundlagen überprüft.

1.2 Vorverständnis

Mit diesem Unterkapitel soll das Verständnis für die Wahl verschiedener Begrifflichkeiten der vorliegenden Arbeit erläutert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Geschlechterformulierungen stets die weibliche und männliche Form gemeint ist. Im Allgemeinen wird die weibliche Schreibform, wie beispielweise Psychomotoriktherapeutin oder Leserin bevorzugt. Die Entscheidung für die weibliche Form basiert auf dem Wissen, dass seit der Berufsentstehung der Psychomotoriktherapeutin bis zum heutigen Zeitpunkt überwiegend Frauen diesen Beruf erlernt haben. Selbstverständlich wendet sich diese Arbeit gleichermassen an alle Männer.

In dieser Arbeit wird häufig das Kindergartenalter aufgegriffen. Die Kindergartenstufe untersteht in der Schweiz als Teil der staatlichen Volksschule. Sie ist demnach obligatorisch. Das Eintrittsalter der Kindergartenkinder variiert von Kanton zu Kanton (vgl. EDK/IDES-Kantonsumfrage zum Eintrittsalter, 2015). Es bewegt sich zwischen dem Alter von dreijährigen bis fünfeinhalbjährigen Kindern (vgl. ebd.). Wenn in dieser Arbeit von Kindergartenkindern die Rede ist, sind Kinder im Alter ab fünf Jahren, welche den Kindergartenunterricht besuchen, gemeint. Für das Behandlungsprogramm werden gewisse kognitive Fähigkeiten vorausgesetzt. Für Kinder unter fünf Jahren könnten die ausgewählten Elemente zur Überforderung führen.

Elemente sind im Zusammenhang mit dem Behandlungsprogramm synonym als Bestandteile zu verstehen, welche Methoden und Angebote mit konkreten Materialien zur Behandlung von sozial unsicheren Kindern beinhalten.

Mit der Verwendung des Begriffes *Behandlungsprogramm* ist generell das mit dieser Arbeit zu entwickelnde Programm gemeint. *Interventionsprogramme* stellen einen Sammelbegriff für alle weiteren Therapie-, Trainings- und Behandlungsprogramme dar.

In dieser Arbeit werden die Begriffe Autorin und Verfasserin abwechselnd benutzt. Diese Begriffe werden stellvertretend für die Studierende Claudia Büsser verwendet.

1.3 Zielgruppe der Bachelorarbeit

In erster Linie richtet sich diese Arbeit an alle Psychomotoriktherapeutinnen, weil das verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramm für die psychomotorische Praxis erarbeitet wird.

Da sozial unsichere Kinder unauffällig sind, werden sie oft nicht behandelt. Möglicherweise kann das Lesen dieser Arbeit den Kenntnisstand über das Erscheinungsbild von sozial unsicheren Kindern spezifisch im Kindergartenalter erweitern und zu einer Sensibilisierung der Problematik führen. Somit richtet sie sich auch an alle Kindergartenlehrpersonen und weiteren Fachpersonen, welche Berufe im pädagogischen, pädagogisch-therapeutischen oder erzieherischen Bereich ausüben.

1.4 Inhaltsaufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel werden grundlegende und leitende Gedanken zur Wahl und Bearbeitung des Themas vorgestellt. Eine erste Herleitung zur Zielsetzung ist erkennbar.

Die theoretischen Grundlagen werden in einem zweiten Kapitel erarbeitet und dargestellt. Sie enthalten Ausführungen zur sozialen Unsicherheit, zur Verhaltenstherapie, zur Psychomotoriktherapie sowie zu einer Allgemeinen Psychotherapie. Es folgt eine Beschreibung zu ausgewählten Entwicklungsbereichen des Kindergartenalters. In einem nächsten Schritt wird die soziale Unsicherheit im Bezugsrahmen der sozialen und emotionalen Kompetenz beleuchtet. Die Bewegung ist ein zentrales Medium der Psychomotoriktherapie. Deshalb wird die Bedeutung der Bewegung im Bezug zur sozialen Unsicherheit gesetzt und in einem weiteren Unterkapitel vorgestellt.

Aus der Zusammenführung der theoretischen Grundlagen wird die Schlussfolgerung für die Konzeption des Behandlungsprogrammes gezogen. Die Schlussfolgerung wird aus dem Ziel und der Kriterien-Sammlung für die Entwicklung des Behandlungsprogrammes gebildet (vgl. Kap. 2.9).

In einem dritten Kapitel wird die Leserin an die Methoden der Bachelorthesis herangeführt. Mit einer Übersicht werden die methodischen Schritte vorgestellt, welche nachfolgend in einzelnen Unterkapiteln erläutert werden.

Schliesslich werden die Ergebnisse dargestellt. Mit den Ergebnissen ist das in dieser Arbeit entwickelte Produkt in Form des Behandlungsprogrammes und dessen Evaluation gemeint.

Die Ergebnisse sowie auch die einzelnen Arbeitsschritte werden in einem letzten Kapitel diskutiert und reflektiert.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargelegt, welche für die Idee der Entwicklung eines Behandlungsprogrammes aus verhaltenstherapeutischen Elementen für die Psychomotoriktherapie von Bedeutung sind.

2.1 Soziale Unsicherheit im Kindesalter

Die Orientierung im Begriffsdschungel der „sozialen Angst“ kann als Herausforderung bezeichnet werden. Anhand der Literatur-Recherche wurden Begriffe wie „soziale Unsicherheit“, „soziale Phobie“, „Trennungsangst“ oder „soziale Inkompetenz“ im Zusammenhang zum Thema „Angst in sozialen Situationen im Kindesalter“ gefunden.

Die Auswahl des Begriffes „soziale Unsicherheit“ erscheint für die Bearbeitung eines Behandlungsprogrammes für die psychomotorische Praxis am sinnvollsten. Bei diesem Begriff handelt es sich laut Ahrens-Eipper um ein subklinisches Phänomen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.14). Darüber hinaus wird der Oberbegriff „soziale Angst“ in der Arbeit verwendet, da er die subklinischen Ängste einschliesst (vgl. Büch, Döpfner, Petermann, 2015, S.3).

„Soziale Unsicherheit wird weder in der ICD-10 noch im DSM-IV als eigenes Störungsbild geführt“ (ebd.). Bei sozial unsicheren Kindern liegen Verhaltensprobleme vor. Das Konzept erreicht aber nicht das Vollbild einer psychischen Störung (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S.11). Begriffe wie „soziale Phobie“ oder „Störung mit Trennungsangst“ gehören dagegen zu den psychischen Störungen und werden in den weltweit anerkannten Klassifikationssystemen ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) und DSM-V (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) beschrieben. Bei psychischen Störungen ist ein psychotherapeutisches Behandlungsverfahren vorgesehen.

Zwischen den einzelnen Konzepten gibt es sowohl Gemeinsamkeiten als auch bedeutsame Unterschiede. Nach einer ausführlichen Beschreibung und Definition der „sozialen Unsicherheit“ werden für die Verständlichkeit und Differenzierung die Konzepte „soziale Phobie“ und „Trennungsangst“ aufgeführt.

2.1.1 Das Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit

Im Folgenden wird eine typische Kindergartensituation eines sozial unsicheren Mädchens beschrieben, welche zur Verdeutlichung des Erscheinungsbildes verhelfen soll.

Nadine steht mit dem Rücken angelehnt an die Aussenwand des Kindergartengebäudes. Es sieht aus, als ob sie sich Schutz und Halt durch die dicke Mauer erhofft. Die Kindergartenkinder haben Pause. Viele der Kinder spielen auf dem Kletterturm, spielen Ritter oder Indianer. Ein paar Kinder malen mit Kreiden farbige Bilder auf den Asphalt. Nur wenige Meter vor Nadine. Doch Nadine regt sich nicht von der Stelle. Sie kaut an ihrem „Znüni-Brot“ und schaut gerade aus. Als ob sie ins Leere schauen würde. Ein Junge rennt mit einem Ball an ihr vorbei, stösst sich an ihr. „Geh doch auf die Seite!“, ruft er. Nadine schaut dem Jungen hinterher, dann wieder geradeaus. Sie wehrt sich nicht. Als*

die Kindergärtnerin mit der Glocke läutet, rennen alle Kinder zurück in das Gebäude. Die Pause ist vorbei.

Die Kinder dürfen in den Stuhlkreis. Die Kindergärtnerin fragt die Kinder, wo sie gerne spielen möchten. Einige Kinder sind ungeduldig. Nadine wartet ruhig. Als die Kindergärtnerin Nadine fragt, wo sie gerne spielen möchte, murmelt sie leise und unverständlich, dass sie Malen wolle. Nadine malt für sich alleine. Ab und zu schielt sie zu der Puppenecke. Doch dann malt sie still für sich weiter. Der Kindergartenvormittag neigt sich dem Ende zu. Als die Kindergärtnerin die Kinder zum Aufräumen auffordert, gehorcht Nadine sofort und räumt ihren Malplatz sauber auf.

Die Kindergärtnerin verabschiedet sich bei den Kindern mit einem Händedruck. Nadine schaut während des Verabschiedens auf den Boden, so als ob sie den Blickkontakt mit der Kindergärtnerin vermeiden wolle. Dann zieht sie sich so schnell wie möglich Schuhe und Jacke an und eilt nach Hause.

*Der Name des Kindes wurde von der Autorin geändert. Die beschriebene Situation erfolgt auf einer Beobachtung der Verfasserin.

Das oben beschriebene Verhalten des Mädchens Nadine verdeutlicht das typisch pflegeleichte und angepasste Verhalten eines sozial unsicheren Kindes. Sozial unsichere Kinder fallen im Alltag nicht zwangsläufig als behandlungsbedürftig auf (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S.2). Die Kinder gelten als still und zurückhaltend (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.10). Sie leiden unter den Folgen der sozialen Unsicherheit (vgl. ebd.). In sozialen Situationen können sich die Kinder nicht behaupten. Sie haben Mühe ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzubringen und durchzusetzen. Wie Nadine wehren sie sich nicht, wenn sie ungerecht behandelt werden. Die Kinder haben Angst vor einer Gruppe zu sprechen, alleine in den Kindergarten oder zur Toilette zu gehen (vgl. ebd.). Sie schauen anderen Kindern vom Rand des Geschehens zu und vermeiden den direkten Kontakt mit Kindern, indem sie parallel neben ihnen spielen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.12). Das sozial unsichere Kind umgeht Situationen, in denen es im Mittelpunkt des Geschehens steht.

Ambühl, Meier und Willutzki setzen die soziale Unsicherheit mit sozial inkompetentem Verhalten gleich (vgl. Ambühl, Meier und Willutzki, 2001, S. 24). Auch Lübben und Pfingsten schreiben, dass „sowohl aggressives wie auch vermeidend-unsicheres Sozialverhalten als inkompetent bezeichnet wird“ (Lübben & Pfingsten, 2005, S.221). Petermann und Petermann definieren das inkompetente Verhalten sozial unsicherer Kinder folgendermassen:

Es kann sich bei sozial unsicheren Kindern auf die Art zu sprechen sowie auf Mimik und Gestik beziehen. Diese Kinder antworten nicht auf Fragen oder nur einsilbig, sprechen zu leise oder undeutlich; andere reden zwar viel, jedoch findet kein kommunikativer Austausch statt. Viele dieser Kinder sind nicht zu Blickkontakt fähig, und bei manchen ist auf dem Gesicht keine Gefühlsregung erkennbar; deutlich fällt der mangelnde Ausdruck von Freude auf.

(Petermann & Petermann, 2010, S.2)

Koglin und Petermann bezeichnen die soziale Unsicherheit bei Kindern als Verhaltensauffälligkeit (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S.10). Die Verhaltensprobleme dieser Kinder sind Rückzug, Passivität oder Anklammern an vertraute Personen und werden zusammenfassend als internalisierende Probleme verstanden (vgl. ebd.). Internalisierende Störungen können die schulischen Leistungen des

Kindes negativ beeinflussen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.25). An der mündlichen Mitarbeit des Kindergarten- oder Schulunterrichtes beteiligt sich das Kind nicht freiwillig.

Für eine Übersicht der sozialen Unsicherheit wird die Zusammenfassung von Ahrens-Eipper et al. (2010) herangezogen:

Soziale Unsicherheit ...

- ist ein subklinisches Phänomen.
- ist gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit anderer (bzw. Bewertungsangst in sozialen Situationen) und Vermeidung sozialer Situationen.
- hat als emotionale Komponente die soziale Angst.
- ist die nicht-aggressive Ausprägung der sozialen Inkompetenz.
- und soziale Phobie bzw. Störung mit sozialer Ängstlichkeit sind ähnliche Konzepte. Die Kriterien für diese beiden Störungsbilder sind jedoch meist nicht vollständig erfüllt. Soziale Unsicherheit kann als subsyndromales Phänomen angesehen werden.
- und die Störung mit Trennungsangst können komorbid auftreten.

(Ahrens-Eipper et al., 2010, S.17)

2.1.2 Entstehung, Aufrechterhaltung und Folgen sozialer Unsicherheit

Zur Erklärung der Entstehung und der Aufrechterhaltung von Sozialer Unsicherheit und sozialer Angst werden in der Literatur biologische, psychische, kognitive und behaviorale Erklärungsansätze beschrieben (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010; Petermann & Petermann, 2010; vgl. Schneider 2004; Melfsen & Walitza).

Entstehung

Ahrens-Eipper beschreibt prädisponierende Faktoren der sozialen Unsicherheit, welche sie in biologische, psychische und soziale Faktoren unterteilt (vgl. Ahrens-Eipper, 2010, S.32):

- *Prädisponierende biologische Faktoren:* Als biologischer Faktor kann eine erniedrigte Erregungsschwelle und eine erhöhte Reagibilität (Schwelle für affektive Reaktionen) vorhanden sein (vgl. ebd.). In neuen unvorhergesehenen Situationen steigt die physiologische Erregung der Kinder schnell an, was zu Verhaltensblockaden führen kann (vgl. ebd.).
- *Prädisponierende psychische Faktoren:* Prädisponierende psychische Faktoren sind ein niedriger Selbstwert, ein ungünstiger Attributionsstil (individuelle Vorgehensweise um Ursachen für Ereignisse zu erklären) und fehlende Bewältigungsfertigkeiten (vgl. ebd.).
- *Prädisponierende soziale Faktoren:* Als soziale Faktoren nennt Ahrens-Eipper das elterliche Interaktions- und Erziehungsverhalten. „Psychische Störungen der Eltern, inkonsistentes und tadelndes Elternverhalten beeinflussen die Soziale Unsicherheit negativ“ (Ahrens-Eipper, 2002, S.57).

Aufrechterhaltung

Zur Aufrechterhaltung sozialer Unsicherheit tragen verschiedene Komponenten bei. Negative und selbstabwertende Gedanken der Kinder, mangelnde soziale Kompetenzen und ein negativer Selbstwert gehören zu den internen Komponenten welche die soziale Unsicherheit aufrechterhalten (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.33). Zu den externen Komponenten der Aufrechterhaltung gehören beispielsweise ein überbehütender oder autoritärer Erziehungsstil (vgl. ebd.). Sozial unsicheres Verhalten kann zudem ablehnend und unfreundlich wirken, was zur Folge hat, dass die Kinder selbst abgelehnt werden (vgl. ebd.). Die geschilderten Komponenten führen zu einem „Teufelskreis aus immer weniger sozialen Interaktionen, negativem Selbstwert, selbstabwertenden Gedanken und Erwartungsangst“ (Ahrens-Eipper et al., 2010, S.34).

Begleitend zur Angst in sozialen Situationen zeigen betroffene Kinder häufig depressive Symptome (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.10).

Folgen

Komponenten der Sozialen Unsicherheit im Kindesalter können zu schlechteren Entwicklungschancen und weiteren psychische Störungen im Jugend- und Erwachsenenalter führen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 25). Sie können zu einem chronischen Problem werden, das im Extremfall das ganze Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigen kann (vgl. Ambühl et al., 2001, S. 27).

2.1.3 Abgrenzung von anderen Konzepten

Petermann und Petermann meinen, dass die Verhaltensweisen der sozialen Unsicherheit Aspekte der Trennungsangst, einer sozialen Phobie, einer sozialen Ängstlichkeit sowie von generalisierten Ängsten beinhalten (vgl., Petermann & Petermann, 2009, S.18). Allen aufgezählten Konzepten ist die Angst vor sozialen Situationen gleich. Nach Ahrens-Eipper et al. gibt es jedoch bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Konzepten (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 12).

Im Folgenden werden die Konzepte „Störung der Trennungsangst“ und die „soziale Phobie“ aufgeführt und von der sozialen Unsicherheit abgegrenzt. Wie bereits erwähnt gibt es weitere Konzepte der sozialen Angst, welche verwandt mit der sozialen Unsicherheit sind. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit können jedoch nicht alle Konzepte aufgeführt werden.

Die Störung der Trennungsangst erscheint der Verfasserin interessant, da sie bereits in der frühen Kindheit auftritt und somit im Kindergartenalter vertreten ist. Die Verwendung des Begriffes „soziale Phobie“ wurde bei der Literaturrecherche im Zusammenhang zur Angst in sozialen Situationen am häufigsten aufgefunden. Dieser hat sich in der psychotherapeutischen Praxis der Diagnosestellung etabliert (vgl. Stangier und Fydrich, 2002, S.13).

Die Konzepte „soziale Phobie“ und „Trennungsangst“ gehören zu den Angststörungen. Pflug, Seehagen und Schneider weisen in einer Übersichtsarbeit zum Thema Angststörungen auf diverse Studien hin, welche die Prävalenzrate von Angststörungen im Kindesalter auf der Grundlage von DSM-III und DSM-IV Kriterien erhoben haben (vgl. Pflug, Seehagen & Schneider, 2012, S.22). Es zeigte sich, dass die Anzahl der Kinder, die von Angststörungen betroffen sind, je nach Studie stark variiert, von minimal 3,05 % bis maximal 23,9 % (vgl. ebd.). Die hohe Prävalenzrate beweist, dass Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters gehört (vgl. ebd.).

Trennungsangst

Wer mit Kindern arbeitet weiss, dass vielen Kindern die Phase der Trennung von der Bezugsperson schwer fällt. Die Kinder protestieren, toben oder schimpfen beim Ablösungsprozess.

„Trennungsangst ist in einer bestimmten Altersstufe normal. Ab dem Alter von sieben Monaten bis durch die Vorschulzeit hindurch sind die meisten Kinder nicht gern von ihren Eltern getrennt“ (Essau, 2014, S.36). Diese Form der Trennungsangst wird als entwicklungsphasentypisch verstanden (vgl. Schneider & In-Albon, 2004, S.107). Eine übermässige Angst vor einer Trennung von zu Hause oder von Bezugspersonen ist jedoch ein Kennzeichen für eine Störung mit Trennungsangst (vgl. Essau, 2014, S.36). Diese klinische Form der Trennungsangst kann ab dem Alter von etwa 3 Jahren auftreten (vgl. Schneider & In-Albon, 2004, S.107). Die meisten Kinder lösen sich in diesem Alter ohne grössere Schwierigkeiten von der Bezugsperson (vgl. ebd.). Kinder mit klinischer Trennungsangst hingegen sind grossen emotionalen Belastungen ausgesetzt. Charakteristisch für die Störung der Trennungsangst ist, dass die betroffenen Kinder eine deutliche Beeinträchtigung im Alltag erleben, indem beispielsweise kein Kindergarten- oder Schulbesuch möglich ist (vgl. ebd.). Schneider und In-Albon definieren die Störung mit der Trennungsangst folgendermassen:

Die Störung mit Trennungsangst ist durch eine starke, über einen langen Zeitraum anhaltende Angst vor einer dauerhaften Trennung von wichtigen Bezugspersonen charakterisiert. Trennungen von Bezugspersonen werden nur unter starker Angst ertragen bzw. vermieden.

(Schneider & In-Albon, 2004, S.105).

Die diagnostischen Kriterien aus dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen DSM-V können hilfreich sein, um zwischen normalen und klinischen Ängsten zu unterscheiden.

Im Folgenden werden die diagnostischen Kriterien des DSM-V für die Störung mit Trennungsangst in einer zusammengefassten Version dargestellt:

Diagnostische Kriterien zur Störung mit Trennungsangst	F93.0
Mindestens drei der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein.	
<ul style="list-style-type: none">- Wiederholtes übermässiges Leiden bei Trennung von zu Hause oder einer wichtigen Bezugsperson- Andauernde und übermässige Besorgnis über den Verlust von Bezugspersonen oder darüber, dass diesen etwas zustossen könnte- Andauernde und übermässige Besorgnis, dass ein Unglück passieren könnte (zum Beispiel verloren gehen, entführt werden, einen Unfall haben), welches die Trennung einer Bezugsperson zur Folge hat- Andauernder Widerwillen aus Angst vor Trennung auszugehen (von zu Hause weg, in die Schule oder den Kindergarten)- Andauernde und übermässige Furcht allein oder ohne Bezugsperson zu Hause oder in einem anderen Umfeld zu bleiben, oder dort zu übernachten- Wiederholt auftretende Alpträume von Trennungen- Wiederholte Klagen über körperliche Beschwerden (zum Beispiel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen)	
Die Furcht, Angst oder Vermeidung ist mindestens über 4 Wochen anhaltend. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden in sozialen, schulischen oder anderen Funktionsbereichen und kann nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden.	

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien, gekürzte Darstellung (aus Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-V, 2015)

Soziale Phobie

Die soziale Phobie wird im DSM-V synonym zum Begriff „soziale Angststörung“ verwendet. Es wird zwischen der spezifischen und der generalisierten sozialen Phobie unterschieden. Bei der spezifischen sozialen Phobie bezieht sich die Angst auf eine konkrete soziale Situation (vgl. Melfsen & Warnke, 2004, S.167). Eine spezifische angstausslösende Situation kann für die Betroffenen beispielsweise das Sprechen vor anderen Menschen sein. Sozialphobiker mit einer generalisierten sozialen Phobie fürchten sich hingegen vor jeglichen sozialen Situationen (vgl. ebd.).

Sozial phobische Kinder verhalten sich zurückhaltend. Ihr Sprechverhalten ist reduziert. Sie beginnen seltener Gespräche, sprechen weniger oder schweigen (vgl. ebd.). Charakteristisch ist zudem die Angst vor der Bewertung anderer. Die Gedanken kreisen stets um die Angst, negativ von anderen beurteilt zu werden. „So befürchten sie beispielsweise, dass sie anfangen zu stottern, wenn sie vor Publikum sprechen müssen; wenn sie eine Frage stellen wollen, haben sie Angst, sie könnten den Eindruck machen, dumm zu sein; wenn sie in der Öffentlichkeit essen, befürchten sie zu kleckern“ (vgl. Essau, 2014, S.54).

Die Soziale Phobie wird von Melfsen und Warnke folgendermassen definiert:

Die soziale Phobie ist durch eine dauerhafte, unangemessene Furcht vor sozialen oder Leistungssituationen gekennzeichnet. In diesen Situationen ... kommt es zu charakteristischen physiologischen und kognitiven Reaktionen sowie Verhaltensweisen. Typische physiologische Reaktionen sind starkes Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Erröten, Kälteschauer, Schwächegefühl, Übelkeit und eine veränderte Atmung. Charakteristisch kognitive Reaktionen sind eine Flut negativer Gedanken über eigene Unzulänglichkeiten und die daraus folgende Unfähigkeit, mit der sozialen Situation umzugehen. Auf der Verhaltensebene kommt es zu Vermeidungs- oder Fluchttendenzen. Ausserdem können Sozialphobiker aufgrund der starken Angst oft nicht mehr adäquat reagieren, selbst wenn sie sich der Situation selbst aussetzen.

(Melfsen & Warnke, 2004, S.166)

Der durchschnittliche Störungsbeginn der Sozialphobiker liegt im frühen und mittleren Jugendalter (vgl. Melfsen & Warnke, 2004, S.173). Das Bewusstwerden von Bewertung durch andere entwickelt sich im achten Lebensjahr, was aus entwicklungspsychologischer Sicht Bedingung ist, um von sozialer Phobie sprechen zu können (vgl. ebd.). Erhebungen an klinischen Strichproben zufolge konnten bereits bei achtjährigen Kindern soziale Phobien festgestellt werden (vgl. Beidel & Turner; zitiert nach Melfsen & Warnke, 2004, S.173).

In gekürzter Version werden hier die diagnostischen Kriterien für die soziale Phobie aus dem DSM-V aufgezeigt:

Diagnostische Kriterien zur sozialen Phobie (soziale Angststörung)	F40.10
<ul style="list-style-type: none"> - Ausgeprägte Furcht oder Angst vor Situationen in denen die Person von anderen beurteilt werden könnte <u>Beachte:</u> Bei Kindern muss die Angst gegenüber Gleichaltrigen und nicht nur in der Interaktion mit Erwachsenen auftreten. - Betroffene befürchten eine negative Bewertung ihres Verhaltens oder ihrer Symptome der Angst - Die sozialen Situationen rufen fast immer eine Furcht- oder Angstreaktion hervor <u>Beachte:</u> Bei Kindern kann sich die Angst durch Weinen, Wutanfälle, Erstarren, Anklammern, Zurückweichen oder die Unfähigkeit in sozialen Situationen zu sprechen ausdrücken. - Soziale Situationen werden vermieden oder unter intensiver Angst ertragen - Die Angst geht über das Ausmass der tatsächlichen Bedrohung hinaus und ist im soziokulturellen Kontext unverhältnismässig - Die Furcht, Angst oder Vermeidung ist andauernd, typischerweise über 6 Monate oder länger - Die Furcht, Angst oder Vermeidung verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden und Beeinträchtigung in sozialen Funktionsbereichen - Die Furcht, Angst oder Vermeidung ist nicht Folge der physiologischen Wirkung einer Substanz - Die Furcht, Angst oder Vermeidung kann nicht besser durch die Symptome einer anderen psychischen Störung erklärt werden, wie zum Beispiel Panikstörung oder Autismus-Spektrum-Störung - Die Angst steht nicht im Zusammenhang mit einem medizinischen Krankheitsfaktor (z. B. Morbus Parkinson, Adipositas, Entstellung durch Verbrennung oder Verletzung) 	

Tabelle 2: Diagnostische Kriterien, gekürzte Darstellung (aus Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-V, 2015)

Die soziale Phobie weist Merkmale auf, die dem Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit ähnlich sind. Dennoch gibt es klare Unterschiede zwischen der sozialen Phobie und der sozialen Unsicherheit. Beispielsweise wird die soziale Phobie frühestens ab acht Jahren diagnostiziert. Das Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit kann hingegen schon im frühen Kindesalter auftreten. Ahrens-Eipper et al. (2010) differenzieren die soziale Phobie und die soziale Unsicherheit mit den folgenden Merkmalen:

- *Leidensdruck und Beeinträchtigung.* Bei Kindern mit sozialer Phobie ist durch den starken Leidensdruck die normale Lebensführung des Kindes beeinträchtigt. Bei sozialer Unsicherheit liegt oft ein deutlicher Leidensdruck vor, jedoch fühlen sie sich in der behüteten Familie meistens wohl (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.15-16).
- *Altersentsprechende soziale Kompetenz.* Sozial phobische Kinder verfügen im Umgang mit bekannten Personen über die altersentsprechende Kompetenz. Das sozial unsichere Kind hat hingegen die soziale Kompetenz möglicherweise nie oder nur mangelhaft erworben (vgl. ebd.).
- *Medizinischer Krankheitsfaktor.* Bei sozialer Phobie steht die soziale Angst nicht im Zusammenhang mit einem medizinischen Krankheitsfaktor. Die soziale Unsicherheit kann jedoch mit einem medizinischen Krankheitsfaktor (körperlicher Behinderung, Verbrennungen) oder bei Lernstörungen auftreten (vgl. ebd.).

2.2 Verhaltenstherapie

In diesem Unterkapitel soll ein Einblick in die Verhaltenstherapie, deren Menschenbild und Grundprinzipien geschaffen werden. Verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden für Kinder mit sozialer Angst werden aufgezeigt.

2.2.1 Einführung in die Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie orientierte sich ursprünglich allein auf beobachtbaren Verhaltensweisen und war strikt behavioristisch orientiert (vgl. Mattejat, 2008, S.48). Im Behaviorismus wurden empirische Beobachtungen und Untersuchungen zum Verhalten aus dem Tiermodell auf den Menschen übertragen (vgl. Batra, 2013, S. 27). Beispielsweise wurde durch die Untersuchung von Konditionierungen am Tiermodell die Grundlage für eine Übertragung dieser Lernmethode auf den Menschen gelegt (vgl. ebd.). Mit diesen Untersuchungen wurden wichtige Erkenntnisse zu lernpsychologischen Theorien beigetragen. Ende der 1960er Jahren wurden die behavioristischen Grundsätze aufgelockert (vgl. Mattejat, 2008, S.48). Neben den lerntheoretischen Grundlagen wurden auch andere Methoden, welche sich in der klinischen Praxis bewährt hatten, aufgenommen (vgl. ebd.). Es wurden neue Ansätze integriert, nach denen die Therapie als Problemlösungsprozess verstanden wird (vgl. ebd.). Kognitive Therapiemodelle wurden aufgegriffen. Diese Veränderungen wurden als kognitive Wende in der Verhaltenstherapie bezeichnet (vgl. ebd.). „Heute lässt sich die moderne Verhaltenstherapie nicht mehr auf ein einzelnes oder einige wenige theoretische Modelle festlegen, vielmehr nutzt sie eine grosse Vielfalt von theoretischen Konzepten und Behandlungsmethoden“ (ebd.).

2.2.2 Menschenbild und Grundprinzipien der Verhaltenstherapie

Menschenbild

Die moderne Verhaltenstherapie geht von einem „ganzheitlichen Personenmodell“ aus (vgl. Wassmann & Batra, 2013, S.30). Dem Menschen wird die Fähigkeit zur Reflexion, Selbstregulation und zur Selbststeuerung zugesprochen (vgl. ebd.).

Grundprinzipien

Das methodische Vorgehen von verhaltenstherapeutischer Behandlungsmassnahmen wird anhand bestimmter Grundprinzipien der Verhaltenstherapie deutlich (vgl. Wassmann und Batra, 2013; vgl. Margraf, zitiert von Mattejat, 2008). Relevante Grundprinzipien der Verhaltenstherapie sind:

- **Problemorientierung.** Die Verhaltenstherapie setzt an der gegenwärtigen Problematik des Klienten an. Für diese Probleme werden individuelle Interventionen oder Programme erstellt.
- **Zielorientierung.** Der Klient und die Therapeutin identifizieren gemeinsam das Problem. Aufgrund der Problemidentifikation werden die Ziele erarbeitet, was die therapeutische Zusammenarbeit fördert.
- **Handlungsorientierung.** Der Klient wirkt aktiv mit. Er wird ermutigt, Probleme zu diskutieren und zu reflektieren. Neue Verhaltensweisen werden aktiv erprobt.
- **Übertragbarkeit.** Die erworbenen Erkenntnisse und die neu erlernten Handlungsstrategien werden zwischen den Therapiesitzungen in die Alltagsrealität übertragen.

- **Partnerschaftlichkeit.** Der Patient erhält eine gleichberechtigte Rolle bei der therapeutischen Behandlung seiner Probleme.
- **Orientiert an der empirischen Psychologie.** Die Verhaltenstherapie sucht nach Regelmässigkeiten und Gesetzen. Mittels validierter Messinstrumente werden Hypothesen überprüft. Die Hypothesen werden aus beobachtbaren Ereignissen, konkreten Handlungen, physiologischen Reaktionen oder kognitiven und emotionalen Verhaltensweisen abgeleitet. Die zu beobachtenden Ereignisse müssen operationalisierbar, beziehungsweise messbar gemacht werden (vgl. ebd.).

2.2.3 Wirksamkeit der verhaltenstherapeutischen Behandlung

Ein Beweis für die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie bei allgemeinen Angststörungen leistete die Arbeitsgruppe von In-Albon und Schneider. Sie haben eine Meta-Analyse zu Therapiestudien von Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen erstellt (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S.194). 24 kontrollierte und randomisierte Therapiestudien konnten berücksichtigt werden, bei denen es sich interessanterweise ausschliesslich um kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapiestudien handelte (vgl. ebd.). „Die Wirksamkeit von kognitiver Verhaltenstherapie für die Behandlung von Angststörungen konnte sowohl kurz- als auch langfristig belegt werden“ (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S.194).

Sogar bei ängstlichen Vorschulkindern, im Alter von vier bis sieben Jahren, konnte in einer randomisierten, kontrollierten Studie von Hirshfeld-Becker et al. (2010) und einer Studie von Schneider und Blatter-Meunier et al. (2011) die Wirksamkeit von kognitiver Verhaltenstherapie belegt werden (vgl. Hirshfeld-Becker et al., Schneider & Blatter-Meunier et al.; zitiert von Pflug et al., 2012). Doch wie wirksam ist die Verhaltenstherapie spezifisch bei der Behandlung von sozialer Unsicherheit und Angst? Im Erwachsenenbereich konnten die Effekte von Psychotherapie bei sozialer Angst bereits gut nachgewiesen werden (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 48). Wie bereits festgestellt wurde, besteht Nachholbedarf an Studien, welche die Wirksamkeit der Behandlung für sozial unsichere und ängstliche Kinder prüfen (vgl. Kap. 1.1). Einzelne Studien können jedoch positive Effekte von verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden für sozial unsichere und ängstliche Kinder belegen. Häufig werden diese Studien mittels Interventionsprogrammen geführt (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.44). Interventionsprogramme mit Wirksamkeitsnachweis werden im nächsten Unterkapitel unter dem Titel *Interventionsprogramme* aufgegriffen.

2.2.4 Verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden für Kinder mit sozialer Angst

Evaluierte und gängige Methoden der Verhaltenstherapie für die Behandlung von Kindern mit sozialer Angst sind das Training sozialer Kompetenzen, Varianten von Expositionsverfahren, kognitive Verfahren und Entspannungstherapie (vgl. Demal, 2009; Pflug et al., 2012). Häufig werden diese Behandlungsmethoden bei der Therapie mit sozial unsicheren und ängstlichen Kindern kombiniert. So zum Beispiel enthalten die meisten Interventionsprogramme für Kinder mit sozialer Unsicherheit und verwandten Störungsbildern eine Kombination der oben aufgeführten, gängigen Methoden. Im Folgenden werden die gängigen Methoden einzeln aufgeführt und mit der Methode des Einzel- versus Gruppensettings ergänzt. In einem weiteren Abschnitt werden die Interventionsprogramme als kombinierte Methode beschrieben.

Förderung und Training sozialer Kompetenzen

„Trainingsprogramme zur Verbesserung sozialer Kompetenzen und zwischenmenschlicher Beziehungsfähigkeit gehören zu den ersten Methoden der Verhaltenstherapie“ (Wiedemann, 2013, S.128). Dieses Verfahren ist gut überprüft, effektiv und führen zu bedeutsamen Veränderungen (vgl. ebd.). Die soziale Kompetenz kann mittels Rollenspielen, Modelllernen, Hausaufgabentechniken oder Expositionsverfahren bei Kindern mit sozialer Angst gestärkt werden (vgl. Büch et. al, 2015, S. 25). Mit einem Training können die Kinder sich zum Beispiel über Rollenspiele auf mögliche soziale Hindernisse vorbereiten. Neue Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt, welche vorerst im geschützten und später in realen Situationen erprobt werden.

Expositionen

Das charakteristische Vermeidungsverhalten sozial unsicherer und ängstlicher Kinder reduziert die Angst nur kurzfristig und führt zu einer Verstärkung der Aufrechterhaltung der Angst (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S. 198). Mit dem Expositionsverfahren können das Vermeidungsverhalten und die daraus resultierenden Folgen gestoppt oder vermindert werden. Das Expositionsverfahren ist ein verhaltenstherapeutisches Konfrontationsverfahren. Bei dieser Technik setzt sich das Kind im Laufe der Zeit dem gefürchteten Reiz aus (vgl. Essau, 2014, S.204). Anhand der Expositionen kann das Kind die Erfahrung machen, dass es die Kontrolle über die Situation und seine Angst hat (vgl. ebd.). Zusammen mit der Therapeutin stellt sich das Kind so lange der angstauslösenden Situation, bis die Angst zumindest teilweise zurück geht (ebd.). Das Kind macht durch die Konfrontation mit seiner Angst Erfahrungen, die zu neuen Lernprozessen führen (ebd.). Eine gute Vorbereitung für die Konfrontationsübung ist entscheidend für den Erfolg (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S. 198). Bei häufiger Konfrontation mit der angstauslösenden Situation nimmt die Angst kontinuierlich ab (vgl. ebd.). Die Übungen sollten dicht aufeinander folgen (vgl. ebd.). „Die Grundlagenforschung zur Angstkonditionierung und –löschung zeigt jedoch eindeutig, dass eine überdauernde Reduktion der Angst nur dann gewährleistet ist, wenn Habituationserfahrungen häufig und in kurzen Abständen zueinander erfolgen“ (ebd.).

Kognitive Verfahren

Kinder mit sozialen Ängsten unterschätzen ihre Fähigkeiten. Misserfolge oder eigene Fehler nehmen sie verstärkt wahr. Tendenziell überschätzen die Kinder die Wahrscheinlichkeit für negative Erfahrungen in sozialen Situationen (vgl. Melfsen et al., 2006, S.207). Mit kognitiven Umstrukturierungen können negative Gedanken über die gefürchtete Situation korrigiert werden (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S.198). Positive und realistische Gedanken sind das Ziel dieses Vorgehens (vgl. ebd.). In der therapeutischen Arbeit wird dem Kind erklärt, was unter einem Gedanken zu verstehen ist und wie Gedanken und Gefühle miteinander in Verbindung stehen (vgl. Schneider, 2008, S.259). Die Befürchtungen und Gedanken werden in Bezug zur Realität gesetzt. Als Beispiel kann mit dem Kind der Frage nachgegangen werden, was denn tatsächlich passiert, wenn es ein anderes Kind fragt, ob es mitspielen darf. Mit dem Kind werden schliesslich alternative Gedanken erarbeitet, welche bei der Bewältigung der gefürchteten Situation helfen sollen (vgl. ebd.). Zusätzlich können Selbstinstruktionen zur Bewältigung der Angst helfen. Auf Karteikarten können Sprüche wie „Ich bin mutig!“ oder „Ich glaube an meine Stärke!“ geschrieben werden (vgl. ebd.). Auch Helferfiguren (zum Beispiel ein persönliches Krafttier) können als stärkende Gedanken herangezogen werden.

Entspannungstraining

Ein weiteres Element in der Behandlung von Kindern mit sozialer Unsicherheit und Angst ist das Entspannungstraining. Zum Beispiel integriert Ahrens-Eipper et al. im Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ (2010) die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Gezielt werden dabei die „Anspannung“ und „Entspannung“ von jeder Muskelgruppe geübt. Weitere Entspannungsverfahren sind das Autogene Training oder das Atemtraining (vgl. Schneider, 2008, S. 260). Welche Wirkung das Entspannungstraining bei Kindern mit sozialer Unsicherheit und Angst erzielt ist jedoch noch ungeklärt (vgl. ebd.).

Gruppen- vs. Einzelsetting

Die untersuchte Literatur sowie Studien weisen einen wirkungsvollen Effekt sowohl für das Gruppen- als auch für das Einzelsetting bei der Behandlung von sozialen Ängsten nach (vgl. Schneider & In-Albon, 2006; Joormann & Unnewehr, 2002b; Melfsen et al., 2006). Als Beispiel kann die Übersichtsarbeit von Schneider und In-Albon herangezogen werden, in welcher die Wirksamkeit von verschiedenen Therapiesettings berechnet wurde (vgl. Schneider & In-Albon, 2006, S.191-202). Die Analysen ergaben, dass die kognitive Verhaltenstherapie einzeln oder in der Gruppe durchgeführt vergleichbar effektiv ist (vgl. ebd.). Zudem zeigten sich keine Unterschiede bezüglich Wirksamkeit kindzentrierter gegenüber familienzentrierter Angstbehandlung (vgl. ebd.).

Alsleben meint, dass „ein grundlegender Vorteil einer Einzeltherapie die Möglichkeit eines gestuften, individuell auf den Patienten abgestimmtes Vorgehen ist“ (Alsleben, 2013, S.3). Es bietet dem Kind zudem den Rahmen für einen vertieften Vertrauens- und Beziehungsaufbau zur Therapeutin. Das Kind erhält die ganze Aufmerksamkeit der Therapeutin und ist im Mittelpunkt des Geschehens. Dadurch kann es seine Bedürfnisse und Wünsche voll entfalten.

Das Setting in der Gruppe bietet dem Kind ein Übungsfeld, um neu erlernte Strategien für soziale Situationen umzusetzen. Mittels Rollenspiele können neue Verhaltensweisen erprobt werden. Zudem bietet das Gruppensetting einen Rahmen für das Modelllernen. Das Beobachten eines anderen Kindes (Modell) kann hilfreich sein, um neue Verhaltensweisen oder Reaktionen zu erlernen und emotionale Hemmungen abzubauen (vgl. Heinemann & vor der Horst, 2009, S.26).

Für Kinder mit sozialer Angst kann es schwierig sein, an einem Gruppentraining teilzunehmen (vgl. Melfsen & Warnke, 2004, S.187-190). Bei einem Behandlungsprogramm welches ein Einzel- und ein Gruppensetting kombiniert, können die Einzelsitzungen zur Vorbereitung für das Gruppensetting dienen (vgl. ebd.). Beim Gruppensetting kann der Erwerb der sozialen Kompetenz im Vordergrund stehen (vgl. ebd.).

Interventionsprogramme

Schneider sieht verhaltenstherapeutische Programme als Methode der ersten Wahl bei Kindern mit Angststörungen (vgl. Schneider, 2008, S.257). „Ziele dieser Therapie sind die Veränderung der Bewertung von Angstauslösern und Angstsymptomen, der Abbau von Vermeidungsverhalten, gegebenenfalls der Aufbau selbstsicheren Verhaltens und der Aufbau der Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Kindes“ (ebd.). Interventionsprogramme werden teilweise für das Einzel- und teilweise für das Gruppensetting konzipiert. Manche Programme integrieren Therapiestunden, welche in einem ersten Teil für das einzelne Kind und einem weiteren, aufbauenden Teil für die Gruppe geeignet sind.

In vielen Programmen besteht eine ähnliche Struktur der einzelnen Komponenten. Als erstes wird das Kind mit der Therapiesituation vertraut gemacht. In manchen Programmen können die Kinder eigene Ziele, Bedürfnisse und Wünsche einbringen. Schliesslich wird das Kind spielerisch über das Erscheinungsbild der Angst aufgeklärt (vgl. Schneider, 2008, S.259). In einem weiteren Schritt werden die Gefühle oder Gedanken benannt (vgl. ebd.). Selbstinstruktionen werden eingeführt (vgl. *kognitive Verfahren*). Nach einer intensiven Vorbereitung, beispielsweise über Rollenspiele, werden Expositionen durchgeführt. In einigen Programmen werden dem Kind Hausaufgaben mitgegeben, bei denen es darum geht, seine Ängste zu beobachten oder die Konfrontation mit der Angst zu üben (vgl. Schneider, 2008, S.260).

Nachfolgend werden vier verhaltenstherapeutische Interventionsprogramme für Kinder mit sozialer Unsicherheit und Angst aus dem deutschen Raum aufgezählt, welche bezüglich ihrer Effekte empirisch evaluiert wurden:

- Mutig werden mit Til Tiger: ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper & Leplow (2010)
- Das „Sei kein Frosch“-Programm von Melfsen & Walitza (2012)
- Training mit sozial unsicheren Kindern: Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung von Petermann & Petermann (2010)
- Behandlung der sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen: ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm von Joormann & Unnewehr (2002a)

Jedes der oben genannten Programme weist eine Kombination von Behandlungsmethoden auf. Wesentliche Methoden, die bei allen vorkommen sind das Soziale Kompetenztraining, Kognitive Verfahren und Konfrontationsverfahren.

2.2.5 Ausgewählte verhaltenstherapeutische Interventionsprogramme

Aufgrund der wirksamen Effekte verhaltenstherapeutischer Massnahmen, entscheidet sich die Verfasserin, Elemente aus überprüften Interventionsprogrammen der Verhaltenstherapie zu entnehmen, um ein für die psychomotorische Praxis geeignetes Behandlungsprogramm zu entwickeln.

Nach einer ausführlichen Überprüfung der in Kapitel 2.2.4 aufgezählten Interventionsprogrammen, entscheidet sich die Autorin für eine Auswahl von Elementen aus dem Programm „Mutig werden mit Til Tiger“ (2010) und dem „Sei kein Frosch“-Programm (2012). Die ausgewählten Interventionsprogramme verfügen über Elemente, welche vergleichsweise zu den anderen Interventionsprogrammen von Petermann und Petermann (2010) und Joormann & Unnewehr (2002a) die individuellen Ziele und Ressourcen der Kinder stärker berücksichtigen.

Beide Programme enthalten Elemente, welche spielerisch eingesetzt werden können. Sie integrieren jeweils eine Identifikationsfigur (Tiger und Frosch) im Gegensatz zu den anderen beiden Programmen (vgl. ebd.). Besonders für Vorschulkinder eignet sich der Einsatz einer Identifikationsfigur beispielsweise in Form einer Handpuppe. So meint Bryner, welche ein methodisch-didaktisches Buch zur pädagogischen Arbeit mit Vorschulkindern verfasst hat: „Diese Figur wird in der Fantasie des Kindes lebendig, es identifiziert sich mit ihr und kann sich in sie hinein fühlen Fantasie und Realität vermischen sich. Unmögliches wird möglich ...“ (vgl. Bryner, 2006, S.39).

Die Elemente des Interventionsprogrammes „Mutig werden mit Til Tiger“ (2010) eignen sich zudem besonders gut für die Umsetzung des Behandlungsprogrammes, da diese bereits für Kinder im Alter

von fünf Jahren angeboten werden können. Wobei aber angemerkt wird, dass einige dieser Elemente trotzdem noch dem Alter der Kindergartenkinder vereinfacht und spezifiziert werden müssen.

Das „Sei kein Frosch“-Programm (2012) bietet Bausteine an, welche für die Therapie wahlweise kombiniert und eingesetzt werden können. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein besonders flexibles Vorgehen und erlaubt die Auswahl von bestimmten Elementen, die spezifisch für sozial unsichere Kinder im Vorschulalter angepasst werden können.

Die zusammenfassende Darstellung auf der folgenden Seite soll einen Einblick in die Ziele, Inhalte, Methoden und die Evaluation der beiden ausgewählten Interventionsprogramme ermöglichen.

Mutig werden mit Til Tiger – Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010)	
Ziel des Programmes	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstbewusstsein vermitteln – Vermeidungstendenzen abbauen – neue praktische Handlungsstrategien aufbauen – soziale Kompetenzen stärken
Zielgruppe	Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren
Durchführungsmodus	Zwei Einzelstunden und neun Gruppenstunden (mit drei bis sechs Kindern) à 60 Minuten
Elemente: Methoden, Angebote und Materialien	<ul style="list-style-type: none"> – Training sozialer Kompetenzen – Eltern und Kinder legen die Ziele und Teilziele fest – Erlernen von Strategien für soziale Situationen, welche zukünftig von den Kindern mit Hilfe eines Selbstbeobachtungsbogens, genannt Wanderkarte, selbstständig durchgeführt werden können – Rollenspiele – Expositionen – Einüben der Entspannungstechnik „progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen“ – Handpuppe „Tiger“ als Identifikationsfigur und Modell – Arbeitsblätter von Til Tiger: die Arbeitsblätter erzielen die soziale und emotionale Kompetenzförderung – Therapeutisches Vorgehen nach Margraf (2000)
Evaluation	Das Trainingsprogramm wurde in einer grossangelegten Therapiestudie mit einer Vorher-nachher-Messung evaluiert. Insgesamt nahmen 60 Kinder an der Studie teil. Bei den Kindern der Trainingsgruppe konnten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Veränderungen der sozialen Unsicherheit festgestellt werden. Das Training bewirkte eine Steigerung des Selbstwertes sowie der sozialen Kompetenz. Zudem wurde aufgezeigt, dass indizierte Prävention im Grundschulalter möglich und effektiv ist (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.132).

Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „Sei kein Frosch“-Programm von Siebke Melfsen und Susanne Walitza (2012)	
Ziel des Programmes	Die Ziele werden jeweils zu Beginn einer Bausteinbeschreibung aufgelistet. Beispiele von Zielen sind: <ul style="list-style-type: none"> – Beziehung zum Kind aufbauen – Externalisierung der Ängste – Normalisierung der Ängste – Therapiezielvereinbarung – Strategien im Umgang mit Angst – Umstrukturierung sozial ängstlicher Gedanken
Zielgruppe	Kinder im Alter zwischen acht bis zwölf Jahre
Durchführungsmodus	Das Programm wurde für das Einzelsetting konzipiert. Für die Therapiesitzungen wurden Materialien zusammengestellt, die wie Bausteine wahlweise für die individuellen Bedürfnisse der Kinder kombiniert und genutzt werden können. Vorgegeben wird der Inhalt der Sitzungen. Eine zeitliche Vorgabe für die Therapiesitzungen besteht nicht.
Elemente: Methoden, Angebote und Materialien	Die einzelnen Therapiebausteine untergliedern sich in fünf Inhaltsbereiche: <ul style="list-style-type: none"> – Psychoedukation – Umstrukturierung sozial ängstlicher Gedanken – Aufmerksamkeitstraining – Vorbereitung und Durchführung von Expositionen – Boostersession <p>Die Identifikationsfigur des Programmes ist ein Frosch. In den Trainingseinheiten werden Zauberkunststücke, Rollenspiele, Regelspiele, Malbilder und Geschichten integriert.</p>
Evaluation	Es wurde eine Parallel-Gruppen-Studie mit Randomisierung durchgeführt. In der Studie zeigten alle Kinder der Behandlungsgruppe nach der Therapie einen geringeren Schweregrad der sozialen Phobie verglichen mit der Warteliste-Kontrollgruppe. 30 % der Kinder waren nach der Behandlung diagnosefrei. „Die Teilnahme an der Behandlung verringerte Angstsymptome der sozialen Phobie und verwandte Symptome wie negative Selbstwertgefühle“ (Melfsen und Walitza, 2012, S.24).

Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung der beiden ausgewählten verhaltenstherapeutischen Programme

2.3 Psychomotoriktherapie

In diesem Unterkapitel werden nach einer kurzen Einführung und Begriffsklärung die Merkmale und Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie erarbeitet. In einem nächsten Schritt wird das Konzept der Bewegungsbaustellen- und landschaften als psychomotorisches Angebot vorgestellt.

Im Anschluss wird auf die Klientel der Psychomotoriktherapie eingegangen. Zudem ist die Auswirkung der Psychomotoriktherapie auf die sozio-emotionale Kompetenz von Interesse. Sie wird in einem letzten Abschnitt dieses Unterkapitels aufgegriffen.

2.3.1 Einführung in die Psychomotoriktherapie

Geschichte

Der Entwicklungsweg der Psychomotorik ist vielfältig. In ihren Anfängen wurde sie von heil-, sonder- und sportpädagogischen Vorstellungen geprägt (vgl. Fischer, 2009, S. 13). Als Pionier der deutschen Psychomotoriktherapie gilt Kiphard. Er entwickelte das ursprüngliche Konzept der psychomotorischen Übungsbehandlung, welches sich an die Leibeserziehung und Gymnastikbewegung, der Sinnes- und Bewegungsschulung und der rhythmischen Erziehung anlehnt (vgl. ebd.).

Das schweizerische Psychomotoriktherapiekonzept wurde von Naville geprägt. Sie entwickelte in Genf mit Herrn Ajuriaguerra ein „Ausbildungskonzept, das in ganzheitlicher Weise neurologische, psychotherapeutische sowie tänzerische und musikalische Elemente miteinander verbinden sollte“ (Kobi, 1999, S.126).

Fischer meint, dass die Psychomotoriktherapie heute stärker von einer kompetenz-theoretischen Perspektive betrachtet wird (vgl. Fischer, 2011, S.3). „Im Zentrum des Interesses der Förderung wie der Forschung steht die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsfähigkeit des Kindes über den Erwerb von Ich-, Sach- und Sozialkompetenz“ (ebd.).

Die aktuelle, wissenschaftlich ausgerichtete Psychomotoriktherapie orientiert sich am

- verstehenden Ansatz nach Seewald,
- kindzentrierten Ansatz nach Zimmer,
- körperenergetischen Ansatz nach Eckert
- kompetenztheoretischen Ansatz nach Schilling
- tiefenpsychologischen Ansatz nach Reinelt
- oder am systemisch-konstruktivistischen Ansatz nach Balgo.

(vgl. Blos, 2007, S.15)

Begriffsklärung

Das EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion) definiert den Begriff Psychomotorik am 25. Oktober 2007 folgendermassen:

Psychomotorik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten sowie in ihrem körperlichen Ausdruck. In der Psychomotorik werden psychomotorische Entwicklungsauffälligkeiten, -störungen und -behinderungen diagnostiziert sowie Therapie- Unterstützungsmassnahmen geplant, durchgeführt und ausgewertet (EDK, 2007, S.4).

Auf der Homepage der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) wird die Psychomotoriktherapie als ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der Entwicklungsförderung vorgestellt. Es wird betont, dass Spiel und Bewegung wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien sind. Der Mittelpunkt der psychomotorischen Förderung sei die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens sowie der Stärkung des Selbstvertrauens (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d. a).

2.3.2 Merkmale und Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie

Die Vielfalt der oben beschriebenen Ansätze der heutigen Psychomotoriktherapie bringen Vorteile mit sich. Sie ermöglicht der Psychomotoriktherapeutin je nach Bedürfnis und Indikation des Kindes auf einen, dem Kind gerechten, Ansatz zurückzugreifen. Die verschiedenen Ansätze beinhalten unterschiedliche methodische und therapeutische Vorgehensweisen. Fischer hat jedoch die verschiedenen Ansätze miteinander verglichen und festgestellt, dass grundlegende Gemeinsamkeiten aus den Theorien bestimmt werden können (vgl. Fischer, 2010, S.239-244). In Anlehnung an Fischers Vergleich werden das Menschenbild sowie die Merkmale und Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie herausgearbeitet. Weitere prinzipielle Erkenntnisse werden mit dem Wissen aus dem Studium und Erfahrungen aus der psychomotorischen Praxis von der Verfasserin ergänzt.

Menschenbild

Die Psychomotoriktherapie bezieht sich auf ein Menschenbild, dass dem der humanistischen Psychologie gleich ist. Der Mensch gilt als selbstbestimmendes, aktives Wesen. Er wird in seiner Ganzheit (Körper-Seele-Geist) angenommen.

Grundprinzipien

- **Ressourcenorientierung.** Die Psychomotoriktherapeutin orientiert sich an den Stärken und Ressourcen des Kindes. Diese sollen gestärkt und aufgebaut werden. Es wird die Ansicht vertreten, dass das Subjekt Gestalter seiner eigenen Entwicklung ist. Dem Kind werden Selbstgestaltungskräfte für seine persönliche Entwicklung beigemessen (vgl. ebd.).
- **Orientierung am Kind.** Die Psychomotorik orientiert sich an der kindlichen Entwicklung und an der kindlichen Lebenswelt. Das Kind wird als Individuum wertgeschätzt (vgl. ebd.). Die Ziele und Inhalte der einzelnen psychomotorischen Lektionen werden spezifisch auf das Kind angepasst.
- **Bewegung und Spiel als zentrale Medien.** Spielerisch werden an die Bewegung gebundene Erfahrungen arrangiert. Über die Medien Spiel und Bewegung kann die gesamte kindliche Entwicklung sowie gezielte Entwicklungsbereiche gefördert werden. Sie sind zudem Mittel zur Interaktion und Kommunikation. Über die Bewegung und das Spiel teilt sich das Kind mit und tritt in Kontakt zu anderen, was grundlegend für den Aufbau von Beziehung oder Freundschaften ist. Bewegung und Spiel sind zudem auch Ausdrucksmittel. Die Gefühle und das Wohlbefinden widerspiegeln sich im Spiel und der Bewegung des Kindes.
- **Ganzheitliches Lernen.** Aus der Beschreibung des Grundprinzips „Bewegung und Spiel als zentrale Medien“ wird deutlich, dass einzelne Merkmale nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Sie beeinflussen sich immer gegenseitig. Über Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen sollen dem Kind das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ermöglicht werden. Die Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen beeinflussen sowohl die motorischen und sensorischen Fähigkeiten sowie auch die soziale, emotionale und kognitive Kompetenz.

- **Handlungs- und Erlebnisorientierung.** Die Arbeitsweise der Psychomotoriktherapeutin ist handlungs- und erlebnisorientiert. Dem Kind wird die Rolle des aktiven Gestalters zugeschrieben. Es wird zur aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt und seiner Selbst angeregt. Selbstwirksamkeitserfahrungen stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Den Kindern werden Erlebnissräume geschaffen die Erfahrungen erlauben, um sich selbst, seine Grenzen und Spannungen kennenzulernen, sich mit anderen zu messen und zu unterscheiden (vgl. Fischer, 2010, S.100).
- **Beziehungsarbeit.** Während der Therapie sind das Kind und die Psychomotoriktherapeutin in einem stetigen Dialog. Das Kind bringt seine Kompetenzen ein, die Psychomotoriktherapeutin das Wissen und Können (Bewegungsangebote, Spiele, Beziehungskompetenz). Im Dialog werden Vorschläge und Gegenvorschläge aufgegriffen, ausprobiert und weiterentwickelt (vgl. Fischer, 2009, S.241). Neben der dialogischen Beziehung wird in der psychomotorischen Praxis zudem mit einer leitenden- sowie begleitenden Beziehungshaltung variiert (vgl. Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2011, S.12).
- **Zusammenarbeit.** Die Psychomotoriktherapeutin tauscht sich regelmässig mit den Eltern, den Lehrkräften und weiteren Fachpersonen (Schulpsychologin, Logopädin) aus. Eine gute Beziehung, ein kompetenter Austausch und ein gemeinsames Ziel können den Erfolg der Therapie positiv beeinflussen.

2.3.3 Psychomotorik und Prävention

Das Wort Prävention stammt von dem lateinischen Begriff „praevenire“ ab und bedeutet „zuvorkommen“. Es wird die Ansicht vertreten, dass Prävention durch gezielte Massnahmen das Entstehen, die Aufrechterhaltung, das Fortschreiten und die Chronifizierung von Störungen und Krankheiten zu verhindern oder zu mindern versucht.

Die Psychomotoriktherapie hat präventive Anteile. In einem Vertiefungstext der Homepage der HfH wird die psychomotorische Prävention in die Verhaltens- und Verhältnisprävention unterteilt (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d. b). Die Verhaltensprävention versucht bei den Adressaten selbst die Kompetenz und das Verhalten zu stärken (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2004). Programme beispielsweise zur Förderung von sozialen Kompetenzen oder motorischen Fertigkeiten setzen hier an. Bei der Verhältnisprävention werden ökologische, soziale, ökonomische und kulturelle Umweltbedingungen verändert, um so den gesundheitlichen Zustand des Kindes beeinflussen zu können (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d. b). Als Beispiel kann hier eine anregende Spielplatzgestaltung genannt werden.

Spezifische Ziele der Psychomotorik in der Prävention sind:

- Sensorische und motorische Kompetenzen stärken (im Hinblick auf die Förderung der Eigentätigkeit des Kindes)
- Stärkung der sozio-emotionalen Kompetenzen
- Erweiterung von Handlungskompetenzen
- Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen
- Beziehungsaufbau und Intensivierung zwischen Eltern, Kindergarten und Schule
- Themenspezifische Aufklärung
- Früherfassung von Auffälligkeiten und Störungen

(vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik n.d. c)

Die Wurzeln vieler Verhaltensauffälligkeiten liegen in der frühen Kindheit. Deshalb ist ein frühes Ansetzen von präventiven Massnahmen sinnvoll. Schell betont: „Als idealen Zeitpunkt für präventive Massnahmen hat sich aus Sicht der Resilienzforschung das Vorschulalter gezeigt“ (Schell, 2011, S.64).

2.3.4 Bewegungsbaustellen und -landschaften als offenes Spielangebot der Psychomotoriktherapie

Dem offenen und freien Spiel wird in der Psychomotoriktherapie einen wichtigen Wert beigemessen (vgl. Fischer, 2009; Zimmer, 2014). Mit dem offenen Angebot der Bewegungsbaustellen und -landschaften wird das selbstwirksame Handeln von Kindern gefördert. Die „Bewegungslandschaften und -baustellen sind ein Medium zur Entwicklung von Handlungskompetenzen im Kindesalter“ (Fischer, 2009, S.269-270). Das Angebot besteht aus nicht vorgefertigten Materialien, welche der kindlichen Kreativität Raum lassen. Die Bewegungsbaustellen und -landschaften bestehen aus Materialien wie Bretter, Balken, Holzklötze, Schaumstoffwürfel, Leitern, Fässer, Teppichreste, Röhren, Seile und Schläuche welche zur bewegten Auseinandersetzung mit dem Material anregen. Materialien aus dem Psychomotoriktherapieraum wie Sprossenwand, Matten und Rollbretter, welche die Handlungskompetenz fördern, können hinzu gezogen werden.

Die Bausteine animieren zum gemeinsamen Handeln, gegenseitigen Helfen, Transportieren oder Planen. Durch die Mitgestaltung ihrer Bewegungsumwelt erfahren sich die Kinder als selbstwirksam (vgl. ebd.). Es entstehen Probleme, welche gemeinsam besser gelöst werden können. Die Kinder werden zum Kooperieren aufgefordert.

Bewegungsbaustellen und -landschaften sind nicht ungeplant (vgl. Zimmer, 2014, S.179-180). Die Materialien werden wahlweise kombiniert (vgl. ebd.). „Durch die immer neue Kombination der Geräte werden die Herausforderungen variiert“ (ebd.).

2.3.5 Klientel und Setting in der Psychomotoriktherapie

In der psychomotorischen Praxis der Schweiz bilden hauptsächlich Kinder und Jugendliche die Klientel. Für die Psychomotoriktherapie werden Kinder mit motorischen, grafomotorischen, affektiven, dissozialen Symptomen sowie mit Teilleistungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen oder anderer Symptomatik angemeldet (vgl. Amft & Amft, 2003, S.35-43). In der Studie von Amft und Amft wurde der Frage nachgegangen, wie die Klientel der Psychomotoriktherapie zusammengesetzt ist (vgl. ebd.). Mit einem von H. Amft entwickelten Fragebogen für die Erfassung des Klientel der Psychomotoriktherapie (FEK-PMT) wurden alle Mitglieder vom Schweizerischen Berufsverband der Psychomotoriktherapeutinnen (Psychomotorik Schweiz) befragt, von welchen 66 teilgenommen haben (vgl. ebd.). 1324 Therapiebögen (ein Klientel pro Bogen) konnten ausgewertet werden (vgl. ebd.). Es wurde festgestellt, dass 74 % der Kinder sich in der Altersgruppe zwischen sechs und acht Jahren befanden (vgl. ebd.). Bei 93 % der Kinder wurden motorische oder grafomotorische Auffälligkeiten gefunden, von welchen aber nur 11 % keine andere Symptomatik zeigten. Bei den meisten Kindern war ein motorisches Symptom mit einem anderen Symptom (affektiven Symptom, schulischen Teilleistungsstörungen, sozialer Verhaltensauffälligkeit und Weiteren) kombiniert. „Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Klientel der Psychomotoriktherapie grösstenteils ... aus Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen, welche auf psychosozial bedingte Ursachen und Entstehungszusammenhänge hinweisen.... Der heilpädagogische Auftrag beinhaltet daher nicht in erster Linie die Förderung von Bewegungskompetenzen, sondern von psychosozialen Bewältigungsressourcen“ (Amft & Amft, 2003, S.41). Zudem weisen die Resultate darauf hin, dass

sich die Klientel, die im Alter von sechs bis acht Jahren sind, am häufigsten psychomotorisch behandelt werden (vgl. ebd.).

2.3.6 Psychomotoriktherapie und sozio-emotionale Kompetenzförderung

In der Psychomotoriktherapie werden über die Medien Bewegung und Spiel Übungsfelder zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz ermöglicht.

In einer Studie von Amft, Boveland, Hensler-Häberlin und Uehli Stauffer wurde der Frage nachgegangen, ob bei Kindern, über einen Zeitraum von fünf bis sechs Monaten Psychomotoriktherapie, Verbesserungen in den sozio-emotionalen Kompetenzen festgestellt werden können (vgl. Amft et al., 2012, S. 2-23). Die Testung erfolgte mit 46 Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren (vgl. ebd.). Die Ergebnisse der Auswertung weisen gesamthaft auf eine deutliche Verbesserung der sozio-emotionalen Kompetenzen hin (vgl. ebd.).

2.4 Eine Allgemeine Psychotherapie nach Klaus Grawe

Die in jüngster Zeit ausgebildeten Psychotherapeuten zeigen die Tendenz, sich an einer Kombination von verschiedener Therapieansätzen zu orientieren (vgl. Mattejat, 2008, S.50). Auch Grawe distanzierte sich vom Schulstreit der verschiedenen therapeutischen Verfahren und forschte für eine Allgemeine Psychotherapie. Er betont: „Allgemeine Psychotherapie ist für mich ein Leitbild, das alle empiriegeleiteten Therapeuten von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus gemeinsam erstreben können. Sie ist keine neue Therapieform“ (Grawe, 1999, S.350).

Aus dem Ergebnis einer ausführlichen Wirksamkeitsforschung über die therapeutischen Vorgehensweisen verschiedener Therapieschulen, leitete Grawe vier Wirkfaktoren ab (vgl. Grawe, 1996, S.39-57). Die vier Wirkfaktoren sollen nicht unabhängig voneinander verstanden werden. Sie lassen sich zueinander in Beziehung setzen (vgl. Grawe, 1995, S.140). So zum Beispiel meint Grawe, dass in der Therapie "Klärungs- und bewältigungsorientierte Phasen sich mit grossem Nutzen für den Patienten gegenseitig abwechseln, einander vorbereiten und ineinander übergehen können“ (vgl. ebd.). Die vier Wirkfaktoren von Grawe wurden zusammengefasst und im Folgenden eingefügt:

Ressourcenaktivierung

Unter Ressourcenaktivierung versteht Grawe die Anknüpfung an positiven Möglichkeiten, Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen des Klienten. Auch die gute therapeutische Beziehung ist diesem Wirkfaktor zugehörig. Der Klient soll sich beim Verfolgen seiner Ziele und in seinen Fähigkeiten unterstützt und gestärkt fühlen, was sich positiv auf deren Wohlbefinden auswirken kann. Zudem erhöht sich die Aufnahmebereitschaft für veränderungsorientierte therapeutische Interventionen (vgl. Grawe, 1996, S.49-50).

Problemaktualisierung

Probleme werden erfahrbar, indem reale Situationen aufgesucht oder durch verschiedene therapeutische Techniken (beispielsweise Psychodrama, Gestalttechniken) aktualisiert werden (vgl. Grawe, 1996, S.48).

Problembewältigung

Mit dem problemorientierten Vorgehen sollen Bewältigungserlebnisse erfahren werden können. Der Klient soll erleben können, dass er die bisher als schwierig oder angsteinflößend bewerteten Situationen besser bewältigen kann. Das Vermeidungsverhalten wird abgebaut. Der Klient setzt sich zunehmend realeren und schwierigeren Situationen aus. Wiederholte positiv erlebte Bewältigungserfahrungen können das Selbstbild und Selbstwertgefühl des Klienten stärken (vgl. Grawe, 1996, S.42).

Klärung

Die Therapie hilft dem Klienten Klarheit über deren Ziele, deren Werte, deren Erleben und Verhalten zu finden. Der Zustand des Klienten wird unter dem motivationalen Aspekt, „Sich-selbst-besser-verstehen-und-akzeptieren-lernen“, betrachtet. Ein Klärungsprozess kann auf verschiedene Weise durch „vertiefende Bearbeitungsangebote“ gefördert werden. In der Psychotherapie eignen sich gestalttherapeutische Techniken, die Technik des Focussing, Konfrontationen, usw. (vgl. Grawe, 1996, S.45-48).

2.5 Ausgewählte Entwicklungsbereiche des Kindergartenalters

Eine theoretische Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben der vorgesehenen Zielgruppe des Behandlungsprogrammes ist für die Erarbeitung der einzelnen Elemente des Programmes von wichtiger Bedeutung. Der Fokus wird dabei auf die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzentwicklung und der motorischen Entwicklung von Kindergartenkindern gelegt. Die Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungsbereichen ist für die psychomotorische Arbeit mit sozial unsicheren Kindern von besonderem Interesse. Sie ist zudem aufschlussreich für die eingangs gestellte Frage, *ob ein Behandlungsprogramm für sozial unsichere Kinder im Kindergartenalter geeignet ist* (vgl. Kap. 1.1).

In gleicherweise wie Fischer versteht die Verfasserin die Entwicklung als Folge eines ständigen Interaktionsprozesses zwischen dem Kind und seiner Bezugspersonen sowie seiner materialen Umwelt (vgl. Fischer, 2011, S.2).

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern gilt es stets den interindividuellen (Unterschiede in Zeitpunkt, Tempo und Dauer der Entwicklung zwischen Individuen) und intraindividuellen (Unterschiede der Kompetenzen zwischen Individuen) Unterschieden in den einzelnen Entwicklungsphasen Beachtung zu schenken. Weichen die Entwicklungsverläufe jedoch zu stark ab, ist eine therapeutische Massnahme indiziert.

2.5.1 Emotionale und soziale Kompetenzentwicklung von Kindergartenkindern

Die in den ersten Lebensjahren gemachten Interaktionserfahrungen prägen die Bildung interpsychischer Prozesse, wobei es auf eine möglichst gelungene, transparente Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson ankommt (vgl. Fröhlich-Gildoff, 2013, S.44). Günstige Bedingungen ermöglichen dem Kind bereits in den ersten Lebensjahren vertrauensvolle Beziehungen einzugehen (vgl. Borg-Laufs & Trautner, 2007, S.98). Gelungene Interaktionserfahrungen fördern die soziale und emotionale Kompetenzbildung des Kindes. Kinder mit guten sozialen und emotionalen Fähigkeiten knüpfen leichter Kontakte mit anderen Kindern, finden schneller Freunde und werden stärker akzeptiert. Fehlende Kompetenzen des sozialen Verhaltens können die Entwicklung negativ

beeinflussen. Frühe Verhaltensauffälligkeiten führen häufig zu Schwierigkeiten im Übergang in die Schule (vgl. Koglin & Petermann, 2013, S.9).

Die soziale Kompetenz und die emotionale Kompetenz sind nie unabhängig voneinander zu verstehen. Als Beispiel hierfür wird ein Satz von Petermann und Wiedebusch in einem „Freien Beitrag“ zitiert: „Bis zum Vorschulalter erwerben Kinder eine Reihe von Fertigkeiten, die es ihnen ermöglichen, angemessen mit ihren Emotionen umzugehen und sich in sozialen Interaktionen emotional kompetent zu verhalten (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2001, S.189.“

Emotionale Kompetenz

Unter den emotionalen Entwicklungsprozessen sind die Entwicklungen von Basisemotionen, von selbstbezogenen und sozialen Emotionen, von Emotionsverständnis, von Emotionsausdruck und von Emotionsregulationsstrategien zu verstehen (vgl. ebd.).

Schell betont, dass die sozio-emotionale Kompetenzentwicklung vor allem im Vorschulalter stattfindet (vgl. Schell, 2011, S.67). Bei der Arbeit mit Kindergartenkindern wird einem schnell klar, dass Kinder ihre Emotionen auf vielfältige Art und Weise ausdrücken. Für Kinder in diesem Alter ist die Fähigkeit zur Regulation von Emotionen bedeutsam. Mit Emotionsregulation sind Strategien gemeint, mit denen Gefühle reguliert werden. Meist wird eine Abschwächung des Gefühls angestrebt. Nach Friedlmeier (1999) sind Kinder ab dem fünften Lebensjahr fähig, selbstständig und ohne soziale Rückversicherung ihre Emotionen zu regulieren (Friedlmeier; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2001, S.195). Viele Kinder nehmen jedoch auch in diesem Alter noch Unterstützung von anderen für die Regulation von Emotionen in Anspruch. In einer Studie von Garner und Speers (2000) mit drei- bis sechsjährigen Kindern bestand die häufigste Regulationsstrategie bei Ärger, das Gefühl auszuleben und sich zu wehren (vgl. Garner & Speers; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2001, S.195). Bei Traurigkeit hingegen, suchten die Kinder Unterstützung bei Erwachsenen (vgl. ebd.).

Sprachliche Fähigkeiten erleichtern den Ausdruck von Emotionen (vgl. Schell, 2011, S.74). Der Erwerb der Sprache beginnt Ende des 2. Lebensjahres (vgl. ebd.). Bis zum sechsten Lebensjahr können von den Kindern komplexe Emotionen (zum Beispiel Eifersucht, Nervosität, Nachdenklichkeit) ausgedrückt werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2001, S.194). Im Laufe der ersten Lebensjahre entwickelt das Kind zudem ein Emotionswissen, welches ihm erlaubt, Emotionen anderer zu erkennen und auf diese zu reagieren (vgl. ebd.).

Soziale Kompetenz

Die Bedeutungsvielfalt der unzähligen Definitionen der sozialen Kompetenz ist gross. Eine für die Erarbeitung des Behandlungsprogrammes stimmige Definition der sozialen Kompetenz ist die von Hinsch und Pfungsten (2007), welche einem kognitiv-behavioralen Ansatz folgt. Sie verstehen unter sozialen Kompetenzen: „... die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen“ (Hinsch & Pfungsten; zitiert nach Jürgens & Lübben, 2014, S.20). Sie ist also ein komplexes Konstrukt welches verschiedene Verhaltensweisen umfasst. Jürgens und Pfungsten unterteilen die Verhaltensweisen der Definition von Hinsch und Pfungsten in drei Ebenen (vgl. Jürgens & Lübben, 2014, S.22-30). Mit dem Fokus auf das Kindergartenalter werden die Ebenen nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Die **Ebene der Emotionen** ist synonym mit dem oben beschriebenen Absatz der *emotionalen Kompetenz* zu verstehen. „Bis zum Vorschulalter verbindet sich die emotionale Entwicklung mit der kognitiven Entwicklung“ (ebd.). Kognitive Prozesse beeinflussen den Ausdruck und die Regulation

von Emotionen (vgl. ebd.). Jürgens und Lübben nehmen unter der **Ebene der Kognitionen** Bezug zur Theory of Mind. Unter Theory of Mind ist das Wissen über psychische Prozesse anderer, und die Fähigkeit dieses Wissen in konkreten sozialen Situationen anzuwenden, zu verstehen (vgl. ebd.). Mit vier Jahren entwickeln Kinder eine Theory of Mind, beziehungsweise die Vorstellung, dass Menschen über Gefühle, Wünsche, Absichten, Pläne und Gedanken verfügen (vgl. ebd.). Ab dem fünften Lebensjahr wissen Kinder, dass diese Bewusstseinsvorgänge von Person zu Person unterschiedlich sind (vgl. ebd.). Kinder verfügen also bereits ab dem Kindergartenalter über die „grundlegenden kognitiven Fähigkeiten, die sie für komplexe soziale Interaktionen benötigen ...“ (ebd.).

Im Kontext der motorischen Verhaltensweisen verwenden Jürgens und Lübben (2014) die Begrifflichkeit **Ebene des Verhaltens**. Im Kindergartenalter ist das Verhalten gegenüber Gleichaltrigen eine zentrale Entwicklungsaufgabe. Der Aufbau von Freundschaften erhält einen wichtigen Stellenwert im Leben des Kindes, welcher bei Kindergartenkindern noch stark von gemeinsamen Aktivitäten geprägt ist (vgl. Jürgens und Lübben, 2014, S.28). Ab dem sechsten Lebensjahr gehen die Kinder die Herausforderung an, die Wünsche und Bedürfnisse von anderen mit den eigenen Vorstellungen zu koordinieren (vgl. ebd.).

Auch weist auf die Bedeutsamkeit zu Gleichaltrigen hin (vgl. Wittmann, 1991, S.111-123). Er nennt das Kooperative Verhalten einen zentralen Aufgabenbereich für Kindergartenkinder und weist dabei auf die Bedeutsamkeit des freien Zusammenspiels hin (vgl. ebd.). Er schreibt: „Im Kindergarten tritt die Kooperation häufig in der Form des freien Zusammenspiels von Kindern auf, das sich durch Kontaktaufnahme sowie Auffinden und Verfolgen einer gemeinsamen Spielidee und durch wechselseitige Berücksichtigung von Wünschen, Anregungen und Haltungen auszeichnet (Wittmann, 1991, S.119).

2.5.2 Motorische Entwicklung im Kindergartenalter

„Unter Motorik kann man die Gesamtheit der Steuerungs- und Funktionsprozesse verstehen, die der Körperhaltung und –bewegung zugrunde liegen“ (Kienbaum und Schuhrke, 2010, S.94). Die motorische Entwicklung ist inter- und intraindividuell und hängt von genetischen und sozialen Faktoren sowie von Reifungsprozessen des Zentralen Nervensystems ab (vgl. Rosenkötter, 2013, S.35).

Motorik und Wahrnehmung gehören zur Entwicklung der Persönlichkeit. Sie sind „von Beginn des Lebens an untrennbar miteinander verknüpft ...“ (Pfluger-Jakob, 2001, S.17). Kinder im Vorschulalter zeigen ein ausgeprägtes Spiel- und Bewegungsbedürfnis (vgl. Zimmer, 2014, S.91). Ihr Drang nach Bewegung und Aktivitäten sowie das Streben nach neuen Erfahrungen führen zu einer raschen motorischen Weiterentwicklung (vgl. ebd.).

Holle stellt motorische und perzeptuelle Entwicklungsschritte (Entwicklung der Wahrnehmung von Sinneseindrücken) von null bis sechs Jahren tabellarisch dar (Holle, 2000, S.209). Die Tabelle von Holle wurde von der Verfasserin mit ergänzenden Erkenntnissen aus dem Buch *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter* von Rosenkötter kombiniert (vgl. Holle, 2000; vgl. Rosenkötter, 2013). In dieser kombinierten und gekürzten Version wird sie folglich dargestellt. Dabei beschränkt sich die Verfasserin auf das Entwicklungsalter der Kindergartenkinder. Die in der Tabelle dargestellten Fähigkeiten und Fertigkeiten sind bezeichnend für Kinder mit einer normalen Entwicklung. Aufgrund des inter- und intraindividuellen Aspektes der kindlichen Entwicklung sind Abweichungen möglich.

Entwicklungsbereich	Motorische und Perzeptuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten von fünf- bis sechsjährigen Kinder
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> – Treppenstufen im Wechselschritt gelingt – Hopselauf (abwechselndes Springen mit rechten und linkem Fuss) – Kein Gehen auf Zehen mehr – Springt über kleine Hindernisse – Balanciert zum Beispiel auf einem liegenden Baumstamm – Klettern (zum Beispiel auf einer Sprossenwand möglich) – Bewegungen können kombiniert werden (zum Beispiel abwechselnd gehen und rennen, rennen und gleichzeitig werfen, usw.)
Ballfertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Fängt kleinen Ball korrekt, gelingt teilweise ohne Oberkörper zu berühren – Wirft Ball gezielt – Kann Ball mit der rechten und der linken Hand prellen
Visuelle Perzeption und Visuomotorik	<ul style="list-style-type: none"> – Zeichen und Symbole (zum Beispiel Verkehrszeichen oder Zahlensymbole) werden erkannt – Kann eine Figur wiedergeben (beim Zeichnen, mit Knete, usw.) – Kann die liegende Acht zeichnen (Überkreuzungen möglich) – Kann gezielt einer Linie entlang schneiden
Taktus: Berührungssinn, Schmerzsin, Temperatursinn und taktile Perzeption	<ul style="list-style-type: none"> – Reguliert selbst die Wassertemperatur beim Händewaschen oder Baden – Begriffe wie warm, lauwarm, kalt können richtig zugeordnet werden
Kinästhetische Perzeption	Spannung und Entspannung kontrolliert möglich
Raum- und Richtungswahrnehmung	Rechts und Links Unterscheidung (an der eigenen Person) ab 6 Jahre
Darmkontrolle	Geht alleine zur Toilette, fünfjährige Kinder brauchen teilweise noch Hilfe
Blasenkontrolle	Nachts zu 90 % trocken

Tabelle 4: Motorische und Perzeptuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten von fünf- bis sechsjährigen Kindern

2.6 Die soziale und emotionale Kompetenz im Kontext der sozialen Unsicherheit

Im nächsten Absatz wird die soziale und emotionale Kompetenz in Kontext zur Sozialen Unsicherheit von Kindern gesetzt.

Infolge der Angst vor sozialen Situationen und Defiziten im sozial kompetenten Verhalten, ist es für sozial unsichere Kinder schwierig, Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen. Sozial unsicheren Kindern fällt es schwer, alternative Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, wenn es um den Aufbau von Freundschaften oder um das Lösen von Konflikten geht (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.11). Im Kontakt mit Gleichaltrigen zeigen sie ein hilfloses Verhalten; sie sind passiv, abwartend und lassen sich von den Spielpartnern dominieren (vgl. Lübben & Pfungsten, 1995, S.138-139). Lübben und Pfungsten beschreiben als weitere Konsequenz, infolge des defizitären Sozialverhaltens sozial unsicherer Kinder, die Stigmatisierung ihrer Mitschüler (vgl. ebd.). „Die Gleichaltrigen haben ziemlich feste und veränderungsresistente Bilder über unsichere Kinder. Sie gehen deshalb seltener auf sie zu und beantworten ihre Kontaktaufnahmeversuche weniger positiv“ (ebd.). Ein weiterer Faktor für das Unwohlsein in sozialen Situationen und die Schwierigkeit Freundschaften zu bilden können Defizite der emotionalen Kompetenz sein. Sozial ängstlichen Kindern mangelt es nach empirischen Untersuchungen von Melfsen zusätzlich an Kompetenzen im mimischen Ausdrucksverhalten sowie

an Emotionserkennung (vgl. Melfsen, 1999, S. 183). Auch die Regulation von Emotionen bereitet den Kindern laut Koglin und Petermann Schwierigkeiten (vgl. Koglin und Petermann, 2013, S.24).

Für den Übergang in die Schule sind viele soziale und emotionale Kompetenzen erforderlich (vgl. Lübben & Pfingsten, 1995, S.87). Während des Schulunterrichts wird Kooperationsbereitschaft, Selbstständigkeit oder Durchsetzungsfähigkeit gefordert (vgl. ebd.). Diese Anforderungen können zur Überforderung bei sozial unsicheren Kindern führen und den sozialen Rückzug verstärken. In einer Studie von Raven und Knitzer (2002) konnte sogar belegt werden, dass „Vorschulkinder, die nicht ausreichende soziale und emotionale Kompetenzen entwickelt haben, weniger am Gruppen- bzw. Klassengeschehen teil nehmen und weniger von ihren Peers, Erzieherinnen und Lehrern akzeptiert werden“ (Raven & Knitzer; zitiert nach Lübben & Pfingsten, 1995, S.87).

2.7 Die Bedeutung von Bewegung im Kontext der sozialen Unsicherheit

In diesem Unterkapitel soll aufgezeigt werden, welcher Bedeutungsaspekt die Bewegung bei Kindern mit sozialer Unsicherheit einnimmt. In einem ersten Teil wird die Bewegung aus psychomotorischer Sicht beleuchtet. In einem weiteren Schritt werden die neurobiologischen wie auch physiologischen Komponenten im Zusammenhang der Bewegung und der sozialen Unsicherheit und der sozialen Angst aufgezeigt.

2.7.1 Die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit sozialer Unsicherheit aus psychomotorischer Sicht

Fischer kritisiert die rein funktionale Sichtweise der Bewegung und Wahrnehmung (Fischer, 2011, S.2-13). Er betrachtet „die Bewegungshandlung als ganzheitliches Gestaltungsprinzip von Förderprozessen“ (Fischer, 2011, S.3). Er meint, dass sich in der gegenwärtigen Psychomotoriktherapie ein Verständnis entwickelt, „das den Bereichen Bewegung und Körperlichkeit eine fundamentale und verbindende Bedeutung für alle Entwicklungsdomänen zuschreibt“ (ebd.). Als Prozess für die Förderung der Entwicklung des Kindes soll dabei die Wechselwirkung von Bewegung, Kognitionen und sozial-emotionaler Kompetenz verstanden werden (vgl. ebd.).

Wie Fischer versteht auch Behrens das Bewegungsklernen infolge einer handlungsgebundenen Person-Umwelt-Beziehung (vgl. Behrens, 2009; Fischer, 2011). Behrens verfasste eine Dissertation in welcher die folgende Frage als Ziel der Arbeit verfolgt wurde: „Welchen Beitrag kann die Psychomotorik zum Aufbau des Selbstwertgefühls bei sozial ängstlichen Kindern leisten?“ (vgl. Behrens, 2009, S.5). Dabei legte sie den Fokus auf die Bedeutung des Körpers und der Bewegung für die kindliche Resilienz im Zusammenhang mit sozialer Ängstlichkeit (vgl. Behrens, 2009, S.3). In einem Zirkusprojekt konnten die Kinder selbst Artist sein. Mit diesem Angebot wurde ein bewegungsorientierter Zugang für die sozial ängstlichen Kinder geschaffen, um personale, soziale und körperlich-motorische Ressourcen zu stärken (vgl. ebd.) Behrens konnte mit ihrer Dissertation belegen, dass über Körper- und Bewegungserfahrungen das Selbstwertgefühl von sozial ängstlichen Kindern gestärkt werden kann und sie eine bedeutsame Variable für die kindliche Resilienz darstellen (vgl. Behrens, 2009, S.717-S.718).

2.7.2 Die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit sozialer Angst im Kontext neurobiologischer und physiologischer Aspekte

In der neurobiologischen Forschung der Angst wird der Rolle der Amygdala ein zentraler Stellenwert eingeräumt. Sie kann als Sitz der Angst bezeichnet werden. Die Amygdala ist dem limbischen System zugehörig. In der deutschen Sprache wird sie als Mandelkernkomplex bezeichnet und liegt im vorderen Bereich des Temporallappens. Darüber hinaus sind die Kerne der Amygdala in Lern- und Konditionierungsprozesse eingebunden (vgl. Juckel und Edel, 2014, S.115).

Informationen (beispielsweise ein angsteinflössender Reiz oder die Konfrontation mit Neuem oder Bedrohlichem) werden bis zur Amygdala weitergeleitet und setzen sie in Alarmbereitschaft (Grawe, 2004, S.92). „Das motorische System reagiert mit Erstarren, ängstlichem Gesichtsausdruck, Zittern, Flucht oder Kampf“ (Grawe, 2004, S.100). Das autonome Nervensystem reagiert mit der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol, was zu einer Erhöhung der Herzrate und des Blutdruckes führen kann (vgl. Grawe, 2004, S.92; vgl. Schneider, 2008, S.253).

In einer Studie von Granger (1994) konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem sozialen Rückzug und der Cortisolproduktion in Konfliktsituationen aufgezeigt werden (Granger; zitiert nach Ahrens-Eipper et al, 2010, S. 30). In der Stichprobe unterschieden sich die Kinder mit einer hohen Cortisolreaktion deutlich von den Kindern mit einer niedrigen Cortisolreaktion in der Ausprägung der sozialen Unsicherheit (vgl. ebd.).

Wie bei allen neuronalen Vorgängen gelten auch bei den Angstgefühlen „je öfter sie ablaufen, desto besser werden sie gebahnt“ (Grawe, 2004, S. 101). Tritt das intensive Angstgefühle immer wieder auf und die Person leidet darunter, können sie zum klinischen Problem werden (vgl. ebd.).

Ein direkter Zusammenhang zwischen einer therapeutischen Behandlung mit dem Medium Bewegung bei Kindern mit sozialer Angst und den neurobiologischen Aspekten konnte nicht gefunden werden. Fest steht jedoch, dass die neurobiologischen Komponenten der Angst zu physiologischen Reaktionen, wie erhöhte körperliche Anspannung, motorischer Unruhe, Schwitzen oder Bauchschmerzen führen können (vgl. Noeker & Petermann, 2002; Melfsen, Osterlow, Beyer & Florin, 2003). Petermann schreibt: „Eine Reihe sozial unsicherer Kinder zappelt mit den Beinen und spielt nervös mit den Fingern; andere bewegen sich kaum, ihre Motorik wirkt steif und ihre Bewegungen erfolgen verlangsamt“ (Petermann & Petermann, 2010, S. 2). Es zeigen sich körperliche Stress-Symptome. Dyer, Bublatzky und Alpers (2015) gehen in einem freien Beitrag dem Zusammenhang zwischen sozialer Ängstlichkeit und Körperwahrnehmung nach. Sie meinen, dass das körperliche Stresserleben zu einem negativen Körpergefühl und in Folge dessen zu einem negativen Körperbild beitragen kann (vgl. Dyer, Bublatzky und Alpers, 2015, S. 64). Über die Bewegung können Stress-Symptome abgebaut werden (vgl. Beer, 2013, S.65).

Das *Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz* greift Fakten zur gesundheitlichen Bedeutung von Bewegung und Sport im Jugendalter auf (vgl. Marti et al., 1999, S.175-179). So wird auf eine Studie von Birrer (1999) hingewiesen, welche die Befindlichkeitsveränderung bei Jugendlichen nach dem Schulsport erfasst. Die Studie verdeutlicht die signifikante, positive Stimmungsveränderung unmittelbar nach dem Sportunterricht (vgl. Birrer; zitiert nach Marti et al., 1999, S.177). Auch Befunde aus Deutschland sprechen für einen positiven Nachweis: In einer Studie mit Neuntklässlern wiesen Kinder nach dem Turnen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe signifikante Befindlichkeitsverbesserungen auf (vgl. Kleine; zitiert nach Marti et al., 1999, S.177). Das *Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz* zieht daraus das Fazit, dass sportliche Betätigung entspannt und unmittelbar die Stimmung hebt (vgl. Marti et al., 1999, S.177).

2.8 Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse

Wie der Titel besagt, werden in diesem Unterkapitel die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie zusammengeführt. Die Zusammenführung dient zur Herleitung der Zielsetzung dieser Bachelorarbeit (vgl. Kap. 2.9).

Die soziale Unsicherheit im Arbeitsfeld der Psychomotoriktherapie

Aus der Theorie wird die Folgerung gezogen, dass die Psychomotoriktherapie ein geeignetes Arbeitsfeld für die Behandlung von Kindern mit sozialer Unsicherheit bietet. Wie Amft und Amft schreiben, besteht die Klientel der Psychomotoriktherapie mehrheitlich aus Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen, welche sich auf psychosoziale Ursachen beziehen (vgl. Amft & Amft, 2003; vgl. Kap. 2.3.3). Diese Erkenntnis weist darauf hin, dass Kinder mit sozialer Unsicherheit, zum Klientel der Psychomotoriktherapie zugehörig sind. Mit der Dissertation von Behrens konnten erstmals positive Effekte auf das Selbstwertgefühl von Kindern mit sozialer Angst anhand psychomotorischer Therapie belegt werden (vgl. 2.7.1).

Psychomotoriktherapie und verhaltenstherapeutische Elemente

Es stellt sich die Frage, inwieweit sich Elemente aus verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen für ein Behandlungsprogramm in der Psychomotoriktherapie integrieren lassen. In der heutigen Psychomotoriktherapie fließt das wissenschaftsorientierte Handeln in die Praxis ein. Vermehrt handelt es sich dabei um das Wissenschaftsverständnis der Psychologie. Es wird nach Beweisen gestrebt, welche die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie belegen können. Von daher ist es sinnvoll, sich nach empirisch orientierten Ansätzen, Theorien und Behandlungsmethoden auszurichten und diese in die psychomotorische Praxis zu integrieren, ohne dabei die Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie zu vernachlässigen. Im Unterkapitel 2.2 ist deutlich zu erkennen, dass sich die Verhaltenstherapie bei der Behandlung von Kindern mit sozialer Unsicherheit bewährt hat.

Bei einem Vergleich der Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie und der Prinzipien der Verhaltenstherapie sind Gemeinsamkeiten erkennbar (vgl. Kap.2.2.2 & Kap.2.3.2). Sowohl die Psychomotoriktherapie als auch die Verhaltenstherapie sind handlungsorientiert. Beide legen Wert auf Gleichberechtigung zwischen Therapeutin und Klient. Sogar das Menschenbild der heutigen, modernen Verhaltenstherapie hat Ähnlichkeiten mit dem der Psychomotoriktherapie, beziehungsweise der humanistischen Psychotherapie. Beide messen dem Menschen eine selbstbestimmende und selbstaktive Rolle bei. Jedoch gibt es auch Unterschiede.

Ein deutlicher Unterschied ist zwischen der *Ressourcenorientierung* der Psychomotoriktherapie und der *Problemorientierung* der Verhaltenstherapie zu erkennen. Vorerst erscheinen diese Grundprinzipien gegensätzlich. Während sich die Psychomotoriktherapie hauptsächlich auf die Stärkung der Ressourcen konzentriert, wird in der Verhaltenstherapie an der Problematik des Klienten angesetzt. Lassen sich, trotz dieser Differenz, verhaltenstherapeutische Elemente in die psychomotorische Praxis einbauen? Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Grundprinzipien scheint auf den ersten Blick gross zu sein. Grawe`s Theorie der Wirkfaktoren belehrt jedoch eines anderen. Nach Grawe sind sowohl die Ressourcenorientierungsperspektive wie auch die Problemaktualisierungsperspektive wichtige Faktoren, welche sich in Beziehung zueinander setzen lassen (vgl. Grawe, 1995, S.140). „Erstere betrachtet den Patienten von seinen positiven Seiten, letztere von seinen problematischen ... Die empirische Befundlage legt hier eher ein Sowohl-als-auch als ein Entweder-oder nahe“ (ebd.).

Leitbild für das therapeutische Vorgehen

Für die therapeutische Arbeit mit dem sozial unsicheren Kind unter der Anwendung des Behandlungsprogrammes wird nach einem Leitbild gesucht, welches sich sowohl mit den Grundprinzipien der Verhaltenstherapie wie auch mit den Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie vereinbaren lässt. Aufgrund der gut belegten Wirksamkeit der vier Wirkfaktoren von Grawe und der oben beschriebenen Erkenntnis der Kompatibilität von prozessorientiertem und problemorientiertem Vorgehen, werden die vier Wirkfaktoren von Grawe als therapeutisches Leitbild für das Behandlungsprogramm gewählt.

Ursprünglich wurden die vier Wirkfaktoren für die „Erwachsenentherapie“ konzipiert. In dieser Bachelorarbeit werden die vier Wirkfaktoren auf die Therapie mit Kindern übertragen. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Bereits gibt es Fachpersonen der Psychotherapie, welche die Wirkprinzipien in der Therapie mit Kindern einsetzen. So zum Beispiel orientieren sich die Psychotherapeutin Frau Heinemann und der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Herr vor der Horst für ihre Kindergruppentherapie an den Wirkfaktoren von Grawe (vgl. Heinemann & vor der Horst, 2009, S.55).

Behandlungsmethoden für das Behandlungsprogramm

Im Kapitel 2.2.4 werden gängige Behandlungsmethoden der Verhaltenstherapie aufgezeigt. Mit Ausnahme des Entspannungstrainings konnten bei allen anderen aufgeführten Methoden wirkungsvolle Effekte empirisch belegt werden.

Anhand diverser Literatur ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen sozialer Unsicherheit und sozialen und emotionalen Kompetenzdefiziten ersichtlich. Zudem zeigen neuere Befunde, dass Behandlungsprogramme, die das Training von sozialen Skills miteinbeziehen, wirksamer sind als solche, die dies nicht tun (Scharfstein & Beidel; zitiert nach Büch et al., 2015). Mit der Studie von Amft et al. (2012) konnte aufgezeigt werden, dass mit der Psychomotoriktherapie die sozio-emotionale Kompetenz verbessert werden kann (vgl. Kap. 2.3.6). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen als eine zentrale Behandlungskomponente in der Therapie von sozial unsicheren Kindern eingeschätzt.

Jedoch wird von einigen Autoren das alleinige Einsetzen dieser Behandlungsmethoden kritisch hinterfragt und geprüft. Melfsen et al. schreiben, dass eine Behandlung die nur auf die Steigerung der sozialen Kompetenz abzielt, nicht ausreichend ist (vgl. Melfsen et al., 2006, S.206). Eine Kombination mit weiteren Behandlungsmethoden wird als sinnvoll erachtet. Essau meint: „Die Tatsache, dass viele Kinder mit Angststörungen Verhaltens-, soziale und Lernprobleme haben, erfordert einen multidisziplinären Ansatz, um Behandlungs- und Präventionsziele zu erreichen. Daher werden kombinierte Interventionen immer häufiger“ (Essau, 2014, S.221).

Für Kinder mit sozialer Unsicherheit ist ein Vermeiden von sozialen Situationen charakteristisch. Das Vermeidungsverhalten führt zu einer Aufrechterhaltung der Symptome. Um dies zu verhindern wird der Konfrontation mit der Angst ein weiterer Schwerpunkt in der Therapie mit sozial unsicheren Kindern beigemessen. Schneider und In-Albon betonen, dass Habituationserfahrungen häufig und in kurzen Abständen zueinander erfolgen müssen, um die soziale Angst dauerhaft zu reduzieren (vgl. Kap. 2.2.4). Auch Grawe meint, dass viele und intensive Lerndurchgänge die Ausbildung von gut gebahnten angsthemmenden Synapsen ermöglichen (Grawe, 2004, S.107). Deshalb ist bei einer Therapie, die von den Kindern nur einmal wöchentlich besucht werden kann, die Anwendung von Hausaufgabentechniken und Selbstbeobachtungsbögen hilfreich. Somit werden grössere zeitliche

Abstände für die Verhaltensübungen vermieden. Zudem ist mit dieser Methode ein Transfer von Handlungsstrategien, welche in der Therapie eingeübt wurden, in den Alltag möglich.

Neben dem Aufbau der sozialen Kompetenzen und der Konfrontation mit sozialen Situationen sind für die Behandlung sozialer Ängste generell Interventionen sinnvoll, welche „die Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Kindes fördern“ (Schneider, 2008, S.262). Als hierfür geeignete Methode gilt das psychomotorische Angebot der Bewegungsbaustellen und -landschaften (vgl. Kap. 2.3.4). Über die handelnden Auseinandersetzung mit Bauelementen werden Ich-, Sach- und Sozialkompetenzen erworben (vgl. Fischer, 2009, S.269-270). Hensler und Oeschger stellten mit ihrer Diplomarbeit fest, dass „soziales Lernen in der Bewegungslandschaft beobachtbar ist“ (Hensler & Oeschger, 2006, S.92). Die Materialien fordern die Kinder zum gemeinsamen Kooperieren auf (vgl. 2.3.4). Ein bewegtes Angebot kann zudem von bedeutendem Wert spezifisch für sozial unsichere Kinder sein. Die Dissertation von Behrens und die theoretischen Feststellungen über die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit sozialer Angst geben deutliche Hinweise, dass Bewegung zu einem positiven Selbstwertgefühl und zur Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit führen kann (vgl. Kap. 2.7).

Um das Kind mit seinen sozialen Ängsten zu konfrontieren, wird ein Gruppensetting für die Therapie mit dem Behandlungsprogramm vorgesehen. Über das Gruppensetting hat das sozial unsichere Kind ausserdem die Möglichkeit, sich am Verhalten eines anderen Kindes zu orientieren und davon zu profitieren (vgl. Kap. 2.2.4). Da aber ein Therapiestart in der Gruppe das sozial unsichere Kind überfordern könnte, werden die ersten Lektionen des Behandlungsprogrammes für das Einzelsetting konzipiert. Lektionen im Einzelsetting können zudem zur Vorbereitung für die Therapie in der Gruppe dienen. Im Folgenden werden die ausgewählten Methoden für das Behandlungsprogramm zusammenfassend nochmals dargestellt:

- Die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen
- Einzel- und Gruppensetting
- Verfahren zur Konfrontation der Angst in Kombination von Hausaufgabentechniken
- Bewegungslandschaften und –baustellen als offenes Bewegungsangebot

Prävention im Kindergartenalter

Das geplante Behandlungsprogramm erhält einen präventiven Charakter. Mit einer Behandlung der sozialen Unsicherheit durch ein Programm, können die Aufrechterhaltung der Symptome und die Folgen von weiteren psychischen Erkrankungen verhindert oder vermindert werden. Der Leidensdruck der Kinder kann gesenkt werden. Die Therapie mittels Behandlungsprogramm bewegt sich hauptsächlich im Bereich der Verhaltensprävention (vgl. Kap. 2.3.3). Das soziale Verhalten und die Kompetenzen der sozial unsicheren Kinder sollen gefördert und gestärkt werden. Gemeinsam mit dem Kind werden alternative Möglichkeiten für das Verhalten in sozialen Situationen erarbeitet.

Aus den negativen Konsequenzen mangelnder sozialer und emotionaler Kompetenzen ist zu entnehmen, dass präventive Massnahmen und Behandlungen bei sozialer Unsicherheit früh angesetzt werden müssen (vgl. Kap. 2.6). Durch eine frühzeitige Intervention kann verhindert werden, dass sich unsichere Verhaltensweisen des Kindes manifestieren. Lübben und Pfingsten plädieren für eine präventive Förderung bereits im Kindergartenalter (vgl. Lübben & Pfingsten, 1995, S.88). Auch Schell (2011) nennt das Kindergartenalter als idealen Zeitpunkt für präventive Massnahmen (vgl. Kap. 2.3.3). Malti und Perren meinen: „Insbesondere das Kindergarten-(Vorschul-)alter stellt entwicklungspsychologisch gesehen die Zeitspanne dar, in der emotionale und darauf aufbauende soziale Kompetenzen entwickelt werden“ (Scheithauer, Bondü & Mayer, 2008, S.147). Für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie mit Kindergartenkindern spricht Benteles Aussage: „Die

Psychomotorik ist für den Bereich Vorschule wie geschaffen.... Über Handeln, Erleben, Interagieren und natürlich aufgrund ihrer individuellen Ausstattung entwickeln sich Persönlichkeiten“ (Bentele, 2004, S.301). Die Ergebnisse aus der Studie von Amft und Amft (2003) weisen daraufhin, dass viele Kinder dieser Altersgruppe die Psychomotorik besuchen (vgl. Kap. 2.3.3). Somit kann die in der Einführung beschriebene Beobachtung zum psychomotorischen Klientel bestätigt werden (vgl. Kap. 1.1). Wie im Unterkapitel 2.2.3 aufgezeigt wird, sind verhaltenstherapeutische Methoden bereits bei Kindern im Vorschulalter wirksam. Aus den soeben aufgeführten Erkenntnissen wird die Folgerung gezogen, dass ein psychomotorisches Behandlungsprogramm aus verhaltenstherapeutischen Elementen für sozial unsichere Kinder im Kindergartenalter geeignet ist. Die Elemente sollen somit spezifisch auf das Kindergartenalter und deren Entwicklungsthemen (vgl. Kap. 2.5) ausgewählt und ausgerichtet werden.

2.9 Zielsetzung und Kriterien-Sammlung

Aufgrund der Erkenntnisse der theoretischen Zusammenführung (vgl. Kap. 2.8) wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die in der Einleitung aufgeführte Idee, ein Behandlungsprogramm für die psychomotorische Praxis für sozial unsichere Kinder zu entwickeln, sinnvoll ist (vgl. Kap. 1.1). Auch die Orientierung an der Verhaltenstherapie bei der Behandlung sozial unsicherer Kinder macht durchwegs Sinn. Die theoretischen Grundlagen sprechen zudem für eine präventive Massnahme bereits im Kindergartenalter (vgl. 2.8). Die Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2.8) und die in diesem Abschnitt aufgeführte Schlussfolgerung führen zum folgenden Ziel:

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und die Evaluation eines praxistauglichen Behandlungsprogrammes aus ausgewählten verhaltenstherapeutischen Elementen für sozial unsichere Kindergartenkinder in der Psychomotoriktherapie.

Die Interventionsprogramme „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. (2010) und das „Sei kein Frosch“- Programm von Melfsen und Walitza (2012) bieten sich als Produkte an, aus welchen verhaltenstherapeutische Elemente für die Erarbeitung des Behandlungsprogrammes entnommen und angepasst werden können (vgl. Kap. 2.2.5). Beide Interventionsprogramme bestehen aus mehreren Elementen. Einige davon werden für das vorgesehene Behandlungsprogramm ausgewählt. Als Orientierungshilfe für die Auswahl der Elemente wird eine Kriterien-Sammlung erstellt. Basierend auf den Erkenntnissen der theoretischen Zusammenführung (vgl. Kap. 2.8) werden folgende Kriterien für die Auswahl der Elemente abgeleitet:

- Orientierung am Entwicklungsalter von Kindergartenkindern
- Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen
- Konfrontation mit sozialen Situationen
- Berücksichtigung und Einbezug von selbstwirksamem Handeln des Kindes
- Berücksichtigung der Medien Bewegung und Spiel
- Förderung im Einzel- und Gruppensetting
- Anwendbarkeit in der psychomotorischen Praxis

Die verhaltenstherapeutischen Elemente werden mit dem psychomotorischen Element der Bewegungsbaustelle und -landschaft ergänzt. Als therapeutisches Leitbild sind die allgemeinen Wirkfaktoren von Klaus Grawe vorgesehen (vgl. Kap. 2.8).

3 Methoden

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Kombination einer Literaturarbeit und einer Entwicklungsarbeit. Basierend auf einem umfassenden Zugang zur Theorie und einer Sammlung von Kriterien wird ein Behandlungsprogramm erstellt und im Anschluss ausgewertet. Die einzelnen Phasen des methodischen Vorgehens werden in diesem Kapitel beschrieben.

3.1 Übersicht der methodischen Schritte

Das folgende Phasenmodell ermöglicht der Leserin einen ersten Zugang zu den methodischen Schritten dieser Arbeit.

3.2 Vorbereitung und Literaturrecherche

Bevor mit dem eigentlichen Rechercheprozess begonnen werden kann, gilt es abzuklären, ob das gewählte Thema „Erarbeiten eines Behandlungsprogrammes für sozial unsichere Kinder“ bereits mit einer anderen Literatur oder Bachelorarbeit abgedeckt wird. Trotz intensiver Suche wurde in keiner

Literatur und keiner Arbeit ein Behandlungsprogramm für Kinder mit sozialer Unsicherheit in der Psychomotoriktherapie gefunden.

Es existiert eine Bachelorarbeit „Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?“ von Henry und Tissot (2009), welche die kindliche Angst thematisiert und verhaltenstherapeutische und psychodynamische Ansätzen integriert. Darin werden mögliche Interventionen für die Psychomotoriktherapie vorgestellt. Jedoch wird kein Behandlungsprogramm als Form der therapeutischen Intervention integriert. Zudem konzentriert sich die Arbeit auf allgemeine Kinderängste. Eine spezifische Interventionsmethode kann in der Bachelorarbeit „Soziale Unsicherheit und Rollenspiel“ von Gehrig, Küng und Vöhringer (2014) entnommen werden. Die Verfasserinnen der erwähnten Bachelorarbeit entwickelten ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder im Rahmen der Psychomotoriktherapie. Auch in dieser Arbeit werden keine Behandlungsprogramme thematisiert. In beiden beschriebenen Arbeiten wurden die vorgestellten Interventionen nicht evaluiert.

Die Erkenntnis, dass scheinbar noch keine Arbeit in dieser Form existiert sowie der Bedarf an weiterer Forschung zur sozialen Unsicherheit, führt zum Entschluss, sich im gewählten Themenbereich zu vertiefen. In einem ersten Schritt wird nach der sozialen Unsicherheit und verwandten Konzepten recherchiert. Danach erfolgt eine zunehmend differenziertere Rechercheausführung. Schliesslich wird gezielt nach wirksamen Interventionsprogrammen, sozialer Kompetenzförderung oder nach Entwicklungsaufgaben von sozial unsicheren und ängstlichen Kindergartenkindern gesucht.

Um die erwünschte Literatur zu erhalten, wird über den Onlinekatalog NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) sowie über das Rechercheportal der Uni Zürich und der Zentralbibliothek recherchiert. In den Suchprozess werden die Fachdatenbanken PsychInfo, Psynindex, PsycArticles und ERIC einbezogen. Darüber hinaus wird in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek nach wissenschaftlichen Studien und Artikeln gesucht, welche über die Wirksamkeit von verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen informiert. Bei dieser Suche wird darauf geachtet, dass die Artikel mit „Peer Reviewed“ gekennzeichnet sind. Ausserdem sollen die für die Arbeit verwendeten Literaturen möglichst auf aktuelle Daten und Theorien basieren.

3.3 Theoretischer Zugang

Die über die Literaturrecherche gefundene Literatur und Theorie wird auf ihre Bedeutsamkeit für das Thema, beziehungsweise für die Erarbeitung des geplanten Behandlungsprogrammes, selektiert. Nach der Niederschrift der ausgewählten Theorien werden diese zusammengeführt. Aus der Schlussfolgerung der Zusammenführung werden Kriterien als theoretische Basis für die Entwicklung des Behandlungsprogrammes gebildet.

Zusätzlich zur Kriterien-Sammlung dient der Satz von Langfeldt, mit welchem er die Zweckmässigkeit von Programmen erläutert, als Orientierungshilfe zur Entwicklung des Behandlungsprogrammes: „Sie sind nur zweckmässig, wenn ihre Ziele und theoretischen Grundlagen offen gelegt sind, wenn beschrieben wird, an wen sie sich wenden, wie sie durchgeführt werden und welche Erfolge damit zu erzielen sind“ (Langfeldt, 2003, S.2).

3.4 Entwicklung des Behandlungsprogrammes

Die verhaltenstherapeutischen Elemente werden aus dem Interventionsprogramm von Ahrens-Eipper et al. (2010) und dem Interventionsprogramm von Melfsen und Walitza (2012) anhand der erarbeiteten Kriterien-Sammlung (vgl. Kap. 2.9) ausgewählt.

Nicht alle Elemente aus den beiden Programmen sind für die Altersstufe von Kindergartenkindern geeignet. Gemäss dem Kriterium *Orientierung am Entwicklungsalter von Kindergartenkindern* werden die Elemente leicht verändert und angepasst. So muss beispielsweise bei der Gestaltung der Materialien berücksichtigt werden, dass Kinder im Kindergarten meist noch nicht schreiben können. Die Arbeitsblätter können zum Beispiel mit Symbolen versehen oder von den Kindern selbst eingetragen werden. Nach Holle (2000) erkennen Kinder in diesem Alter Zeichen und Symbole und können sie wiedergeben (vgl. Kap. 2.5.2). Kindergartenkinder sind grundsätzlich sehr schnell mit bildhaften, spielerischen Elementen zu begeistern. Die Idee von Ahrens-Eipper et al., eine Handpuppe als Identifikationsfigur für das spielerische Lernen am Modell zu verwenden, wird für Kindergartenkinder als geeignet eingestuft (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010).

Anhand folgender Kriterien wurde die Identifikationsfigur ausgewählt:

- Die Identifikationsfigur soll kindgerecht sein (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).
- Das Tier soll nahe am Selbsterleben von Kindern mit sozialer Angst sein. Sich mit ruhigen Tieren zu identifizieren fällt den meisten sozial unsicheren Kindern leichter (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.30).
- Die Figur soll ein bewegungsaktives Tier sein und dadurch zum aktiven Handeln und Bewegen animieren.

Die Wahl fällt auf ein Eichhörnchen als Identifikationsfigur. Das Eichhörnchen erfüllt alle oben aufgeführten Kriterien. Das Eichhörnchen ist kindgerecht. Es versteckt sich gerne hinter Ästen und Blättern, ist aber auch ein mutiger Bewegungskünstler. Die Fähigkeit des Tieres, von Ast zu Ast zu springen, kann als versteckte Ressource zur Lösung von Problemen genutzt werden (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.30).

Der Handpuppe wird eine unterstützende und motivierende Funktion zugeschrieben. In jeder Lektion des Behandlungsprogrammes soll sie eingebracht werden.

Für die Erarbeitung der Lektionen gilt es, sich an den zeitlichen Vorgaben einer psychomotorischen Lektion zu orientieren. Insgesamt wird die Erarbeitung von zehn Lektionen vorgesehen. Für jede Lektion sind 50 Minuten einberechnet. 45 bis 50 minütige Lektionen entsprechen den schweizerischen Vorgaben für eine Psychomotorik-Lektion (vgl. Siegenthaler, 2010, S.47). Auch der Aufbau einer psychomotorischen Lektion ist für die Entwicklung der Lektionen von Interesse. Nach persönlichen Erfahrungen der Verfasserin an verschiedenen Therapiestellen, wird der Ablauf der Lektionen von den jeweiligen Psychomotoriktherapeutinnen unterschiedlich gestaltet. Siegenthaler meint, dass die Gestaltung der Therapiestunden jeweils an den Themen und Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet wird (vgl. ebd.). Eggert empfiehlt bei der Planung einer psychomotorischen Lektion diese in eine *Anfangs-*, *Erfahrungs-* und *Abschlussphase* zu unterteilen (vgl. Eggert, 2005, S.197). In die *Anfangsphase* teilt er beispielsweise den Arbeitsanfang, das Aufwärmenspiel, die Klärung des Stunden-Ablaufs, das Besprechen der Regeln und das Motivieren ein (vgl. ebd.). Unter der *Erfahrungsphase* versteht er die eigentliche psychomotorische Arbeit mit den Spielsituationen, den Regelspielen oder den Rollenspielen (vgl. ebd.). Die Möglichkeiten der Reflexion und zur Kritik des Erlebten fallen für ihn in die *Abschlussphase* (vgl. ebd.).

Der Aufbau der Lektionen des Behandlungsprogrammes orientiert sich an den ersten beiden Phasen von Eggert. Der Inhalt der *Abschlussphase*, das Reflektieren des Erlebten, wird im Behandlungsprogramm jeweils nach einer Sequenz oder direkt in der Situation des Erlebten angewendet. Die Psychomotoriktherapeutin nimmt also stets eine reflektierende Haltung ein, lobt das Kind während der Situation und ist offen für Fragen. Das Reflektieren kann in spielerischer Form, mit Hilfe der Handpuppe des Behandlungsprogrammes, ausgeführt werden.

Die Lektionen des Behandlungsprogrammes werden der Reihe nach (erste bis zehnte Lektion) schriftlich aufgeführt (vgl. Anhang 1). Neben der Beschreibung der Lektionen ist eine Anleitung mit praktischen Hinweisen zur Durchführung des Behandlungsprogrammes vorhanden (vgl. Anhang 4). Die Anleitung soll zur Anwenderfreundlichkeit des Behandlungsprogrammes dienen. Zusätzlich besteht eine Einführung in das Thema, welches spezifisch für die Expertinnen erfasst wurde. Die Einführung bietet einen Einblick in das Thema der Bachelorarbeit (vgl. Anhang 5).

3.5 Methodisches Vorgehen zur Evaluation

In diesem Unterkapitel werden in einem ersten Teil die Expertinnen zur Bewertung des Behandlungsprogrammes und die Kriterien zu deren Auswahl vorgestellt. In einem nächsten Schritt wird das Erhebungsinstrument dargelegt und in einem Weiteren die Auswertungsmethode. Gemäss dem Ziel dieser Arbeit (vgl. Kap. 2.9) wird mit der Evaluation der Frage nachgegangen, ob das erstellte Behandlungsprogramm „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“ für die psychomotorische Praxis tauglich ist.

3.5.1 Auswahl der Expertinnen

„Ob jemand als Expertin angesprochen wird, ist in erster Linie abhängig vom jeweiligen Forschungsinteresse“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 73). Wie eben erläutert, besteht das Interesse dieser Evaluation in der Bestimmung der Praxistauglichkeit des erstellten Behandlungsprogrammes in der Psychomotoriktherapie. Aufgrund dessen ist ein Kriterium für die Auswahl der Expertinnen gestellt: Die Expertinnen kennen sich mit der psychomotorischen Praxis aus.

Als weitere Voraussetzung für die Auswahl der Expertinnen wird ein gewisser Erfahrungswert in der psychomotorischen oder verhaltenstherapeutischen Praxis bestimmt. Es wird eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren festgelegt.

Zusammenfassend werden die Auswahlkriterien hier dargelegt:

- Die Expertinnen kennen sich mit der psychomotorischen Praxis aus
- Die Expertinnen haben eine therapeutische Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren

Über eine Suche im Internet traf die Verfasserin auf folgende Expertinnen, welche sich nach einer Anfrage per Mail für die Auswertung des Behandlungsprogrammes bereit erklärten:

- Expertin A: Psychomotoriktherapeutin seit 21 Jahren
- Expertin B: Psychomotoriktherapeutin seit 4 Jahren
- Expertin C: Psychotherapeutin mit verhaltenstherapeutischer Ausbildung und Ausbildung in Psychomotoriktherapie seit 29 Jahren

Den Expertinnen wird frühzeitig eine Mappe mit den Lektionen des Behandlungsprogrammes, mit der Anleitung für die Durchführung des Programmes und der Einführung in das Thema der Bachelorarbeit zugeschickt (vgl. Kap. 3.4).

3.5.2 Forschungsinstrument für die Evaluation

Für die Gewinnung von Informationen bezüglich der „Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes“ wird die schriftliche Befragung mittels Fragebogen als geeignete Methode eingeschätzt. Die zeitlichen Rahmenbedingungen der Bachelorarbeit sind beschränkt. Der Fragebogen bietet sich als ein klar strukturiertes und zielgerichtetes Instrument an, welches für ein knappes Zeitfenster durchaus Vorteile mit sich bringt.

Hans-Peter Langfeldt hat eine Checkliste mit Fragen für die Praxistauglichkeit von Programmen für den pädagogisch-therapeutischen Bereich erstellt (vgl. Langfeldt, 2003, S.14). Da es sich bei der Psychomotoriktherapie um eine pädagogisch-therapeutische Massnahme handelt, ist diese Checkliste für die Befragung der Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes kompatibel. Aufgrund dessen orientieren sich die Fragen des erstellten Fragebogens (vgl. Anhang 6) an der Checkliste von Langfeldt (vgl. Langfeldt, 2008, S.14). Die Fragen werden entsprechend dem Thema und dem Inhalt des Behandlungsprogrammes angepasst.

Der Fragebogen beinhaltet insgesamt 15 Fragen. Bei 13 Fragen werden die Antwortmöglichkeiten mit „Ja“, „Nein“ und „Teilweise“ vorgegeben. Sie sind demnach geschlossene, quantitative Fragen. Die 14. und 15. Frage können mit einem bestimmten Freiheitsgrad beantwortet werden, da jeweils ein Feld für eine Begründung der Antwort zur Verfügung gestellt wird (vgl. Anhang 6). Dies, um Meinungen und Ideenvorschläge der Expertinnen zu erhalten, welche durch die quantitativen Antwortvorgaben nicht vollständig in Erfahrung gebracht werden.

Mit einer schriftlichen Einleitung werden die Expertinnen an den Fragebogen und dessen Zweck herangeführt (vgl. Anhang 6). Um ein möglichst genaues Resultat zu erhalten, werden die Expertinnen gebeten, den Fragebogen in zwei Wochen vollständig ausgefüllt zu retournieren.

Die im Fragebogen enthaltenen Fragen werden im folglich aufgeführt:

Zur „Einführung in das Thema“ und zur „Anleitung des Behandlungsprogramms“ (vgl. Anhang 4 & 5)

1. Ist angegeben, an welche Klientel dieses Behandlungsprogramm gerichtet ist?
2. Werden die Ziele des Programmes explizit beschrieben?
3. Ist in der Einführung oder Anleitung zum Behandlungsprogramm verständlich beschrieben, auf welche Thematik des Kindes eingegangen wird?
4. Sind die angewendeten Methoden nachvollziehbar begründet?
5. Sind die in der Anleitung zum Behandlungsprogramm beschriebenen Hinweise hilfreich zum Verständnis der Lektionen?

Zum Behandlungsprogramm

6. Ist das Behandlungsprogramm klar strukturiert und übersichtlich?
7. Sind in den Lektionen des Behandlungsprogrammes die Ziele für das sozial unsichere Kind klar erkennbar?
8. Sind die Materialien für die Anwendung in der Psychomotoriktherapie geeignet?
9. Sind die Materialien auf das Entwicklungsalter von Kindergartenkindern angepasst?
10. Sind die Materialien für Kinder mit sozialer Unsicherheit geeignet?

11. Sind die Methoden für die Umsetzung in der Psychomotoriktherapie geeignet?
12. Sind die Methoden auf das Entwicklungsalter von Kindergartenkindern angepasst?
13. Sind die Methoden für Kinder mit sozialer Unsicherheit geeignet?

Fragen mit offener Antwortmöglichkeit

14. Fühle ich mich als Therapeutin aufgrund der Programmbeschreibung in der Lage, das Behandlungsprogramm angemessen durchzuführen oder die dazu notwendigen Qualifikationen zu erwerben? Bei Nein und Teilweise bitte begründen.
15. Gibt es Inhalte im Behandlungsprogramm, die verändert werden sollten? Bei Ja und Teilweise bitte begründen, falls Nein, warum nicht?

3.5.3 Auswertungsmethode

Da die Fragen Nr. 1 bis Nr. 14 von den Expertinnen einheitlich beantwortet wurden, wird auf eine statistische Darstellung der Daten verzichtet. Lediglich die Frage Nr. 15, mit der offenen Antwortmöglichkeit, wurde unterschiedlich beantwortet. Die Verfasserin reduziert die Inhalte des Antwortmaterials auf das Wesentliche. Aus der Verdichtung des Materials werden einzelne Kategorien gebildet, in welchen die zentralen Kernaussagen der Antworten unterteilt werden (vgl. Meuser & Nagel, 2005, S.85). Der Inhalt dieser Aussagen ist stellvertretend für das Gesamtmaterial der Antworten zu verstehen (vgl. Kap. 4.2; vgl. Anhang 7).

4 Ergebnisse

In den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in zwei Teilen dargestellt. In einem ersten Teil wird das entwickelte Behandlungsprogramm beschrieben, welches sich in der vollständigen Ausführung, inklusive der Anleitung zur Durchführung, im Anhang befindet (vgl. Anhang 1; Anhang 4). In einem weiteren Teil werden die Ergebnisse der Befragung dargelegt.

4.1 Behandlungsprogramm „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“

4.1.1 Ziele des Behandlungsprogrammes

Mit dem Behandlungsprogramm soll die Aufrechterhaltung und das Fortschreiten der Symptome der sozialen Unsicherheit von Kindergartenkindern gehemmt oder verhindert werden.

Das Lernziel „Mutiger werden in sozialen Situationen“ wird stets angestrebt. Die Kinder lernen, schrittweise ihre Angst in sozialen Situationen zu überwinden. Mit Hilfe der Modell-Figur *Swiri Eichhörnchen* erlernen die Kinder neue Strategien für das Sozialverhalten. Über die Förderung der sozialen Kompetenzen können sie mehr Selbstvertrauen im Sozialverhalten erlangen.

Indem die Ressourcen der Kinder stets einbezogen und Gelegenheiten zum selbstaktiven Handeln ermöglicht werden, kann das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt werden.

Bei der sozialen Unsicherheit handelt es sich um ein subklinisches Phänomen einer Verhaltensstörung (vgl. Kap. 2.1). Das Behandlungsprogramm soll das Risiko, infolge der Unsicherheit an einer psychischen Störung zu erkranken, vermindern und erhält dadurch einen präventiven Charakter.

4.1.2 Lektionen und Aufbau des Behandlungsprogrammes

Das Behandlungsprogramm besteht aus zehn Lektionen (vgl. Anhang 1). Für die Lektionen werden je 50 Minuten einberechnet. Die ersten fünf Lektionen werden im Einzelsetting angeboten. Diese Lektionen sind spezifisch für die Themen und Bedürfnisse des sozial unsicheren Kindes vorgesehen. Die weiteren fünf Lektionen sind für das Kleingruppensetting bestimmt. Der Inhalt für das Kleingruppensetting wurde so ausgewählt, dass alle Kinder mit Schwierigkeiten in der sozialen Kompetenz davon profitieren können. Die anderen Kinder, welche die sechste bis zehnte Lektion gemeinsam mit dem sozial unsicheren Kind die psychomotorischen Behandlungslektionen besuchen, müssen deshalb nicht zwingend Kinder mit der Diagnose „sozial unsicher“ oder „sozial ängstlich“ sein. Bevor die Kinder an der Gruppensituation teilhaben, sollten sie zuvor *den Selbstbeobachtungsbogen* kennengelernt und *die Lernzielvereinbarung* ausgefüllt haben (vgl. Kap. 4.1.3). Idealerweise werden alle Kinder bereits vor der Gruppensituation mit dem Thema *Wald und Eichhörnchen* vertraut gemacht. Jedes Kind übt ein Kunststück ein (vgl. Kap. 4.1.3), welches an der ersten gemeinsamen Gruppenlektion vorgezeigt werden kann.

Allgemein gilt es zu beachten, dass die zeitliche Länge der einzelnen Elemente schwierig einzuschätzen ist. Bei Bedarf kann das Behandlungsprogramm in seiner Anzahl an Lektionen

verlängert werden. Wichtig ist, dass die Eltern stets darüber informiert werden. Das Behandlungsprogramm kann in eine bereits laufende psychomotorische Therapie eingebaut werden. Die zehnte Lektion ist als Abschluss der Behandlungseinheit zu verstehen und nicht als Abschluss der Psychomotoriktherapie.

Jede verfasste Lektion ist eingangs mit einem Raster versehen, in welchem die Ziele der Lektion, das vorgesehene Setting, die therapeutischen Wirkfaktoren von Grawe, das Material und der Ablauf der Stunde beschrieben sind. Im Anschluss werden die ausgewählten Elemente der jeweiligen Lektion aufgeführt. In jeder Lektion wird in der *Anfangsphase* die Handpuppe, das Eichhörnchen Swiri (vgl. Kap. 4.1.3), geweckt und begrüßt. Nach der Einführung des Selbstbeobachtungsbogens „Baumkarte“ in der dritten Lektion, werden in jeder folgenden Lektion die erreichten Ziele in der *Anfangsphase* (vgl. Kap. 3.4) besprochen. In der *Erfahrungsphase* wird das Kind gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin an das Thema der sozialen Angst herangeführt. Elemente wie die *Externalisierung der Angst* oder ein *Zauberkunststück vorzeigen* werden durchgeführt. Auch die *offene Spielsituation Bewegungsbaustelle* fällt in die *Erfahrungsphase*. Der regelmässige und strukturierte Ablauf kann dem sozial unsicheren Kind Sicherheit vermitteln.

4.1.3 Ausgewählte Elemente im Behandlungsprogramm

An dieser Stelle wird nochmals betont, dass mit Elementen synonym Bestandteile gemeint sind, welche aus Behandlungsmethoden und konkreten Materialien zur Behandlung von sozial unsicheren Kindern bestehen (vgl. Kap. 1.2). Die einzelnen Elemente stehen in Beziehung zueinander. Beispielsweise hat das Element *therapeutisches Zaubern* Anteile des Elementes *Rollenspiel*. Mittels *Rollenspiele* wird wiederum die *soziale Kompetenz* gefördert und so weiter.

Das Behandlungsprogramm integriert die hier aufgeführten Elemente, welche aus zwei verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen (vgl. Kap. 2.2.5) ausgewählt und dem Thema „Wald und Eichhörnchen“ sowie dem Entwicklungsstand von Kindergartenkinder entsprechend angepasst sind:

- Das Einzel- und Gruppensetting
- Die soziale und emotionale Kompetenzförderung
- Das Rollenspiel
- Die Exposition
- Das therapeutische Zaubern
- Die Hausaufgabentechnik mittels Selbstbeobachtungsbogen
- Die Externalisierung der Angst mit dem Angstmonster
- Swiri Eichhörnchen als Modell-Funktion und Identifikationsfigur
- Zauberkarten mit Gesprächsregeln

Ergänzend sind von der Autorin die Elemente *Bewegungsbaustelle* und *Gefühlseichhörnchen* hinzugefügt worden (vgl. Kap. 2.8).

Die Elemente werden unterteilt in *Behandlungsmethoden* und *Material* des Behandlungsprogrammes und anknüpfend vorgestellt.

Behandlungsmethoden des Behandlungsprogrammes

Einzel- und Gruppensetting

Die ersten fünf Lektionen im Behandlungsprogramm sind für ein Einzelsetting zusammengestellt (vgl. 4.1.2). Das sozial unsichere Kind soll dadurch genug Zeit erhalten, um ein Vertrauensverhältnis zur Psychomotoriktherapeutin aufzubauen sowie den Therapieraum und die Materialien zu erkunden. In diesen ersten Lektionen erarbeitet das Kind gemeinsam mit der Therapeutin und Swiri Eichhörnchen die *Lernzielvereinbarung* und bereitet sich auf die Lektionen in der Gruppe vor.

Die weiteren fünf Lektionen eignen sich für die Anwendung in einer Kleingruppe (vgl. 4.1.2). In einer Kleingruppe kann besser auf die bestimmten Verhaltensweisen der Kinder eingegangen werden als in einer Grossgruppe (vgl. Aucouturier, 2005, S.212-124). Im Behandlungsprogramm wird das Beispiel einer Dreier-Gruppe gewählt. Es können auch eins bis zwei Kinder mehr sein. Die Wahl für die Anzahl ist abhängig von den Kindern, von ihrem Bedürfnis nach Rückversicherung und Aufmerksamkeit (vgl. ebd.).

Soziale und emotionale Kompetenzförderung

In der zweiten Hälfte des Behandlungsprogrammes, welche mit einer Kleingruppe durchgeführt werden kann, erhalten die Ziele ihren Schwerpunkt auf der sozialen Kompetenzförderung.

Die soziale Kompetenz wird mittels *Gesprächen, Rollenspielen und Expositionen* bei den Kindern gestärkt. Die Kindergartenkinder werden auf mögliche soziale Hindernisse vorbereitet. Neue Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

Um gezielt Anteile der emotionalen Kompetenz zu stärken und Gefühle in bestimmten Situationen zu klären, können die *Gefühlseichhörnchen* (vgl. Material) eingesetzt werden.

Rollenspiel

Im Behandlungsprogramm wird das Rollenspiel beispielsweise zur Auseinandersetzung mit der Angst eingesetzt (vgl. Anhang 1, vierte Lektion). Das Kind darf eine Handpuppe auswählen, welches die Rolle eines ängstlichen Wesens übernimmt. Die Psychomotoriktherapeutin übernimmt die Rolle eines Angstmonsters (vgl. *Externalisierung der Angst*; Melfsen & Walitza, 2012). Zusätzlich dienen die Rollenspiele zur Vorbereitung der Expositionen und zur Förderung der sozialen Kompetenz.

Es kann sein, dass die Rollenspiele viel Zeit beanspruchen. Es ist wichtig, dass die Kinder während der Rollenspiele zeitlich nicht unter Druck stehen. Allenfalls müssen andere Angebote gekürzt oder verschoben werden.

Exposition als Konfrontationsverfahren der sozialen Angst

In der zweiten Lektion des Behandlungsprogrammes kann das Kind gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin Lernziele in Form einer *Lernzielvereinbarung* (vgl. Material) erstellen, welche im Verlaufe des Behandlungsprogrammes angegangen werden. Die Konfrontationsübungen werden auf die Lernziele des Kindes abgestimmt. Über *Gespräche* und *Rollenspiele* werden Handlungsstrategien vorbereitet, welche das Kind in real gefürchteten Situationen umsetzt.

Eltern und Kind müssen dem Vorgehen der Exposition explizit zustimmen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.48). Das Kind soll sich überlegen, ob es gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin die Ziele angehen will, um mutiger zu werden.

Therapeutisches Zaubern

Das therapeutische Zaubern nimmt in diesem Behandlungsprogramm eine Form der Exposition ein.

Das Zaubern ist ein Element, welches das Kind mit der Problematik Angst vor anderen zu sprechen oder der Angst im Mittelpunkt zu stehen auf zauberhaft spielerische Weise konfrontiert. Mit einer umfangreichen Vorbereitung wird ein Zauberkunststück gelernt, welches das Kind schlussendlich vor seiner Kindergartenklasse vorzeigen kann.

Die meisten Kinder sind fasziniert vom Zaubern. Beim Erstkontakt mit der Psychomotoriktherapeutin wird das sozial unsichere Kind womöglich von starker Anspannung begleitet. Mit einem Zauberkunststück kann sich diese Anspannung lösen (vgl. Neumeyer, 2009, S.13). Ein positiver Kontakt wird zum Kind hergestellt (ebd.).

Für Kinder mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten ist das Zaubern besonders geeignet, weil sie dadurch im positiven Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.58). Das Zaubern eignet sich zudem, um soziale Kontakte zu knüpfen. Das Kind kann einem anderen Kind den Zaubertrick beibringen.

Mit dem Basteln und dem Einüben der Zaubertricks können zusätzlich handmotorische Fertigkeiten eingeübt werden.

Hinweise für die Praxis:

Die Kinder dürfen sich nach Wunsch wie eine Zauberfee oder ein Zauberlehrling verkleiden. Ein Zauberstab kann auf ganz unterschiedliche Weise vom Kind selbst gestaltet werden (vgl. Anhang 4, *Therapeutisches Zaubern*). Bevor der Zauberstab seine magische Kraft entfaltet, kann er von den Kindern im Publikum mit der Zauberpuste aufgeladen werden.

In manchen Religionen wird das Zaubern abgelehnt. Es wird deshalb empfohlen, das Thema Zaubern mit den Eltern im Vorfeld zu besprechen. Falls das Zaubern von den Eltern abgelehnt wird, kann dieses Element mit einer anderen Konfrontationsübung eingetauscht werden. Dies gilt allgemein auch für Kinder, welche dem Zaubern gegenüber eine Abneigung zeigen. Anstelle des Zauberns könnte das Kind beispielsweise etwas Akrobatisches einüben. Es wird somit zum Zirkusakrobat. Oder es möchte lieber das Jonglieren mit Tüchern lernen und im Kindergarten vorzeigen. Bei der Auswahl der Expositionen sollen die Ressourcen und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden.

Hausaufgabentechniken

Die Hausaufgabentechnik wird als weiteres Element zur Konfrontation der sozialen Angst im Behandlungsprogramm eingesetzt. Mit Hilfe eines *Selbstbeobachtungsbogens* (vgl. Material) wird in häufigen und kurzen Abständen die Auseinandersetzung mit sozialen Situationen geübt (vgl. Kap. 2.8).

Externalisierung der Angst: Angstmonster

Mit dem Behandlungsprogramm wird die Angst in eine fiktive Form gebracht. Die Angst des Kindes wird als Angstmonster bezeichnet. Dieses soll gemeinsam bekämpft werden. Um die Angst zu externalisieren wird ein Angstmonster mit Knete oder ähnlichem Material geformt. Mit der Externalisierung wird das Problem konkreter und weniger bedrohlich gemacht, indem das Problem von der Persönlichkeit des Kindes getrennt wird (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33). Swiri Eichhörnchen schildert in Erzählungen immer wieder Situationen, in welchen das Angstmonster ihm

begegnet ist und wie er es besiegt hat. Der Begriff „Angstmonster“ kann auch mit einem anderen Wort ersetzt werden, wenn das Kind für seine Angst einen anderen Begriff als zutreffend empfindet.

Bewegungsbaustelle als offenes Bewegungsangebot

Die beschriebenen verhaltenstherapeutischen Elemente erfordern viel Aufmerksamkeit und Konzentration von den Kindergartenkindern. Im letzten Drittel jeder Lektion soll den Kindern Raum und Zeit für ein offenes Bewegungsangebot zur Verfügung stehen.

Falls es die Räumlichkeiten der jeweiligen Psychomotoriktherapiestelle zulassen, wird von der Verfasserin eine Bewegungsbaustelle für den offenen Teil empfohlen. Alle Materialien und Bauelemente (vgl. Kap. 2.3.4), welche die Bewegungen der Kinder herausfordern, sind für die Bewegungsbaustelle geeignet. Um die Kinder herauszufordern ist bei der Materialvorbereitung eine Orientierung am motorischen Entwicklungsstand der Kindergartenkinder sinnvoll. In diesem Alter klettern, balancieren oder springen die Kinder gerne (vgl. Kap. 2.5.2). Sie werfen gezielt Bälle und können diese fangen. Die Materialien können zur Vertiefung des Themas „Wald und Eichhörnchen“ dienen. Wie wird eine Wald-Hütte gebaut? Wo kann das Eichhörnchen hochklettern? Wie wird eine Rutschbahn gebaut? Während dem Spielverlauf nimmt die Psychomotoriktherapeutin eine beobachtende und unterstützende Rolle ein.

Material

Swiri das Eichhörnchen und seine Funktion

Die Handpuppe als Eichhörnchen (vgl. Kap. 3.4; Anhang 4) wird in jeder Lektion eine leitende Funktion einnehmen. In diesem Behandlungsprogramm wird das Tier *Swiri* genannt. Dieser Name könnte sowohl als ein weiblicher, wie auch als ein männlicher Name verstanden werden. Der Name kann von den Durchführerinnen individuell verändert werden. Es wird empfohlen, den Namen am Geschlecht des Kindes anzupassen, weil das Eichhörnchen eine Identifikationsfigur für das Kind darstellen soll.

Orientiert an der Beschreibung über „die Funktion des Tigers“ im Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al., wird die Rolle, der Charakter und das Verhalten des Eichhörnchens hier vorgestellt (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53-54). Das Eichhörnchen ist ein Modell für die Kinder. Es ist idealerweise gleich alt wie das sozial unsichere Kind. Es möchte wie die Kinder mutiger werden. Erwünschtes Verhalten der Kinder wird vom Eichhörnchen verstärkt, indem es lobt und applaudiert. Wenn ein Kind eine tolle Idee hat und es sich etwas traut, ist das Eichhörnchen begeistert. Das Eichhörnchen ermöglicht positive Selbstbewertung. Es lässt die Kinder durch Worte und Gesten ihre Erfolge spüren. Bei der Besprechung der Baumkarte ist es immer etwas ängstlicher und weniger erfolgreich als die Kinder. Um die Kinder aufzulockern, kann es herumalbern. Gemeinsam mit dem Eichhörnchen werden Ratschläge von der Eule ausprobiert (vgl. ebd.). Die Eule, als weises Tier, stellt im Behandlungsprogramm eine Figur dar, welche das Eichhörnchen und andere Waldtiere mit alternativen Verhaltens- und Handlungsstrategien beim Umgang mit der sozialen Angst berät.

Das Eichhörnchen mag es sehr, sich im Wald zu bewegen. Es kann zum Beispiel weit und hoch von Ast zu Ast springen. Andere Dinge möchte das Eichhörnchen noch lernen. Das sozial unsichere Kind kann dem Eichhörnchen in der Bewegungsbaustelle Übungen vorzeigen, welche das Eichhörnchen noch nicht kann.

Der Eichhörnchen-Ordner

Der Eichhörnchen-Ordner wird mit dem Namen des Kindes und einem Eichhörnchenbild als Deckblatt versehen. In diesem Ordner werden die Arbeitsblätter und Zeichnungen des Kindes abgeheftet.

Die Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter (vgl. Anhang 2) sind so gestaltet, dass die Kindergartenkinder diese mit Unterstützung der Psychomotoriktherapeutin selbst ausfüllen können. Es wird empfohlen, die Abbildungen vom DIN-A4 Format auf ein DIN-A3 Format zu vergrößern. So ist es für die Kinder leichter, die Bilder selbstständig auszumalen.

Arbeitsblatt 1: Lernzielvereinbarung

Bei der Lernzielvereinbarung (vgl. Anhang 2) ist wie beim Selbstbeobachtungsbogen ein Baum abgebildet. Zusätzlich ist dieser Baum mit vier grossen Laubblättern versehen. In drei der vier Laubblätter werden die Lernziele des Kindes mit Symbolen oder wenigen, verständlichen Worten eingetragen. Die Lernziele werden der Reihe nach aufgelistet. Das einfachste Lernziel soll im untersten Laubblatt eingesetzt werden. Im obersten Laubblatt wird ein Symbol oder die Worte „Mutiger werden“ für das angestrebte Hauptziel eingetragen.

Arbeitsblatt 2: der Selbstbeobachtungsbogen in Form der Baumkarte

Die Baumkarte als Selbstbeobachtungsbogen ist eine Kombination der Wanderkarte des Trainingsprogrammes „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. (2010) und Ideen der Verfasserin. Mit einem Symbol auf der Baumkarte wird jeweils gekennzeichnet, welche Lernziele sich die Kinder für die nächste Woche vorgenommen haben. So kann beispielsweise für *das Zaubern* vor der Kindergartenklasse das Symbol eines Zauberstabes oder Zauberhutes neben den Baumstamm gemalt werden. Die Therapeutin unterstützt das Kind, falls es Hilfe braucht. Wenn das Kind schon schreiben kann, darf es die Aufgabe schriftlich festhalten. Die Kinder überlegen jeden Tag, ob sie die vorgenommene Aufgabe geschafft haben. Wenn ja, dürfen sie das Eichhörnchen ausmalen, welches den Tag repräsentiert. Falls es dem Kind nicht gelungen ist, sagen sie zu sich selbst: „Macht nichts, aber morgen“ (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.56).

Die Aufgaben der Baumkarte können von der Psychomotoriktherapeutin verändert und auf die individuellen Lernzielvereinbarungen und die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. So kann es beispielsweise sein, dass einem sozial unsicheren Kind die Gesprächsregeln bereits gut gelingen, es jedoch noch üben muss, auch einmal „Nein“ zu sagen. Dabei muss stets darauf geachtet werden, dass die Kinder mit den Aufgaben nicht überfordert werden. Es wird mit den einfachen Übungen begonnen. Die Kinder werden jeweils gefragt, ob sie sich die Aufgaben schon zutrauen.

Die Karte hat laut Ahrens-Eipper et al. zwei Funktionen: „Einerseits dient sie der Erfassung des erwünschten Verhaltens durch die Kinder selbst, und andererseits erhöht sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten auftritt“ (2010, S.56).

Arbeitsblatt 3: Zauberkarten

Ein weiteres Arbeitsblatt ist mit *Zauberkarten* versehen, welche zum lernen von Gesprächsregeln dienen. Gesprächsregeln sind beispielsweise „beim sprechen einander anschauen“ oder „laut und deutlich sprechen“. Es werden Zauberkarten gebastelt, welche an die Regeln erinnern.

Belohnung: Waldschatztruhe mit Perlen

Ahrens-Eipper et al. verwenden eine Grabbeltüte für die Belohnung ihrer Wanderkarte (2010). Für das Ausfüllen der Baumkarte des Behandlungsprogrammes mit dem Eichhörnchen wird eine Waldschatztruhe als passender empfunden. Als Waldschatztruhe eignet sich ein selbst gebasteltes Kästchen, welches schön verziert wird oder eine kleine Holztruhe. In der Truhe befinden sich Perlen, die mit einem Loch versehen sind. Für jedes ausgemalte Eichhörnchen können die Kinder je eine Perle auf eine Schnur fädeln, so dass am Ende des Behandlungsprogrammes eine Kette entsteht. Es empfiehlt sich, verschiedene Farben für die Auswahl der Perlen zur Verfügung zu stellen, um sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen Interesse an einer Arm- oder Halskette zu wecken.

Die Gefühls-Eichhörnchen

Die Eichhörnchen drücken Emotionen über die Körpersprache aus (vgl. Anhang 2, Abbildung 4 - 11). Die Gefühls-Eichhörnchen sind hilfreich, um Gefühle in bestimmten Situationen zu beschreiben und zu klären. Auf spielerische Weise können die Gefühlsbilder pantomimisch dargestellt werden.

4.1.4 Grawes Wirkfaktoren als Leitbild für die Durchführung des Behandlungsprogrammes

Grawes Wirkfaktoren sind als Leitbild für das therapeutische Handeln während der Durchführung des Behandlungsprogrammes zu verstehen (vgl. Kap. 2.4 & 2.8). Im Folgenden werden Grawes Wirkfaktoren in Verbindung mit den Elementen des Behandlungsprogrammes gebracht.

Ressourcenaktivierung

Das Kind soll sich in der Psychomotoriktherapie in seiner Individualität angenommen und akzeptiert fühlen können. Die Fähigkeiten und Stärken des Kindes sollen stets einbezogen werden.

Bei der Durchführung des Behandlungsprogrammes wird viel Wert auf einen guten Beziehungsaufbau gelegt, damit das sozial unsichere Kind Vertrauen fassen kann.

Die Psychomotoriktherapeutin wertschätzt die Ziele und Wünsche des Kindes. Das sozial unsichere Kind wird während und nach jeder Übung gelobt. Das Augenmerk wird auf die Fortschritte des Kindes gelegt.

Problemaktualisierung

Im Behandlungsprogramm bieten sich beispielsweise das Gespräch über das Angstmonster oder die Reflexion des Beobachtungsbogens zur Problemaktualisierung an. Mit der therapeutischen Arbeit in Gruppen wird zudem ein Übungsfeld für das Kind mit sozialer Unsicherheit angeboten, in welcher die Angst vor sozialen Situationen konkret erlebt werden kann.

Problembewältigung

Positive Erfahrungen bei der Bewältigung von angstausslösenden Situationen können das sozial unsichere Kind stärken. Das Kind soll erleben können, dass es die angstausslösenden Situationen besser bewältigen kann, indem es sich Schritt für Schritt diesen Situationen stellt. Das therapeutische Zaubern ist exemplarisch für das schrittweise Vorgehen bei der Problembewältigung. Das sozial unsichere Kind zeigt das Zauberkunststück nach dem Einüben als Erstes dem Eichhörnchen vor. Die Psychomotoriktherapeutin gibt ein Feedback und weitere Instruktionen. Dabei wird stets auf eine positive Formulierung geachtet. In einem nächsten Schritt wird die Angst im Mittelpunkt zu stehen real erlebt, indem das Zauberkunststück vor der Kleingruppe vorzeigt. Schliesslich kann das Kind das Zauberkunststück vor der ganzen Kindergartenklasse vorführen.

Klärung

Die Psychomotoriktherapeutin hilft dem sozial unsicheren Kind seine Gefühle besser zu verstehen. (vgl. Heinemann & vor der Horst, 2009, S.61). Mit dem Prozess des Spiegeln und dem Hervorheben von Emotionen werden die dahinter stehenden Beweggründe des Kindes zugelassen (vgl. ebd.).

Als konkrete Herangehensweise für die Klärung von Gefühlen können bildliche Darstellungen von Emotionen herangezogen werden. Die für das Behandlungsprogramm entwickelten Gefühls-Eichhörnchen sind dazu hilfreich. Auch gestalterische Angebote, wie das Kneten eines Angstmonsters, das Malen seiner Stärken oder einer Helfer-Figur, können unbewusste Prozesse klären.

Damit das Kind bezüglich seiner Ziele Klarheit findet, kann die Unterstützung der Eltern oder der Psychomotoriktherapeutin hilfreich sein.

Im Durchführungsteil des Behandlungsprogrammes werden die Wirkfaktoren von Grawe in der Tabelle der einzelnen Lektionen aufgeführt. Dadurch ist zu erkennen, welche der Wirkfaktoren in den Lektionen durch das Angebot dominant sind. Wie im Kap. 2.4 beschrieben, sollen aber die vier Wirkfaktoren nicht unabhängig voneinander verstanden werden. Sie beeinflussen sich gegenseitig.

4.1.5 Ergänzende Überlegungen zum Behandlungsprogramm

Begründung der Wahl des Titels

Der Titel des Behandlungsprogrammes lautet „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“. Die Begrifflichkeit „mutiger werden“ wurde bewusst gewählt. Das Ziel vom „mutig werden“, was mit einer kompletten Löschung der sozialen Unsicherheit assoziiert werden kann, wäre für ein Behandlungsprogramm von insgesamt zehn Lektionen zu hoch angesetzt. Viel eher ist hier von einer Hemmung der sozialen Angst die Rede. Deshalb wurde die Begrifflichkeit „mutiger werden“ eingesetzt. Grawe meint sogar, dass in einer wirksamen Angstbehandlung die Angst nicht gelöscht, sondern gehemmt wird (vgl. Grawe, 2004, S.101-108). Diese Schlussfolgerung zieht er aus verschiedenen neurologischen Forschungsergebnissen, beispielsweise von LeDoux (2001) oder Gutberlet und Miltner (1999), und persönlichen Erkenntnissen (ebd.). Über die Anknüpfung an die Ressourcen des Kindes und der Konfrontation und Bewältigung der Probleme, soll Schritt für Schritt das Ziel verfolgt werden.

Beziehungsgestaltung

Grundsätzlich bemüht sich die Psychomotoriktherapeutin um eine gute, stabile Beziehung mit dem einzelnen Kind. Sie lässt dem Kind Raum und Zeit, um sich mit der Situation des Behandlungsprogrammes auseinanderzusetzen. Das Kind und die Psychomotoriktherapeutin sind in einem stetigen Dialog (vgl. Kap. 2.3.2). Die Therapeutin nimmt eine verstehende und kindzentrierte Haltung ein. Mit der Durchführung des Programmes ist aber auch die aktiv und gestaltende Rolle der Psychomotoriktherapeutin gefragt. Allgemein ist sie sich stets ihrer unterstützenden Rolle bewusst. Kinder in diesem Alter sind bei der Regulation von Emotionen noch auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen (vgl. Kap. 2.5.1).

Austausch mit den Eltern

Während der Durchführung des Behandlungsprogrammes ist ein regelmässiger Austausch mit den Eltern von grosser Wichtigkeit. Ein ausführliches Erstgespräch ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Die Eltern entscheiden für oder gegen eine Konfrontationsbehandlung (vgl.

Schneider & In-Albon, 2006). Beim Erstgespräch können gemeinsam mit den Eltern und dem Kind die Therapieziele sowie die Ziele des Programms erarbeitet werden. Die Eltern sollen über den Ablauf und den Inhalt des Behandlungsprogrammes genau informiert werden. Allfällige Veränderungen, beispielsweise Zielveränderungen, müssen in Erfahrung gebracht werden. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern kann den Therapieverlauf positiv begünstigen.

Interdisziplinäre Arbeit

Ein guter Kontakt mit der Kindergartenlehrperson, allenfalls mit der Schulpsychologin und weiteren Fachpersonen ist von grossem Vorteil. Der regelmässige Verständigungsprozess ist hilfreich für die Erarbeitung von gemeinsamen Zielen und erweitert den Blickwinkel auf die Problematik des Kindes. Für das Vorzeigen des Zauberkunststückes wird gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson ein Termin vereinbart. Es kann sein, dass der Termin verschoben werden muss, falls das Kind für die Exposition erst zu einem späteren Zeitraum bereit ist. Es wird von der Kindergartenlehrperson Flexibilität gefordert. Sie soll in das Zauberkunststück eingeführt werden, damit sie dem Kind bei Bedarf helfen kann. Falls die Möglichkeit besteht, kann die Psychomotoriktherapeutin das Kind bei der Aufführung im Kindergarten begleiten.

4.2 Evaluation der Befragung

Die Expertinnen beantworteten insgesamt 15 gestellte Fragen (vgl. Kap. 3.5.2). Sowohl die ersten fünf Fragen zur Einführung in das Thema und der Anleitung des Behandlungsprogrammes, als auch die weiteren neun Fragen zum Inhalt des Behandlungsprogrammes wurden von allen Befragten übereinstimmend mit „Ja“ beantwortet.

Mit der letzten Frage Nr. 15 wurde erfragt, ob es Inhalte im Behandlungsprogramm gibt, die verändert werden sollten. Von allen Expertinnen wurde diese Frage mit „Teilweise“ angekreuzt und mit diversen Empfehlungen und Meinungen ergänzt. Im Anhang werden die Antworten unverändert wiedergegeben (vgl. Anhang 7). Im Folgenden werden die Empfehlungen zum Inhalt des Behandlungsprogrammes in Kategorien unterteilt dargestellt:

Zeitliche Intensität

Expertin A: Der wöchentliche Aufwand könnte für manche Eltern zu viel Aufwand sein.

Expertin B: Für das sozial unsichere Kind und für die Psychomotoriktherapeutin soll genügend Zeit für die Sequenzen zur Verfügung stehen. Allenfalls müssten die Inhalte der Lektionen in Weitere eingeteilt werden.

Art und Weise der Rückmeldung an das Kind

Expertin C: Anstelle der Antwort „Macht nichts...“, wenn beispielsweise ein Kind nicht alle Eichhörnchen ausgemalt hat, sollte der Aspekt des Teilerfolgs mitberücksichtigt werden.

Erweiterungsvorschläge

Expertin C: Da es um das Thema Mut geht, sollte das Thema „Mut zu Fehlern“ thematisiert und einbezogen werden. Der Spruch „Auch wenn mal etwas schief geht, bin ich trotzdem okay“, kann sinngemäss für das Sprichwort „Mut zu Fehlern“ stehen. Das Lied von Rolf Zuckowski „Ich schaff das schon!“ könnte als Mut-Mach-Song mit den Kindern gesungen werden.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden in einem ersten Unterkapitel Sachverhalte aufgegriffen, in welchen sich das entwickelte Behandlungsprogramm von den anderen beiden Interventionsprogrammen (vgl. Kap. 2.2.5) unterscheidet. In einem nächsten Unterkapitel werden die zentralen Ergebnisse zusammengeführt, was zur Überprüfung des Ziels von Nutzen ist.

5.1 Unterschiede des Behandlungsprogrammes im Vergleich zu den verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen

Nachfolgend werden Aspekte beschrieben, in welchen sich das Behandlungsprogramm „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“ von den beiden Interventionsprogrammen „Mutig werden mit Til Tiger“ (2010) und dem „Sei kein Frosch“-Programm (2012) unterscheidet (vgl. 2.2.5).

- Für das Behandlungsprogramm wurden Elemente spezifisch für Kindergartenkinder ab fünf Jahren erarbeitet. Das Interventionsprogramm von Ahrens-Eipper et al. (2010) ist hingegen für ein breiteres Altersspektrum, von fünf bis zehn Jahre, vorgesehen. Und Melfsen und Walitza (2012) konzipierten ihr Interventionsprogramm für eine ältere Zielgruppe von acht bis zwölf Jahren.
- Die Lektionen in der Psychomotoriktherapie sind kürzer (vgl. Kap. 3.4) als die geplanten Stunden von Ahrens-Eipper et al. (2010). Zusätzlich zu den verhaltenstherapeutischen Elementen wird ein bestimmter Zeitrahmen für das Bewegungsangebot *Bewegungsbaustelle* eingeplant. Deshalb werden beispielsweise die ausgewählten Elemente der ersten Stunde aus dem „Tiger-Training“ in drei psychomotorische Lektionen aufgeteilt.
- Wie eben erwähnt, wird das Programm mit einem psychomotorischen, freien Bewegungsangebot in Form der *Bewegungsbaustelle* ergänzt, welches in den beiden verhaltenstherapeutischen Programmen nicht vorhanden ist (vgl. Kap. 4.1.3). Ausgehend von der Förderung der emotionalen Kompetenz wurden zudem die *Gefühlseichhörnchen*, als ergänzendes Element, von der Autorin entwickelt (vgl. ebd.).
- Für das Behandlungsprogramm werden fünf Lektionen im Einzelsetting und fünf Lektionen im Kleingruppensetting eingeplant (vgl. Kap. 4.1.3). Ahrens-Eipper et al. (2010) erstellten das „Til Tiger“-Programm in zwei Lektionen für das Einzelsetting und in neun Lektionen für das Gruppensetting von vier bis acht Kindern. Melfsen und Walitza (2012) entwickelten das gesamte Programm für das Einzelsetting.
- Für das Behandlungsprogramm wird die Figur „Swiri das Eichhörnchen“ ausgewählt (vgl. Kap. 4.1.3). Im Interventionsprogramm von Ahrens-Eipper et al. (2010) wurde mit dem Tiger ein wildes und lautes Tier gewählt. Dieses steht gegensätzlich zu dem Eichhörnchen, welches mit den Begriffen schüchtern und ruhig assoziiert werden kann. Melfsen und Walitza (2012) entschieden sich für den Frosch als Identifikationsfigur. Der Frosch wird als träges Tier angesehen (vgl. Melfsen und Walitza, 2012, S.30). Das Eichhörnchen ist hingegen ein bewegungsfreudiges Tier.

Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Behandlungsprogramm ist somit ein Produkt entstanden, welches in dieser Ausführung bisher noch nicht existiert. Es grenzt sich mit den oben aufgeführten Aspekten von den anderen beiden Interventionsprogrammen ab.

5.2 Zusammenführung der wichtigsten Ergebnisse und Zielüberprüfung

Während des gesamten Forschungsprozesses wurde das im Kapitel 2.8 erfasste Ziel angestrebt. An dieser Stelle wird das Ziel nochmals formuliert:

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines praxistauglichen Behandlungsprogrammes aus ausgewählten verhaltenstherapeutischen Elementen für sozial unsichere Kindergartenkinder in der Psychomotoriktherapie.

Das Ziel soll mit einer Zusammenführung der wichtigsten Ergebnisse in diesem Unterkapitel überprüft werden. Dabei wird der Struktur der Zielsetzung folgend vorgegangen. In einem ersten Teil wird die Entwicklung des Behandlungsprogrammes überprüft. In einem zweiten Teil wird auf die Evaluation eingegangen. Es folgt eine Schlussfolgerung der Ergebnisse, welche zugleich als Resultat der Zielüberprüfung gilt.

5.2.1 Diskussion zur Entwicklung des Behandlungsprogrammes

Für die Auswahl der Elemente aus den beiden verhaltenstherapeutischen Interventionsprogrammen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010; Melfsen & Walitza, 2012) wurde eine Kriterien-Sammlung infolge der theoretischen Zusammenführung erstellt (vgl. Kap. 2.9). Diese werden in den nächsten Seiten rückblickend erläutert. Auch die ergänzenden Elemente *Bewegungsbaustelle* und *Gefühlseichhörnchen*, welche sich an der psychomotorischen Praxis orientieren, werden den Kriterien zugeordnet. Das letzte Kriterium „Anwendbarkeit in der psychomotorischen Praxis“ wird zugleich mit der Erkenntnisgewinnung als beantwortet betrachtet.

Orientierung am Entwicklungsalter von Kindergartenkindern

Jedes Element des Behandlungsprogrammes musste spezifisch für das Entwicklungsalter des Kindergartenalters ausgewählt und angepasst werden (vgl. Kap. 3.4). Dabei half die Orientierung an den Entwicklungsthemen der Kindergartenkinder. Aufgabenbereiche wie das kooperative Verhalten oder die Kommunikation mit Gleichaltrigen gehören zu den zentralen Entwicklungsaufgaben dieses Alters (vgl. Kap. 2.5.1). Gerade solche Entwicklungsaufgaben fallen sozial unsicheren Kindergartenkindern schwer. Um die Kinder in diesen Aufgaben zu unterstützen wurden Ziele wie *Gesprächsregeln kennenlernen*, *Kooperieren* oder *sich gegen Hänseleien wehren* für die einzelnen Lektionen gesetzt. Diese Themen können mit Elementen bestehend aus *Rollenspielen*, *Hausaufgabentechniken* oder *Expositionen* angegangen werden. Um die Aufmerksamkeitsspanne und Motivation der jungen Kinder zu erhöhen wurden alle Elemente, welche einen hohen spielerischen Anteil haben, als geeignet eingeschätzt. Beispielsweise wurde das *therapeutische Zaubern* als spielerisches Element für die Konfrontationsverfahren gewählt (vgl. *Therapeutisches Zaubern*). „Da Kinder im Vorschulalter mitten im magischen Alter stehen, sprechen sie besonders stark auf das Zaubern an“ (Neumeyer, 2009, S.31).

Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen

Aufgrund der Wirksamkeit der sozialen Kompetenzförderung und den grossen Schwierigkeiten der sozial unsicheren Kinder im Sozialverhalten wurde ein Schwerpunkt im Behandlungsprogramm auf diesen Bereich gesetzt (vgl. Kap. 2.9). Die soziale und emotionale Kompetenzförderung ist für Kinder im Vorschulalter geeignet. „Noch vor dem bedeutsamen Übergang in die Schule, die als Phase erhöhter Vulnerabilität anzusehen ist, wird die Ausbildung sozialer und emotionaler Kompetenzen zum optimalen Zeitpunkt (Entwicklungsaufgaben) unterstützt“ (Schell, 2011, S.64).

Sowohl über die verhaltenstherapeutischen Elemente wie beispielsweise *das Rollenspiel* oder *die Hausaufgabentechnik*, als auch über das psychomotorische Angebot *Bewegungsbaustelle*, ist die Stärkung des Sozialverhaltens von sozial unsicheren Kindern vorgesehen. *Die Gefühlseichhörnchen* wurden spezifisch für die Förderung der emotionalen Kompetenz erstellt. Die Verfasserin orientierte sich beim Zeichnen an den Gefühlsbildern des Buches „ein Dino zeigt Gefühle“ von Löffel und Manske (2003).

Konfrontation mit sozialen Situationen

Um das Kind mit sozialen Situationen zu konfrontieren wurde zum einen eine einfache Form der *Exposition* als Konfrontationsverfahren gewählt und zum anderen *die Bewegungsbaustelle* als freies Angebot. Wie bereits im Kapitel 2.3.4 erwähnt, fordert die aktive Auseinandersetzung mit dem Material der Bewegungsbaustelle die kooperative Auseinandersetzung mit den anderen Kindern.

Berücksichtigung und Einbezug des selbstwirksamen Handelns des Kindes

Beim Erstellen des Behandlungsprogrammes wurde darauf geachtet, dass Elemente einbezogen wurden, welche die Selbstwirksamkeitsüberzeugung positiv beeinflussen. Beispielsweise darf das Kind seine Ziele für das Behandlungsprogramm mitbestimmen und auf der *Lernzielvereinbarung* (vgl. Kap. 4.1.3) festhalten. Mit der Mitbestimmung der Ziele wird dem Kind Wertschätzung für sein selbstbestimmtes Handeln entgegen gebracht.

Auch mit dem *Selbstbeobachtungsbogen* wurde ein Instrument ausgewählt, mit welchem das Kind selbstaktiv vorgehen kann. Das Kind kann bei der Auswahl der einzelnen Konfrontationsübungen zur Bewältigung der sozialen Angst mitentscheiden. Dieses Vorgehen kann dem Kind eine bestimmte Selbstkontrolle vermitteln.

Des Weiteren wird mit dem offenen Angebot der Bewegungslandschaften und -baustellen ein Angebot für das selbstwirksame Handeln für Kinder geboten. Offene Spiele fördern die Handlungskompetenz der Kinder.

Berücksichtigung der Medien Bewegung und Spiel

Das Behandlungsprogramm wird dem Grundprinzip *Bewegung und Spiel als zentrale Medien der Psychomotoriktherapie* gerecht (vgl. Kap. 2.3.2). Jedes Element wird auf spielerische Weise angeboten und ausgeführt. Insbesondere mit dem Angebot der Bewegungsbaustelle werden dem Kind umfangreiche Möglichkeiten geboten, für eine bewegte und spielerische Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt. Zudem werden grobmotorische sowie auch feinmotorische Erfahrungen ermöglicht. Neben der Bewegungsbaustelle enthalten auch die Rollenspiele bewegte Sequenzen. Ausserdem kann mit dem Zaubern gezielt die Feinmotorik gefördert werden.

Förderung im Einzel- und Gruppensetting

Wie bereits umfangreich im Kapitel 4.1.3 geschildert, wurde das Behandlungsprogramm in den ersten fünf Lektionen für das Einzelsetting und in den weiteren fünf Lektionen für das Gruppensetting erstellt.

Satz von Langfeldt

Wie im Unterkapitel 3.3 der Methoden bereits festgehalten wurde, diene neben der Kriterien-Sammlung der folgende Satz von Langfeldt als Orientierungshilfe zur Entwicklung des Behandlungsprogrammes: „Sie sind nur zweckmässig, wenn ihre Ziele und theoretischen Grundlagen offen gelegt sind, wenn beschrieben wird, an wen sie sich wenden, wie sie durchgeführt werden und welche Erfolge damit zu erzielen sind“ (Langfeldt, 2008, S.2). Die Anhaltspunkte dieses Satzes werden mit den Ergebnissen des Behandlungsprogrammes, zur Überprüfung dessen Zweckmässigkeit, verknüpft und nachfolgend dargestellt.

Ziele des Behandlungsprogrammes

Das Behandlungsprogramm soll die Aufrechterhaltung und das Fortschreiten der Symptome der sozialen Unsicherheit hemmen oder verhindern. Dies wird in der Zielsetzung des Behandlungsprogrammes festgehalten (vgl. Kap. 4.1.1).

Die theoretischen Grundlagen des Behandlungsprogrammes werden offen gelegt

Die theoretischen Grundlagen basieren auf einer ausführlichen Literaturrecherche und der Zusammenführung der wichtigsten theoretischen Erkenntnisse. Diese werden im Dokument „Anleitung und praktische Hinweise für das Behandlungsprogramm“ sowie in der „Einführung in das Thema des Behandlungsprogrammes“ dargelegt (vgl. Anhang 4 & 5). Darin wird beispielsweise das Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit beleuchtet. Auch die für das Behandlungsprogramm vorgesehenen Methoden und Materialien werden vorgestellt und theoretisch begründet.

Zielgruppe des Behandlungsprogrammes

Das Behandlungsprogramm wurde für das Entwicklungsalter von Kindergartenkindern konzipiert. Die Zielgruppe ist somit eindeutig.

Beschreibung zur Durchführung des Behandlungsprogrammes

Die genaue Vorgehensweise für die Durchführung des Behandlungsprogrammes wird in der Unterlage „Anleitung und praktische Hinweise für das Behandlungsprogramm“ festgehalten (vgl. Anhang 4).

Erfolge die erzielt werden

Die Ziele des Behandlungsprogrammes werden in der „Einführung in das Thema des Behandlungsprogrammes“ (vgl. Anhang 5) klar beschrieben (vgl. Kap. 4.1.1). Das Hauptziel für die sozial unsicheren Kinder ist „Mutiger werden in sozialen Situationen“. Schrittweise wird dieses Hauptziel mit weiteren Teilzielen, welche in jeder Lektion eingangs festgehalten werden, angegangen.

Langfeldts Anforderungen an die Zweckmässigkeit eines Behandlungsprogrammes können nach den obigen Beschreibungen als „erfüllt“ eingestuft werden. Somit könnte das Behandlungsprogramm als „zweckmässig“ interpretiert werden. Da es sich aber hiermit um eine Interpretation der Verfasserin handelt, wird im Weiteren die Zweckmässigkeit, beziehungsweise die Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes mit den Ergebnissen der Evaluation (vgl. Kap. 4.2) überprüft.

5.2.2 Diskussion der Evaluation

Um ein möglichst genaues Ergebnis über die Praxistauglichkeit und Wirksamkeit des erarbeiteten Behandlungsprogrammes zu erlangen, wäre eine Durchführung der Lektionen im psychomotorischen Setting sinnvoll (vgl. Kap. 5.4). Dies war jedoch aufgrund der zeitlichen Rahmenvorgabe der Bachelorarbeit nicht möglich. Die einzelnen methodischen Schritte bis und mit der Erarbeitung des Entwicklungsprogrammes beanspruchten viel Zeit. Als zeitsparendes und effektives Forschungsinstrument wurde deshalb der Fragebogen gewählt (vgl. Kap. 3.5.2). Die Antwortvorgaben des Fragebogens (vgl. Anhang 6) sind eindeutig. Durch ihre Eindeutigkeit können die Ergebnisse beziehungsweise die Antworten als aussagekräftig bezeichnet werden. Die Beantwortungen der ersten 14 Fragen wurden, wie bereits erwähnt, einheitlich mit „Ja“ beantwortet. Diese Antworten liefern eine erste repräsentative Erkenntnisgewinnung in Bezug auf die Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes. Bezüglich des Fragebogens wird hier als Kritikpunkt angefügt, dass mit den Antwortvorgaben „Ja“, „Nein“ und „Teilweise“ die Antwortmöglichkeiten für die Expertinnen eher eingeschränkt waren. Mit einer Erweiterung von den Antwortvorgaben „Trifft etwas zu“ oder „Trifft eher weniger zu“ hätten die Antwortmöglichkeiten erweitert werden können. Womöglich wäre dann das Resultat weniger eindeutig ausgefallen.

Mit der Frage Nr. 15 wurde nach möglichen Veränderungen der Inhalte im Behandlungsprogramm gefragt. Die Antworten der Expertinnen zu dieser Frage sind im Kap. 4.2 aufgeführt. Im Folgenden wird zu diesen Antworten Stellung genommen.

Expertin A vermutet, dass der zeitliche Aufwand für manche Eltern zu gross sein könnte.

Hierzu meint die Verfasserin, dass die Eltern im Vorfeld umfänglich über die anliegenden Anforderungen informiert werden müssen, damit sie nicht negativ überrascht werden. Zudem sollen die Eltern darüber informiert werden, dass ein Reduzieren der sozialen Ängste vor allem dann möglich ist, wenn die Übungen in kurzen Abständen zueinander folgen, nahe gelegt werden. Eine intensive Mitarbeit der Eltern ist besonders bei Kindern im Kindergartenalter gefordert, da sie auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen sind.

Expertin B merkt an, dass genügend Zeit für die Sequenzen zur Verfügung stehen soll. Auch die Verfasserin erkennt, dass die Lektionen viele Elemente beinhalten, welche je nach Kind oder Situation zeitintensiv ausfallen können. Die Anzahl der Lektionen des Behandlungsprogrammes sind aber veränderbar (vgl. Kap. 4.1.2). Somit können einzelne Inhalte der Lektionen auf weitere Lektionen aufgeteilt werden. Dieser Aspekt wird im Dokument „Anleitung und praktische Hinweise für das Behandlungsprogramm“ schriftlich festgehalten (vgl. Anhang 4).

Expertin C macht mit ihrer Antwort auf die Art und Weise der Rückmeldung an das Kind aufmerksam. Sie meint, dass anstatt der Antwort „Macht nichts...“, wenn beispielsweise ein Kind nicht alle Eichhörnchen ausgemalt hat, der Aspekt des Teilerfolgs berücksichtigt werden sollte. Auch der „Mut zu Fehlern“ wird als erweiterte Thematik für das Behandlungsprogramm von der Expertin C vorgeschlagen. Sie schlägt das Lied von Rolf Zuckowski „Ich schaff das schon!“ als Mut-Mach-Song vor. Die Verfasserin möchte diese Sachverhalte aufgreifen. Sie werden von ihr als sinnvolle

Vorschläge bewertet. Anstelle von der Antwort „Macht nichts...“ kann die Psychomotoriktherapeutin dem Kind sagen: „Du hast Mut bewiesen, auch wenn dir nicht alles gelungen ist. Beim nächsten Mal schaffst du es bestimmt.“ Ergänzend kann der folgende Satz hinzugefügt werden: „Fehler machen alle Menschen. Sie können uns stark machen.“ Das Lied „Ich schaff das schon!“ wird als Erweiterungsvorschlag aufgegriffen, der wahlweise in den Ablauf des Behandlungsprogrammes integriert werden kann. Das Lied ist motivierend und der Text sowie auch die Melodie für Kindergartenkinder geeignet (vgl. Anhang 3).

5.2.3 Schlussfolgerung der Ergebnisse

Aus den gesamten Ergebnissen wird die Schlussfolgerung gezogen, dass mit der vorliegenden Arbeit die Entwicklung eines Behandlungsprogrammes für sozial unsichere Kindergartenkinder für die psychomotorische Praxis gelungen ist. Das Ergebnis der Befragung ist eine erste aussagekräftige Erkenntnisgewinnung in Bezug auf die Praxistauglichkeit des Produkts.

5.3 Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis

Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch gestartet, Elemente aus der Verhaltenstherapie für psychomotorische Zwecke zu nutzen. Die Psychomotoriktherapie mit psychotherapeutischen Sichtweisen zu verknüpfen ist nicht neu (vgl. Hölter, 1990). Die Psychomotoriktherapie von heute ist wissenschaftsorientiert (vgl. Kap. 2.8). Die hohe Wirksamkeit von verhaltenstherapeutischen Behandlungsmethoden bei sozialer Angst überzeugte die Verfasserin, an der Verhaltenstherapie anzuknüpfen. In der Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2.8) wird aufgezeigt, dass bestimmte Grundprinzipien der Verhaltenstherapie sich durchaus mit den Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie vergleichen lassen. Darüber hinaus sind Methoden der Verhaltenstherapie, wie die soziale und emotionale Kompetenzförderung oder das Entspannungstraining, auch in der Psychomotoriktherapie häufig angewendete Behandlungsmassnahmen. Nicht eindeutig scheint, inwieweit das verhaltenstherapeutische Verfahren der Exposition in der Psychomotoriktherapie angewendet werden kann. Leichte Aufgaben und Übungen des Konfrontationsverfahrens, wie sie im Behandlungsprogramm festgehalten sind, werden für die Durchführung im psychomotorischen Setting als geeignet eingeschätzt. Hauptsächlich wurden die im Behandlungsprogramm dargestellten Konfrontationsübungen aus dem Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper et al. (2010) ausgewählt. Ahrens-Eipper bietet Weiterbildungen und Workshops zum Til Tiger-Training an (vgl. <http://www.til-tiger-training.de/weiterbildung.html>). Diese können sowohl von Psychologinnen, wie auch von Heilpädagoginnen oder Sozialpädagoginnen besucht werden (vgl. ebd.). Aus diesen Informationen interpretiert die Verfasserin, dass die ausgewählten Konfrontationsübungen auch von Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt werden können. Eine weitere ausführlich beschriebene Exposition ist das therapeutische Zaubern (vgl. Kap. 4.1.3). Diese orientiert sich am „Sei kein Frosch“-Programm von Melfsen & Walitza (2012). Da das Zaubern dem Kind auf spielerische Art und Weise näher gebracht wird, wird auch diese Konfrontationsübung von der Verfasserin für die Psychomotoriktherapie als geeignet eingestuft. Die Vermutung, dass die Expositionen des Behandlungsprogrammes von Psychomotoriktherapeutinnen durchführbar sind, wird von den Expertinnen mit der Bejahung der Frage Nr. 14 bestätigt (vgl. Kap. 3.5.2 & Kap. 4.2). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird aber auf eine vertiefte Diskussion dieses Gesichtspunktes verzichtet. Diese nahezu politische Frage könnte in einer weiteren Arbeit beispielsweise zum Thema „Grenzen und

Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie“ diskutiert werden. Fest steht auf jeden Fall, dass die Konfrontation von sozialen Situationen für den Behandlungserfolg von sozialer Unsicherheit bei Kindern eine zentrale Rolle spielt (vgl. Kap. 2.8).

Eine Orientierung an gut überprüften Behandlungsmethoden kann für die psychomotorische Praxis hilfreich sein. Es kommt vor, dass die Psychomotoriktherapie, bezüglich ihrer Wirksamkeit, unter Kritik steht. Beispielsweise verfasste der Beobachter (Schweizer Konsumenten- & Beratungszeitschrift) im Mai 2014 einen Artikel zur Sonderpädagogik, bei welchem der Nutzen von der Psychomotoriktherapie hinterfragt wurde (vgl. Benz, Homann & Polli, 2014). Solche Artikel können bei Eltern verständlicherweise zu Fragen und Unsicherheiten führen. Um Fragen und Unsicherheiten dieser Art zu klären, kann es für die Psychomotoriktherapeutin durchwegs hilfreich sein, auf Effekte bestimmter überprüfter Methoden zurückgreifen zu können.

5.4 Ausblick und Entwicklungsperspektiven

Diese Bachelorarbeit kann Ausgangspunkt für weitere Entwicklungs- und Forschungsarbeiten oder Projekte sein. Eine noch präzisere Überprüfung der Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes ist von Interesse. Dazu wäre es von Vorteil, dieses in der psychomotorischen Praxis direkt anzuwenden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind dabei zu berücksichtigen. Die Erweiterungsvorschläge der Expertinnen, welche im Kap. 5.2 dargestellt sind, sollen zum bestehenden Inhalt des Behandlungsprogrammes hinzugefügt werden.

Neben der Untersuchung der Praxistauglichkeit ist auch eine Überprüfung der Wirksamkeit des Behandlungsprogrammes gut vorstellbar. Für diese Überprüfung könnte mit einer Einzelfallstudie mittels Verhaltensbeobachtung vorgegangen werden. Interessant wäre eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die gesetzten Ziele für das sozial unsichere Kind tatsächlich erreicht werden können.

Bei der Anwendung des Behandlungsprogrammes sollte auf jeden Fall mehr Zeit als für den dargestellten Rahmen von zehn Lektionen eingeplant werden. Die Elemente sollten allenfalls auf weitere Lektionen verteilt werden können (vgl. Kap. 5.2). Allgemein gilt, dass die Behandlungsstrategie auf das einzelne Kind angepasst werden muss.

5.5 Reflexion des Arbeitsprozesses und Schlusswort

Folglich werden die wichtigsten Arbeitsprozesse der vorliegenden Arbeit reflektiert.

Die theoretische Auseinandersetzung rund um das Thema der sozialen Unsicherheit, der Verhaltenstherapie und der Psychomotoriktherapie wird als gewinnbringender Prozess beurteilt. Bereits bestehendes Wissen wurde erweitert und neue Informationen angeeignet. Die Vertiefung mit den verschiedenen theoretischen Einheiten, wie beispielsweise mit der Entwicklungsphase von Kindergartenkindern oder den sozialen und emotionalen Kompetenzen, erforderte eine Betrachtungsweise aus unterschiedlichen interdisziplinären Blickwinkeln.

Als aufschlussreich wird auch die Beschäftigung mit den vier Wirkfaktoren von Grawe erachtet. Diese vier Wirkfaktoren bieten zentrale Anhaltspunkte für das zukünftige therapeutische Vorgehen der Verfasserin.

Diese Arbeit ist die erste grössere wissenschaftliche Arbeit für die Autorin. Der Zeitplan wurde für das Betreten dieses „Neulands“ als sehr nützlich und richtungsgebendes Material geschätzt. Im gesamten Arbeitsprozess galt es stets vernetzt zu denken. Einen roten Faden in den zahlreichen Theorien, Methoden und Ergebnissen zu halten war der Verfasserin ein Anliegen. Dazu mussten kontinuierlich Anpassungen und Veränderungen von bereits Geschriebenem vorgenommen werden. Die Arbeit soll für die Leserschaft übersichtlich und logisch aufgebaut sein. Beispielsweise wurden die psychomotorischen Grundprinzipien (vgl. Kap. 2.3.2) erarbeitet, um einen einheitlichen Aufbau zum Unterkapitel der Verhaltenstherapie zu gewähren. Zudem vereinfachte die Darstellung der Grundprinzipien der Psychomotoriktherapie den Vergleich mit den Prinzipien der Verhaltenstherapie (vgl. Kap. 2.8).

Die Entwicklung des Behandlungsprogrammes wurde als zentrale Aufgabe dieser Arbeit angesehen. Die beiden im Kapitel 2.2.5 dargestellten Interventionsprogramme bieten eine grosse Auswahl an möglichen Elementen für ein Behandlungsprogramm. Die aus der Theorie erarbeiteten Kriterien vereinfachten die Auswahl und waren zentrale Anhaltspunkte. Das Ausarbeiten der Elemente des Behandlungsprogrammes wurde als abwechslungsreicher, kreativer Arbeitsprozess sehr geschätzt.

Manche Arbeitsaufgaben stellten eine grössere Komplexität dar, als sie vorgängig eingeschätzt wurden. Beispielsweise wurde das Beschreiben von manchen Begrifflichkeiten (vgl. Kap. 1.2) als herausfordernd empfunden. Exemplarisch dazu kann das Definieren der Begrifflichkeit *Elemente* herangezogen werden. Es stellte sich die Frage, wie dieser Begriff so beschrieben werden kann, dass deren Bedeutung für die Leserin verständlich gemacht werden kann. Nach mehreren Versuchen wählte die Verfasserin eine Definition, mit welcher sie erhofft, dass sie für die Leserin genug aufschlussreich ist (vgl. Kap. 1.2). Auch die soziale Unsicherheit kann als ein komplexes Konstrukt bezeichnet werden. Zwischen den verwandten Konzepten zu differenzieren stellte sich ebenfalls als eine herausfordernde aber interessante Aufgabe heraus (vgl. Kap. 2.1).

Die Verfasserin konnte nicht alle Themenbereiche abdecken, welche im Rahmen der sozialen Unsicherheit von Wichtigkeit sind. So zum Beispiel wurden sämtliche Theorien zum diagnostischen Verfahren bei sozialer Angst und Unsicherheit weggelassen. Sie hätten den Rahmen dieser Bachelorarbeit gesprengt. Weitere Eingrenzungen wurden beim Beschrieb zu verwandten Konzepten der sozialen Unsicherheit vorgenommen. So zum Beispiel sind Beschreibungen zur generalisierten Angststörung oder zur sozialen Ängstlichkeit ausgeblieben. Die Elternarbeit kann als wichtiger Bestandteil eines Behandlungsprogrammes angesehen werden. In dieser Arbeit wurde auf ein detailliertes Eingehen dieser Thematik verzichtet.

Den gesamten Arbeitsprozess der Arbeit alleine anzugehen und auszuführen erforderte Mut und Disziplin. In manchen Momenten wurde der gegenseitige Austausch vermisst, welcher bei einer Bachelorarbeit im Team als Vorteil bezeichnet werden kann. Doch das alleinige Verfassen einer Bachelorarbeit hat auch positive Seiten. So konnte beispielsweise das zeitliche Vorgehen der einzelnen Arbeitsschritte vollends selbst bestimmt werden.

Das neu erworbene Wissen sowie die Erkenntnisse aus der Theorie und dem Entwicklungsprozess des Produkts werden als grosse Bereicherung für die weiterführende Arbeit mit Kindern angesehen. Das Behandlungsprogramm könnte nach einer weiteren Überprüfung der Praxistauglichkeit als Interventionsmethode für die Behandlung mit sozial unsicheren Kindern in der Psychomotoriktherapie Verwendung finden. Das Wissen ermöglicht der Verfasserin beispielsweise, Eltern mit einem sozial unsicheren Kind umfänglich zu beraten. Darüber hinaus ist die theoretische Auseinandersetzung rund um das Thema „soziale Unsicherheit“ die Basis für eine gelungene psychomotorische Therapie mit einem sozial unsicheren Kind.

Literaturverzeichnis

- Ahrens-Eipper, S. (2002). *Soziale Unsicherheit im Kindesalter. Indikation und Effektivität eines verhaltenstherapeutischen Trainings*. Dissertation, Philosophische Fakultät der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg.
- Ahrens-Eipper, S. (n.d.). *Weiterbildungen und Workshops*. Zugriff am 28. November 2015 unter <http://www.til-tiger-training.de/weiterbildung.html>
- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Alsleben, H. & Hand, I. (2013). *Soziales Kompetenztraining. Leitfaden für die Einzel- und Gruppentherapie bei Sozialer Phobie* (2. Aufl.). Wien: Springer.
- Ambühl, H., Meier, B. & Willutzki, U. (2001). *Soziale Angst verstehen und behandeln. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Zugang*. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). *Beitrag der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Aucouturier, B. (2005). *Der Ansatz Aucouturier. Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis*. Bonn: projecta verlag.
- Batra, A. (2013). Geschichte der Verhaltenstherapie. In A. Batra, R. Wassmann, G. Buchkremer (Hrsg.), *Verhaltenstherapie. Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete* (S.27-29). Stuttgart: Thieme.
- Batra, A. & Wassmann, R. (2013). Merkmale der Verhaltenstherapie. In A. Batra, R. Wassmann, G. Buchkremer (Hrsg.), *Verhaltenstherapie. Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete* (S.30-33). Stuttgart: Thieme.
- Beesdo-Baum, K. & Wittchen H. (2015). Angststörungen. In P. Falkai & H. Wittchen (Hrsg.), *Diagnostisches und Statistische Manual Psychischer Störungen DSM-5* (S.255-318). Göttingen: Hogrefe
- Behrens, M. (2009). *Psychomotorik als Beitrag zum Aufbau des Selbstwertgefühls bei sozial ängstlichen Kindern. Eine empirische Erhebung in Kasuistiken*. Dissertation, Humanistische Fakultät der Universität, Köln.
- Bentele, P. (2004). Psychomotorik im Kindergarten. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder*. Ein Lehrbuch (S. 291-314). Dortmund: modernes lernen.
- Benz, D., Homann, B. & Polli, T. (2014). Sonderpädagogik - Kinder in der Korrigiermühle. *Beobachter*, 21, 46-52.
- Blos, K. (2007). Begriff und Ansätze der Psychomotorik. In T. Buchmann (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 13-19). Luzern: Edition SZH.
- Borg-Laufs, M. & Trautner, H. M. (2007). Entwicklungspsychologische Grundlagen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In M. Borg-Laufs (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Band 1: Grundlagen (S.77-120). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Bryner, C. (2006). *Wenn Raupen fliegen lernen* (1. Aufl.). Winterthur: Birkenhalde.
- Büch, H., Döpfner, M. & Petermann, U. (2015). *Soziale Ängste und Leistungsängste. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

- Demal, U. (2009). Verhaltenstherapie bei sozialer Angststörung. *Psychiatria Danubina*, 21, 543-548.
- Dyer, A., Bublatzky, F. & Alpers, G. (2015). Freier Beitrag. Körperbildstörungen bei Trauma und sozialer Ängstlichkeit. *Zeitschrift für Psychiatrie*, 62, (1), 59-66.
- Eggert, D. (2005). *Theorie und Praxis psychomotorischer Förderung*. Dortmund: Borgmann.
- Essau, C. (2014). *Angst bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2011). Originalarbeit. Konzept und Wirksamkeit der Psychomotorik in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 2-16.
- Fröhlich-Gildoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gehrig, M., Küng, P. & Vöhringer, J. (2014). *Soziale Unsicherheit und Rollenspiel. Ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder im Rahmen der Psychomotoriktherapie*. Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Grawe, K. (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 40, 130-145.
- Grawe, K. (1996). Umrisse einer zukünftigen Psychotherapie. In H. Bents, H. Frank & E.R. Rey (Hrsg.), *Erfolge und Misserfolge in der Psychotherapie*. Regensburg: Roderer.
- Grawe, K. (1999). Gründe und Vorschläge für eine Allgemeine Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 44, 350-359.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Heinemann, C. & vor der Horst, T. (2009). *Gruppenpsychotherapie mit Kindern. Ein Praxisbuch* (1.Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer
- Henry, M. & Tissot, M. (2009). *Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?* Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hensler, K. & Oeschger, D. (2006). *Soziales Lernen in der Bewegungslandschaft*. Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Holle, B. (2000). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes* (4.Aufl). Weinheim: Beltz
- Hölter, (1990). Psychomotorik aus psychotherapeutischer Sicht. In G. Huber, H. Rieder & G. Neuhäuser (Hrsg.). *Psychomotorik in Therapie und Pädagogik* (S. 93-120). Dortmund: modernes lernen.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2004), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern, Göttingen, Toronto: Hans Huber.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d. a). *Informationen zum Studiengang Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 6. November 2015 unter <http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d. b). *Psychomotorik und Prävention*. Zugriff am 6. November 2015. http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT_Praevention/grundverstaendnis_praevention_gesamttext_nb.pdf

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d. c). *Psychomotorik und Prävention*. Zugriff am 6. November 2015. <http://www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online/psychomotoriktherapie-und-praevention/>
- Joormann J. & Unnewehr S. (2002a). *Behandlung der sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm*. Göttingen: Hogrefe.
- Joormann J. & Unnewehr S. (2002b). Eine kontrollierte Studie zur Wirksamkeit einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie bei Kindern und Jugendlichen mit sozialer Phobie. *Kindheit und Entwicklung. Zeitschrift für klinische Kinderpsychologie*, 31 (4), 284-290.
- Juckel, G. & Edel, M. (2014). *Neurobiologie und Psychotherapie. Integration und praktische Anwendung bei psychischen Störungen*. Stuttgart: Schattauer.
- Jürgens, B. & Lübben, K. (2014). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche (GSK-KJ)*. Weinheim: Beltz.
- Kienbaum, J. & Schuhrke, B. (2010). *Entwicklungspsychologie der Kindheit. Von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kobi, E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der psychomotorischen Therapie in der Schweiz. In: *Heilpädagogik, als mit im System* (S.125-130). Luzern: Edition SZH.
- Koglin U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Langfeldt, H. (2008). Über den Umgang mit Trainingsprogrammen. In H. Langfeldt & G. Büttner (Hrsg.), *Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Ein Kompendium für die Praxis* (S.2-15). Weinheim, Basel: Beltz.
- Löffel, H. & Manske, C. (2003). *Ein Dino zeigt Gefühle* (12. Aufl.). Köln: mebes & noack.
- Lübben, K. & Pfingsten, U. (1995). Soziale Kompetenztrainings als Intervention für sozial unsichere Kinder. In J. Margraf & K. Rudolf (Hrsg.), *Praxis der Verhaltenstherapie 29. Training sozialer Kompetenz* (S. 127-153). Baltmannsweiler: Röttger/Schneider.
- Lübben, K. & Pfingsten, U. (2005). Soziale Kompetenztrainings als Intervention für sozial unsichere Kinder. In N. Vriends & J. Margraf (Hrsg.), *Soziale Kompetenz Soziale Unsicherheit Soziale Phobie verstehen und verändern*, (S. 221-236). Baltmannsweiler: Hohengehren/Schneider.
- Marti, B. et al. (1999). *Fakten zur gesundheitlichen Bedeutung von Bewegung und Sport im Jugendalter. Gemeinsame Stellungnahme aus wissenschaftlicher Sicht*. Zugriff am 19. November 2015 unter https://www.vdloe.at/wien/infos/studien/Bedeutung_BuS_im_Jugendalter.pdf
- Mattejat, F. (2008). Individuelle Psychotherapie. In H. Remschmidt, F. Mattejat & A. Warnke (Hrsg.), *Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 45-64). Stuttgart: Thieme.
- Melfsen, S. (1999). *Sozial ängstliche Kinder: Untersuchungen zum mimischen Ausdrucksverhalten und zur Emotionserkennung*. Marburg: Tectum Verlag.
- Melfsen, S., Osterlow, J., Beyer, J. & Florin, I. (2003). Evaluation eines kognitiv-behavioralen Trainings für sozial ängstliche Kinder. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 32 (3), 191-199.

- Melfsen, S., Schwieger, J., Kühnemund, M., Stangier, U., Stadler, C., Poustka, F., Heidenreich, T., Lauterbach, W. & Warnke, A. (2006). Originalarbeiten. Die Behandlung sozialer Ängste im Kindes- und Jugendalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34 (3), 203-214.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2012). *Behandlung sozialer Ängste bei Kindern. Das „Sei kein Frosch“-Programm*. Göttingen: Hogrefe.
- Melfsen, S. & Warnke, A. (2004). Soziale Phobie. In S. Schneider (Hrsg.), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung* (S.165-195). Berlin: Springer.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 71-93). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Miedzinski, K. & Fischer, K. (2006). *Die neue Bewegungsbaustelle. Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuss*. Dortmund: Borgmann Media.
- Neumeyer, A. (2009). *Mit Feengeist und Zauberpuste. Zaubenhaftes Arbeiten in Pädagogik und Therapie* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Noeker, M. & Petermann, F. (2002). Entwicklungspsychopathologie. Entwicklungspsychopathologie rekurrierender Bauchschmerzen und somatoformer Störungen. *Kindheit und Entwicklung*, 11, (3), 152-169.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern* (10. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2009). Soziale Angst/Soziale Unsicherheit. *Kindheit und Entwicklung. Zeitschrift für klinische Kinderpsychologie*, 18 (1), 1-5.
- Petermann, U. & Wiedebusch (2001). Frier Beitrag. Entwicklung emotionaler Kompetenz in den ersten sechs Lebensjahren. *Kindheit und Entwicklung*, 10 (3), 189-200.
- Pflug, V., Seehagen, S. & Schneider, S. (2012). Übersichtsarbeit. Nichts Neues seit dem „kleinen Hans“ und dem „kleinen Peter“?. Psychotherapie der Angststörungen des Kindes- und Jugendalters. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40, 21-28.
- Pfluger-Jakob, M. (2001) Wahrnehmungsstörungen bei Kindern – Hinweise und Beobachtungshilfen. *Kindergarten heute spezial* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scheithauer, H., Bondü, R. & Mayer, H. (2008). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter: Ergebnisse der Augsburger Längsschnittstudie zur Evaluation des primärpräventiven Programm Papilio (ALEPP). In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen* (S. 145-163). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schell, A. (2011). *Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen bei Kindern im Vorschulalter. „Lubo aus dem All“ Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines Trainingsprogramms zur Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schneider, S. (2004). Soziale Phobie. In S. Schneider (Hrsg.), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung* (S.165-190). Berlin: Springer.
- Schneider, S. & In-Albon, T. (2004). Störung mit Trennungsangst. In S. Schneider (Hrsg.), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung* (S.107-129). Berlin: Springer.

- Schneider, S. & In-Albon, T. (2006). Übersichtsarbeit. Die psychotherapeutische Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter – Was ist evidenzbasiert? *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34 (3), 191-202.
- Schneider, S. (2008). Angststörungen und Phobien. In H. Remschmidt, F. Mattejat & A. Warnke (Hrsg.), *Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 251-264). Stuttgart: Thieme
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 28. Oktober 2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2015). *Eintrittsalter: Kindergarten*. Zugriff am 12. November 2015 unter http://www.edudoc.ch/static/strukturdaten/pdf_rohdaten/003.pdf
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie – Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik
- Stangier, U. & Fydrich, T. (2002). Das Störungskonzept der Sozialen Phobie oder der Sozialen Angststörung. In U. Stangier & T. Fydrich (Hrsg.), *Soziale Phobie und Soziale Angststörung* (S. 10-33). Göttingen: Hogrefe.
- Stein, R. (2012). *Förderung bei Ängstlichkeit und Angststörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wiedemann, G. (2013). Soziales Kompetenztraining. In A. Batra, R. Wassmann, G. Buchkremer (Hrsg.), *Verhaltenstherapie. Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete* (S.128-136). Stuttgart: Thieme.
- Wittmann, G. W. (1991). *Soziale Kompetenz im Kindergarten. Eine Explorationsstudie mit türkischen und deutschen Kindern*. München & Wien: Profil Verlag.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. (26. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Anhang

Anhang 1: Behandlungsprogramm

Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen

Ein Behandlungsprogramm aus verhaltenstherapeutischen
Elementen für sozial unsichere Kindergartenkinder im
psychomotorischen Arbeitsfeld

Claudia Büsser
Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH
Januar 2016
Begleitet durch Dr. phil. Ueli C. Müller

Erste Lektion: Eichhörnchen Swiri kennenlernen

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Psychomotoriktherapeutin kennen lernen, Vertrauensverhältnis aufbauen (vgl. Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius, 2010, S.79)– Eigene Stärken erkennen lernen
Setting
Einzelsetting
Therapeutischer Wirkfaktor nach Grawe
Ressourcenaktivierung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– DIN-A3 Papier und Farbstifte
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Vertrauensverhältnis aufbauen2. Eichhörnchen Swiri vorstellen3. Bild malen: Was kann ich gut? Was macht mir Freude?4. Offene Bewegungssituation

Vertrauensverhältnis aufbauen

Das Kind wird von der Psychomotoriktherapeutin begrüßt. Für das Begrüßungsritual mit dem Eichhörnchen Swiri eignet sich ein gemütlich eingerichteter Platz, beispielsweise mit Matratzen und Kissen. Dem Kind wird der Ablauf der Stunde erklärt.

Melfsen und Walitza meinen, dass „im Einstieg Fragen gestellt werden sollen, die nicht bedrohlich sind und dem Kind ein positives Gefühl vermitteln. Sie vermitteln aber auch gleichzeitig der Psychomotoriktherapeutin Informationen dazu, was für das Kind von Bedeutung sein könnte, welche Vorlieben oder Hobbys es hat, womit es sich gerne beschäftigt. Diese Informationen können jeweils eingebaut werden“ (2012, S.29). Zusätzlich können die Materialien, welche das Kind mag, in die „offene Bewegungssituation“ integriert werden. Spielt das Kind gerne Musik, können Instrumente eingebaut werden; spielt es gerne mit Handpuppen, können weitere Handpuppen integriert werden; spielt es gerne mit Bällen, wird geachtet, dass genug Bälle in der Bewegungsbaustelle zur Verfügung stehen.

Eichhörnchen Swiri stellt sich vor

Das Eichhörnchen Swiri wird die Kinder während des psychomotorischen Behandlungsprogrammes begleiten. Swiri hilft den Kindern mit Ideen und Tricks mutiger zu werden (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.79).

Das Kind wird auf die Baumhöhle, in welcher Swiri sich versteckt, aufmerksam gemacht. Es kann gemeinsam mit der Therapeutin an die Höhle geklopft werden. Swiri schaut erst vorsichtig aus der Höhle. Schliesslich begrüßt das Eichhörnchen neugierig das Kind.

Swiri Eichhörnchen: „Oh was für eine Überraschung. Hallo! Ich bin Swiri Eichhörnchen. Ich bin etwas schüchtern aber auch sehr neugierig. Ich möchte gerne wissen wer du bist. Wie heisst du? Und wie alt bist du? (...) Oh super! Ich habe das gleiche Alter wie du. Ich gehe bereits in den Kindergarten, wie du. Es ist ein Waldkindergarten. Dieser Kindergarten wird auch von anderen Tieren, welche ebenfalls im Wald wohnen, besucht. Kennst du Tiere, die im Wald leben? (...) In meinem

Waldkindergarten sind ein Specht, ein Luchs, ein Hase, ein Wildschwein, ein Fuchs und noch viele andere Waldtier-Kinder. Sie alle haben viele Stärken. Ich kann sehr gut klettern und von Ast zu Ast springen. Ausserdem kann ich gut zuhören, wenn jemand etwas erzählt. Was kannst du besonders gut? Woran hast du Spass und Freude? Du darfst ein Bild davon malen.“

Bild malen: Was kann ich gut? Was macht mir Freude?

Dem Kind wird ein DIN-A3 Papier und Farbstifte zur Verfügung gestellt. Das Bild wird anschliessend gemeinsam besprochen, falls das Kind dazu etwas erzählen möchte. Das Kind erhält den Eichhörnchen-Ordner, in welchen es von nun an alle Bilder und Arbeitsblätter ablegen darf.

Hinweis

Für das Malen soll dem Kind genug Zeit eingeräumt werden. Es soll auf keinen Fall unter Druck stehen. Dem Kind kann gesagt werden, dass es nichts falsch machen kann beim Zeichnen. Die Zeichnung wird nicht bewertet. Um dem Kind Druck abzunehmen, kann die Psychomotoriktherapeutin zum Beispiel ein eigenes Bild malen während das Kind malt. Falls das Kind nicht gerne malt, kann es auch aufzählen, was es gut kann und es glücklich macht. Die Psychomotoriktherapeutin wird dazu passende Symbole zeichnen. Wenn das Kind sehr schüchtern ist, kann es aufgelockert werden, indem das Eichhörnchen noch viel schüchterner ist, sich in der Höhle versteckt und leise darüber jammert, dass es sich nicht traut, herauszukommen. Die Psychomotoriktherapeutin ist stets geduldig und freundlich. (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.80)

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

Für die Bewegungsbaustelle werden Materialien wie Bretter, Reifen, Holzklötze, Schaumstoffwürfel, Fässer, Teppichreste, Röhren, Seile und Schläuche bereitgestellt. Die Sprossenwand und die Langbank können ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Jedes Material das zum aktiven Handeln und Bewegen herausfordert eignet sich.

Die Bewegungsbaustelle ist ein Angebot, welches den grundlegenden Bewegungsthemen, wie Bauen und Konstruieren, Rutschen-Fahren-Gleiten, Balancieren, Wippen, Springen, Schaukeln, Rollen und Wälzen, Sich-Drehen und Schleudern, Klettern und Hangeln gerecht wird (vgl. Miedzinski & Fischer, 2006, S.80). „Die dabei gewonnenen Erfahrungen bilden die Grundlage für mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen“ (Miedzinski & Fischer, 2006, S.80).

Das Kind wird gemeinsam mit Swiri Eichhörnchen an die Materialien herangeführt. Die Bewegungsbaustelle kann zum Bewegungsspiel, Rollenspiel und Konstruktionsspiel auffordern (vgl. Miedzinski & Fischer, 2006, S.53).

Hinweis

Es wird empfohlen, in der ersten Lektion viel Zeit für die Bewegungsbaustelle einzuräumen. Das Kind soll sich in Ruhe an die Materialien annähern und damit explorieren können. Gemeinsam mit dem Kind werden Regeln und Sicherheitsmassnahmen besprochen.

Austausch mit den Eltern

Nach jeder Lektion werden den Eltern die Inhalte der Sitzung mitgeteilt. Die Psychomotoriktherapeutin ist stets für Fragen der Eltern offen. Die Eltern erhalten vor dem Beginn der Behandlungseinheit Informationen über die Behandlungsmethoden (Exposition, soziale und emotionale Kompetenzförderung, Einzel- und Gruppensetting, Bewegungsbaustelle).

Zweite Lektion: Schritt für Schritt zum Ziel

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Aufbau des Trainings und Aufbau der Stunden verstehen– Lernzielvereinbarung einführen (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.79)
Setting
Einzelsetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Klärung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Postkarte mit Tür (selbst gestaltet mit Karteikarten oder grösseren quadratischen Papierstücken fester Qualität) und Schere– Lernzielvereinbarung (vgl. Arbeitsblatt 1)
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg mit einem Zauberkunststück (Angst-Tür)2. Lernzielvereinbarung (vgl. Arbeitsblatt 1)3. Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

Einstieg mit einem Zauberkunststück

Wie Melfsen und Walitza beschreiben, kann mit einem Zauberkunststück als Einstieg in die Lektion aufgezeigt werden, wie Schwierigkeiten und Probleme auf eine unerwartete Art und Weise überwunden werden können (2012, S.29). Dazu wird dem Kind eine Postkarte mit einer Tür gezeigt (ebd.).

Psychomotoriktherapeutin: „Siehst du diese Tür auf dem Bild? Diese Tür ist etwas Besonderes. Es ist eine Angsttür. Verbirgt sich wohl etwas hinter der Tür? Stell dir vor wir könnten nun ein Loch in die Postkarte schneiden, das so gross ist, dass du mit dem ganzen Körper durch die Tür steigen kannst. Dann könntest du nämlich nachsehen, ob sich dahinter etwas verbirgt. Wir probieren dies gleich einmal aus.“

(vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.29)

Handhabung:

1. Die Postkarte der Länge nach falten
2. Auf der Mitte des Umbruchs linsenförmig ein Loch schneiden. Das Loch hilft, dass besser in beide Längsrichtungen geschnitten werden kann.
3. Karte aufklappen, mit der Schere bis etwa einen halben Zentimeter vor dem Rand in beide Richtungen auf dem Umbruch schneiden.
4. Die Karte wieder falten und von der offenen Seite her parallele Schnitte senkrecht zur Längskante und bis einen halben Zentimeter vor dem Umbruch schneiden.
5. Die Karte umdrehen und immer zwischen die „Kammschnitte“ der Gegenseite wieder bis etwa einen halben Zentimeter vor den Rand schneiden.
6. Karte noch zusammenhalten. Das Kind darf „Zauberpusten“. Dann wird die Karte auseinandergezogen und das Kind darf durch die Angsttür steigen.

(vgl. Neumeyer, 2009, S. 156–157)

Das Zauberkind kann die Schere während es pustet verzaubern. In diesem Behandlungsprogramm wird das Pusten als *Zauberpusten* bezeichnet (vgl. Neumeyer, 2009, S.13). Die Therapeutin zeigt sich dankbar und erfreut über die Mithilfe des Kindes. Bei einer Wiederholung des Zaubertricks kann das Kind die Karte selbst schneiden. Mit dem Schneiden werden die Feinmotorik, die Auge-Hand-Koordination und die Kraftdosierung gefördert.

Lernzielvereinbarung

Psychomotoriktherapeutin: „Wunderbar, wie du durch diese Angsttüre steigen kannst. Bestimmt freut sich Swiri Eichhörnchen, wenn es sieht, wie gut du das machst.“

Gemeinsam wird Swiri Eichhörnchen mit einem Klopfen aus der Baumhöhle gelockt. Swiri freut sich über den Besuch. Es ist vom Kunststück des Kindes begeistert. Die Therapeutin geht auf das gemalte Bild der letzten Lektion ein. Das Kind darf nochmals wiederholen, was ihm Freude bereitet und was es gut kann.

Swiri Eichhörnchen: „Das hast du toll gesagt! Wie du dich wohl erinnern kannst, habe ich grosse Freude, wenn ich von Ast zu Ast springen kann. Das kann ich besonders gut. Manchmal bin ich aber auch traurig. Einmal war ein neues Eichhörnchen in unserem Waldkindergarten. Ich hätte es gerne zum Spielen eingeladen. Aber da kam das Angstmonster und ich habe mich nicht getraut. Da würde ich gerne mutiger werden! Einmal sollte ich im Kindergarten ein Lied vorsingen. Da kam wieder das Angstmonster und ich war so aufgeregt, dass mir die Stimme weg blieb und ich nicht singen konnte. Da würde ich gerne mutiger werden! Einmal musste ich mal dringend während dem Kindergartenunterricht auf die Wald-Toilette. Hinter meiner Schulter guckte wieder das kleine Angstmonster hervor und ich habe mich nicht getraut. Dann habe ich so lange ausgehalten wie es ging. Als ich nicht mehr konnte, habe ich einen kleinen See direkt unter mich gemacht. Das war mir sehr peinlich. Da würde ich gerne mutiger werden! Einmal haben die anderen Waldkinder gemeinsam ein tolles Waldsofa gebaut. Ich wollte mitspielen. Doch schon wieder kam das Angstmonster, stellte sich in den Weg und ich habe mich nicht getraut. Da würde ich gerne mutiger werden! Wann bist du traurig? Du darfst es auf ein Papier aufmalen.“

Dem Kind wird ein DIN-A3 Papier und Farbstifte zur Verfügung gestellt.

Swiri Eichhörnchen: „Manchmal hat mich das Angstmonster bis ins Bett begleitet und ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, dass alle anderen viel mutiger sind als ich. Was soll ich denn bloss machen?“ Mama und Papa Eichhörnchen waren besorgt. „Wir haben Swiri so lieb“, sagte Mama Eichhörnchen. „Wie können wir Swiri wohl helfen, damit es nicht mehr so Angst haben muss?“. Nach langem Überlegen hatten sie eine Idee. „Die Eule weiss immer einen Rat und hilft allen Waldkindern gerne.“ Am nächsten Morgen besuchten wir die Eule. An ihrem Baum war ein Schild befestigt da stand: „Schritt für Schritt zum Ziel“. Zuerst habe ich das nicht verstanden. Als ich die Eule danach fragte, erklärte sie mir den Spruch. Und dir erklärt es jetzt die Therapeutin Frau XY.“ Therapeutin: „Auf diesem Baum auf dem Poster hat es verschiedene Äste. Auf der Baumspitze ist das Ziel: Mutiger werden. Das Eichhörnchen steht nun ganz unten. Wenn es nun mit einem Sprung hinauf wollte, was würde dann passieren? (...) Genau! Es wäre ganz erschöpft oder würde womöglich den Ast nicht erreichen und hinunter fallen. Wir machen das auf eine andere Art. Hast du eine Idee wie wir das machen könnten? Super! Wir fangen unten an und machen einen Schritt nach dem anderen. So kommen wir zusammen nach ganz oben. Hast du verstanden?“ (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.81)

Die Lernziele für das Behandlungsprogramm werden gemeinsam mit dem Kind erarbeitet. Dabei kann das Eichhörnchen helfen.

Swiri Eichhörnchen: „Damit ich mutiger werde, möchte ich gerne lauter sprechen als bisher. Zudem möchte ich andere Kinder zu mir nach Hause einladen, um mit ihnen zu spielen. Dann kann ich ihnen meine Tannzapfensammlung zeigen. Ausserdem möchte ich im Kindergarten den Mut finden, mich zu melden, sobald ich auf die Waldtoilette gehen muss. Und wenn ich das alles geschafft habe, dann möchte ich ein kleines Waldfest machen. Dafür braucht es aber ganz schön viel Mut, denn ich möchte andere Waldtier-Kinder fragen, ob sie mir für die Vorbereitung des Festes helfen möchten. Wobei möchtest du gerne mutiger werden?“

Aus den vom Kind beschriebenen Situationen und dem gemalten Bild werden nun gemeinsam die Lernziele für das Behandlungsprogramm erarbeitet.

Die genannten Situationen werden von der Psychomotoriktherapeutin auf ein Papier aufgeschrieben. Diese Situationen werden als Lernziele nach Schwierigkeitsgrad geordnet und der Reihe nach, mit Symbolen oder kurzen Sätzen, in die Blätter des Baumposters (vgl. Arbeitsblatt 1) eingetragen. Das Kind wird gefragt, welche Situationen am einfachsten und welche am schwierigsten sind. Das Poster wird von der Therapeutin kopiert. Das Original darf vom Kind mit nach Hause genommen und angemalt werden.

Wann immer Bedarf da ist, können die Lernziele in Erinnerung gerufen und überprüft werden. (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.81-82)

Hinweis

Es soll stets darauf geachtet werden, dass das Kind die Aufgaben richtig verstanden hat. Das Kind kann die Aufgaben mit eigenen Worten wiederholen oder dem Eichhörnchen erklären. Nach jeder Sequenz soll das Kind gelobt werden. (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.82)

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Den Eltern werden nach jeder Psychomotoriktherapie-Lektion die erarbeiteten Inhalte mitgeteilt. Die Lernziele werden mit den Eltern besprochen. Das Kind wird informiert, dass die Eltern über die Lernziele Bescheid erhalten, damit eine gute Zusammenarbeit stattfinden kann.

Dritte Lektion: Das Angstmonster

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Selbstbeobachtungsbogen als Baumkarte einführen (vgl. Ahrens-Eipper et. al., S.79)– Externalisierung der Ängste– Normalisierung von Ängsten– Motivation des Kindes zur Therapie der Ängste (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33, S.39)
Setting
Einzelsetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Klärung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Der Selbstbeobachtungsbogen: die Baumkarte (vgl. Arbeitsblatt 2)– Lernzielvereinbarung (Baum mit Fahnen)
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg mit einem Zauberkunststück : Zauberlösnungsknoten2. Angstmonster3. Normalisierung von Ängsten4. Einführung des Selbstbeobachtungsbogens: die Baumkarte (vgl. Arbeitsblatt 2)5. Offene Bewegungssituation

Einstieg mit einem Zauberkunststück: Der Zauberlösnungsknoten

Der Zauberlösnungsknoten ist eine symbolische Darstellung. Neumeyer (2009) meint, dass er aufzeigen kann, wie die dicksten Verwicklungen und Verstrickungen sich plötzlich von Selbst auflösen (S.122-125). „Der Lösungsknoten kann auch als eine für „das Loslassen“ erleichternde Einleitung ... eingesetzt werden“ (ebd.).

Psychomotoriktherapeutin: „Manchmal haben wir eine solch grosse Angst, dass es sich wie ein Knoten in uns anfühlt (Bild 1). Manche spüren den Knoten im Bauch oder im Kopf. Und wenn man nichts dagegen macht, dann kann es sein, dass die Angst immer grösser wird (Bild 2: Zweite Schlinge in die Schnur machen und Faden von hinten nach vorne durch die Schlinge führen). Deshalb ist es dann wichtig, einfach mal eine Pause zu machen. Was kannst du tun, damit die Angst wieder kleiner wird?“ (Bild 3).

Nach der Beantwortung der Frage darf das Kind Zauberpusten oder es klopft mit einem Zauberstab auf den Knoten (Bild 4 der Abbildung).

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Abbildungen: Zauberlösnungsknoten (Neumeyer, 2009)

Dem Kind wird erklärt, dass das Ziel der Psychomotoriktherapie darin besteht, mutiger zu werden. So kann sich der Angstknoten nicht in uns oder um uns schlingen.

Externalisierung der Angst: Das Angstmonster

Swiri das Eichhörnchen wird aus seiner Höhle gelockt. Das Kind kann gemeinsam mit der Therapeutin nach Swiri rufen. Swiri begrüsst das Kind freudig.

Swiri Eichhörnchen: „In der letzten Lektion habe ich dir von dem Angstmonster erzählt, welches mich störte, als ich ein Eichhörnchen in unserem Waldkindergarten nach Hause einladen wollte. Es blockierte mich auch, als ich im Kindergarten ein Lied vorsingen wollte. Auch als ich auf die Wald-Toilette wollte, hat das Angstmonster mir grosses Herzklopfen bereitet und ich habe mich nicht mehr getraut. Mein Angstmonster ist gross und hat scharfe Zähne. Wie sieht dein Angstmonster aus?“

Das Angstmonster kann bildnerisch dargestellt werden. Es kann aufgemalt oder mit einer Knete sowie Ton geformt werden (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33). Die Angst wird so externalisiert, das Problem erhält einen Namen. Wie Melfsen und Walitza schreiben, liegt der Sinn der Externalisierung darin, das Problem konkreter zu machen und weniger bedrohlich, da das Problem von der Persönlichkeit des Kindes getrennt wird (vgl. ebd.). Der Begriff „Angstmonster“ kann auch mit anderen Worten ersetzt werden, welche das Kind für seine Angst als geeignet empfindet.

Normalisierung von Ängsten

Folgende Fragen können helfen, das Monster zu gestalten:

- Wie gross ist es?
- Welche Farbe hat es?
- Hat es grosse oder kleine Augen?
- Hat es scharfe oder stumpfe Zähne?
- Wie viele Beine hat es?

(vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33)

Die Psychomotoriktherapeutin erklärt, dass ein Angstmonster durchaus auch hilfreich sein kann. Ein Gespräch über die Vor- und Nachteile eines Angstmonsters kann geführt werden.

Swiri kann mithelfen. „Das Angstmonster kann vor Unfällen schützen oder hilft uns, nichts Dummes oder Gefährliches zu tun. Wenn das Angstmonster aber zu gross wird, und einem das Leben schwer macht, muss man es bekämpfen. Es ist dann zu mächtig geworden und steht uns im Weg.“ (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33)

Der Selbstbeobachtungsbogen: Die Baumkarte

Swiri Eichhörnchen erklärt die Baumkarte (vgl. Arbeitsblatt 2):

„Um gegen das Angstmonster zu kämpfen und um unser Ziel mutiger werden zu erreichen, bekommen wir beide jede Woche eine Baumkarte. Wir versuchen einen oder mehr Äste zu erreichen. Bis zu unserem nächsten Treffen kannst du nun jeden Abend überlegen, ob du dich etwas getraut hast. Wenn ja, darfst du jeweils ein Eichhörnchen pro Tag anmalen.“

(vgl. Ahrens-Eipper et. al., 2010, S.82)

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle
(siehe *erste Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Die Baumkarte und deren Bedeutung wird den Eltern erklärt. Die Eltern werden gebeten, den Kindern jeden Tag beim Ausfüllen der Baumkarte zu helfen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.82). Es besteht die Möglichkeit, dass das Ausfüllen der Karte zu einem täglichen Ritual wird. So könnte die Karte immer zur selben Zeit, beispielsweise nach dem Abendessen, vom Kind und den Eltern besprochen und ausgefüllt werden.

Vierte Lektion: Das Zauberkunststück

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Informationen zur sozialen Angst vermitteln– Auseinandersetzung mit der Angst (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.36)
Setting
Einzelsetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Material für Zauberkunststücke
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Baumkarte besprechen2. Zauberkunststück kennenlernen3. Aufgabe für die Baumkarte (vgl. Arbeitsblatt 2)4. Offene Bewegungssituation

Baumkarte besprechen

Eichhörnchen Swiri wird aus der Baumhöhle gelockt. Heute ruft das Kind gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin noch lauter nach dem Eichhörnchen als beim letzten Treffen. Das Eichhörnchen zeigt sich überrascht und freudig, dass es so bestimmt gerufen wird.

Swiri Eichhörnchen: „Hallo! Das war aber ganz schön laut. Ich habe euch sofort gehört. In der letzten Woche habe ich an meine Ziele gedacht. Ich habe mich gefragt, ob ich das wirklich alles erreichen werde? Ich war etwas unsicher. Aber dann habe ich mich an die Eule erinnert und wie sie sagte: „Schritt für Schritt kannst du lernen, mutiger zu werden“. Jeden Abend habe ich mir überlegt, ob ich etwas Mutiges gewagt habe. Am ersten Abend durfte ich ein Eichhörnchen anmalen, denn ich habe mich im Waldkindergarten gewagt zu fragen, ob ich auf die Toilette darf. Am nächsten Tag ist mir nichts eingefallen wobei ich mutig war. „Na macht nichts!“, habe ich zu mir selber gesagt. „Aber morgen!“ Am nächsten Tag habe ich mich getraut, dem Schulhausmeister-Hirsch „Guten Tag“ zu sagen. Am Abend freute ich mich das Eichhörnchen auszumalen. Am folgenden Tag traute ich mich, mit meiner Freundin Lore Eichhörnchen auf den Waldspielplatz zu gehen. Am nächsten Tag fiel mir nichts ein, was ich mich getraut habe. „Na macht nichts!“, habe ich zu mir selber gesagt. „Aber morgen!“. Und am nächsten Tag habe ich mich getraut im Waldkindergarten etwas zu sagen, als alle Waldtier-Kinder und ich in einem Kreis sassen. Da war ich stolz und am Abend habe ich das Eichhörnchen angemalt. Am letzten Tag der Woche habe ich mich getraut einem alten Waldhasen eine Waldbeere aufzuheben, welche er unterwegs verloren hat. Er hat sich freundlich bedankt. Wie ist es dir mit der Baumkarte ergangen?“

(vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.91)

Das Kind wird gelobt, wenn es seine Baumkarte dabei hat. Wenn es die Karte ausgemalt hat, wird es erneut gelobt. Für jedes ausgemalte Eichhörnchen darf es sich je eine Perle aus der Waldschatztruhe aussuchen und durch eine Schnur fädeln. So entsteht am Ende des Behandlungsprogrammes eine „Mut-Kette“. Die begonnene Kette erhält einen festen Platz, wo sie nicht verloren gehen kann.

Zauberkunststück kennenlernen

Swiri Eichhörnchen: „Im Waldkindergarten haben wir das Thema Zirkus. Bald planen wir einen Waldzirkustag. An diesem Tag sollen alle Waldtier-Kindergartenkinder etwas vorzeigen, was sie zuvor geübt haben. Der Luchs spielt den Clown. Der Specht ist der Seiltänzer. Der Fuchs ist ein Akrobat. Der Hase jongliert. Ich habe die Aufgabe, einen Zauberer/eine Zauberin zu spielen und ein Zauberkunststück vorzuzeigen. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Als ich letzte Woche davon hörte, dass ich vor der ganzen Kindergartenklasse vorzaubern soll, fürchtete ich mich bereits davor. Das Angstmonster lässt mein Herz nämlich ganz schön klopfen, wenn ich daran denke. Doch dann traf ich auf die Eule im Wald. Sie sagte zu mir: „Wenn du dem Angstmonster ausweichst, bleibt es genau da wo es ist. Wenn du also Aufgaben vermeidest, die dir Angst machen, wirst du das Monster nicht los. Wenn man das Angstmonster bekämpfen will, muss man Schritt für Schritt üben. Man muss lernen, die Angst auszuhalten. Irgendwann hat das Angstmonster keine Kraft mehr und wird dann nach und nach kleiner. Deshalb gehe ich nun in meine Baumhöhle und übe ganz schön fleissig mein Zauberkunststück und bekämpfe das Angstmonster.“

Psychomotoriktherapeutin: „Da sind wir ja gespannt, was das Eichhörnchen wohl für einen Zaubertrick übt? Ich habe eine Idee. Du darfst nun einen Zaubertrick lernen, welchen du vorerst Swiri vorzeigen darfst. Wenn du das Zauberkunststück schon richtig gut kannst, darfst du diesen der Kindergruppe, welche du hier bald in der Psychomotoriktherapie kennenlernst, vorzeigen. Dabei helfe ich dir. Schliesslich kannst du sogar wagen, den Zaubertrick vor deiner Kindergartenklasse zu zeigen“.

Hinweis

Es werden folglich vier Ideenvorschläge für Zauberkunststücke aus dem Buch „Mit Feengeist und Zauberpuste“ von Neumeyer (2009) herangezogen. Eines der Zauberkunststücke kann den Bedürfnissen des Kindes entsprechend ausgewählt werden kann. Es ist auch möglich, das Kind selbst ein Zauberkunststück auswählen zu lassen. Es empfiehlt sich vorerst nur ein Zauberkunststück zu üben. Falls das Kind Bedarf hat und schnell lernt, kann es auch ein zweites Kunststück üben. Für die Vorführung mit der Eichhörnchen Handpuppe eignet sich der vierte Ideenvorschlag. Die vorgeschlagenen Ideen sind einfache Zauberkunststücke, welche sich für Kindergartenkinder eignen (vgl. Neumeyer, 2009, S.111- S.121).

Ideenvorschläge für Zauberkunststücke

- Einen Finger durch die Luft fliegen lassen

Dieses Zauberkunststück fördert die Fingerfertigkeit und die Auge-Handkoordination. Kindergartenkinder erfreuen sich über dieses Kunststück.

Präsentation: „Der Finger fliegt jetzt durch die Luft: Hokus-pokus-fidibus: hex-hex... hin-und: hex – hex... her“.

In einem ersten Schritt werden bei der rechten Hand der Zeige- und Mittelfinger nach oben gehalten und bei der linken Hand wird der Zeigefinger nach oben gestreckt. Bei „hex-hex“ werden die beiden Zeigefinger mit Schwung zusammen gestossen, wobei der linke Mittelfinger nach oben schnellt und der rechte nach unten. Es hilft, vorerst in Zeitlupe zu üben.

Abbildungen: Zauberfinger (Neumeyer, 2009)

– Der schwebende Zauberstab

Bei diesem Zauberkunststück wird das sozial unsichere Kind gefordert, vor dem Publikum zu sprechen. Die Worte können für das Kind gekürzt werden.

Präsentation: „Sehr verehrtes Publikum. Sie werden es nicht glauben! Mit meiner Energie und Ihrer Zauberpuste werde ich nun meinen Zauberstab zum schweben bringen. Ich reibe jetzt alle meine Energie in die Hand“ – mit der rechten Hand hält das Kind den Zauberstab. Mit der linken Hand fährt das Kind vom Ellbogen Richtung Handgelenk der rechten Hand. So als ob es die Energie nach vorne schieben würde. „So, nun mal sehen!“ Nacheinander werden die Finger der rechten Hand gelöst (tack – tack – tack – tack –). Doch der Zauberstab fällt auf den Boden: „Oh jemineh, die Energie hat wohl noch nicht ausgereicht! Also nochmal.“

Das Kind reibt erneut die Energie von Ellbogen zum Handgelenk. Es löst wieder nacheinander den Kleinen-, den Ring-, den Mittel- und den Zeigefinger. Um Spannung zu erzeugen, bleibt der Daumen noch gebogen, welcher sich dann aber auch langsam löst. Alle Finger werden gespreizt. Der Stab schwebt in der Hand.

– Das Gesicht verzaubern

Dieses Zauberkunststück kann die Kinder zum lachen bringen. Es eignet sich zudem, um das Thema „Emotionen“ zu thematisieren.

Abbildungen: Schwebender Zauberstab (Neumeyer, 2009)

Präsentation: „Meine Damen und Herren, ich werde nun mein Gesicht verzaubern. Hokus-pokus-fidibus!“

Der waagrecht gehaltene Zauberstab wird langsam vor dem Gesicht von der Stirn bis zum Hals bewegt. Dabei wird das Gesicht von oben nach unten traurig-misstrauig. Das Kind kann dabei übertreiben. Die Mundwinkel werden stark nach unten gezogen, so dass ein Trauerkloss entsteht.

„Und nun das Ganze wieder zurück: Abrakadabra-simsalabim!“ Das Kind fährt langsam mit dem Zauberstab in die entgegengesetzte Richtung. Während das Kind mit dem waagrecht gehaltenen Zauberstab von unten nach oben fährt, wird das Gesicht langsam fröhlich.

– Die wunderbare Zaubertüte

Die Zaubertüte kann Dinge verschwinden und wieder erscheinen lassen. Die Tüte wird selbst hergestellt. Beim Erstellen werden die Handlungsplanung, die Feinmotorik und Auge-Hand-Koordination gefördert.

Präsentation. „Seht ihr alle meine wunderbare Zaubertüte? Wie ihr alle seht, ist sie leer.“

Die Tüte wird aufgefalt und von beiden Seiten gezeigt.

„Jetzt geben wir ein Tuch in die Zaubertüte. – Abrakadabra-simsalabim. Jetzt dürft ihr alle Zauberpusten.“

Die Tüte wird vom Zauberkind geöffnet und von beiden Seiten gezeigt.

„Oh. Jetzt ist sie leer. Ich werde einfach Zauberpusten und mal schauen, was passiert.“

Die Tüte wird zusammengefaltet. Nachdem das Kind gepustet hat, schüttelt es das Tüchlein wieder aus der Tüte.

Hinweis: Damit das Zauberfach von den Zuschauern nicht entdeckt wird, sollte die Tüte vor der Vorführung mit der Spitze in Richtung Zuschauer gelegt werden.

Abbildung: Zaubertüte (Neumeyer, 2009)

Rollenspiel: Auseinandersetzung mit der Angst

Das Kind darf eine Handpuppe auswählen, welches die Rolle eines ängstlichen Wesens übernimmt. Die Psychomotoriktherapeutin übernimmt die Rolle des Angstmonsters. Es sollte nicht Swiri Eichhörnchen dafür verwendet werden. (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.36)

Ablauf

Erster Schritt: Mit der ängstlichen Handpuppe flüchtet das Kind zunächst vor dem Angstmonster.

Zweiter Schritt: Die ängstliche Handpuppe stellt sich nun mutig dem Angstmonster und schaut es an. Es kann erkennen, dass es vielleicht gar nicht so gross und stark ist, wie angenommen.

Dritter Schritt: Die Rollen werden getauscht.

(vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.33)

Aufgabe für die Baumkarte

Die Psychomotoriktherapeutin lobt das Kind, wie gut es heute mitgemacht hat. Die Aufgabe der letzten Woche wird nochmals wiederholt. Wieder kann das Kind bis zum nächsten Treffen jeden Abend überlegen, ob es sich etwas getraut hat. Dabei kann es sich auch an seiner Lernzielvereinbarung orientieren, bei welchem es sich dem Angstmonster stellen möchte. Wenn möglich soll es ein Lernziel sein, welches das Kind als „einfach“ bewertet hat. Das Ziel und mögliche Handlungsalternativen werden mit dem Kind besprochen. Das Kind soll auf keinen Fall zu einer Konfrontation mit den Angstsituationen gezwungen werden. Melfsen und Walitza schreiben: „Es wird dem Kind verdeutlicht, dass es immer selbst entscheiden kann, ob es sich einer gefürchteten Situation stellen will oder lieber zunächst eine einfachere Situation vorzieht. Der Therapeut wird jedoch nie Vermeidungs- oder Fluchtverhalten unterstützen“ (2012, S.48). Die Therapeutin schätzt ab, ob vorerst ein Rollenspiel im geschützten Rahmen zum Thema des gewählten Lernzieles gespielt werden soll.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Den Eltern wird eine Anleitung für das Zauberkunststück mit nach Hause gegeben. Das Kind kann mit Unterstützung der Eltern das Kunststück üben.

Fünfte Lektion: Helfer-Figur

Ziele
– Strategien zum Umgang mit der Angst kennenlernen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.46)
Setting
Einzelsetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
– Ressourcenaktivierung – Problemaktualisierung – Problembewältigung – Klärung
Material
– Handpuppe Eichhörnchen – Materialien für das Zauberkunststück – Materialien für die Helferfigur (Knete, Ton oder Papier) – Waldschatztruhe und Perlen – Baumkarte
Ablauf der Stunde
1. Baumkarte besprechen 2. Zauberkunststück vorzeigen 3. Helfer-Figur zum Umgang mit der Angst 4. Aufgabe für die Baumkarte 5. Offene Bewegungssituation

Baumkarte besprechen

Heute darf das Kind Swiri das Eichhörnchen ganz alleine rufen.

Das Eichhörnchen freut sich, dass das Kind bereits so laut und ganz alleine rufen kann. Swiri erzählt, was er sich in den letzten sieben Tagen alles getraut hat. Anschliessend darf das Kind seine Situationen beschreiben, in welchen es die Angst überwunden hat. Die ausgemalten Eichhörnchen werden gemeinsam gezählt und entsprechend viele Perlen dürfen auf die Kette gefädelt werden.

Festigung des Gelernten

Psychomotoriktherapeutin: „Kannst du dich erinnern, was passiert, wenn wir dem Angstmonster ausweichen? (...) Genau! Das Angstmonster lässt uns dann nicht in Ruhe. So werden wir das Angstmonster nicht los. Was muss man stattdessen tun? (...) Richtig. Schritt für Schritt üben und gegen die Angst kämpfen, damit das Angstmonster irgendwann keine Kraft mehr hat und immer kleiner wird.“

(vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.45).

Zauberkunststück vorzeigen

Zur Vorbereitung einer Exposition eignen sich Rollenspiele (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.53-54).

Swiri Eichhörnchen: „Hallo! Du kannst aber laut rufen. Heute möchte ich dir mein Zauberkunststück vorzeigen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber ich möchte heute mutig sein und mich dem Angstmonster stellen.“

Das Eichhörnchen zeigt sein Kunststück vor. Nach der Vorführung wird geklatscht und Swiri freut sich sehr über die gelungene Vorstellung.

Im Anschluss darf das Kind sein Zauberkunststück vorzeigen. Es wird von Swiri und der Psychomotoriktherapeutin gelobt. Falls das Kind Bedarf hat, darf es noch weiter üben. Das Kind wird darauf vorbereitet, dass es das Zauberkunststück in der nächsten Woche den anderen Kindern zeigen darf.

Swiri Eichhörnchen: „Die anderen Kinder haben ebenso ein Zauberkunststück vorbereitet. Sie sind schon ganz interessiert, was du ihnen zeigen wirst!“

Helfer-Figur zum Umgang mit Angst

Das Kind kann sich eine Figur auswählen, von welcher es sich vorstellen kann, dass es ihm beim Überwinden seiner Ängste hilft. Die Figur bekommt Kräfte von dem Kind zugeschrieben. Es kann eine Comicfigur, eine Figur aus dem Fernsehen oder eine Phantasiegestalt sein. Das Kind darf die Figur mit Knete oder Ton gestalten oder auf ein Papier aufzeichnen. Danach wird die Figur fotografiert und in „Hosentaschen-Format“ ausgedruckt. Die Figur kann somit jederzeit mitgetragen werden. So kann das Wesen beispielweise hilfreich sein, wenn das Kind das Zauberkunststück vor der Kinder-Gruppe der nächsten Woche und der Kindergartenklasse vorzeigt. Der kleine Beschützer ist somit ganz nah beim Kind.

Das Kind kann sich vorstellen, dass ihm sein Beschützer jeweils den Spruch „Nur Mut, alles wird gut!“ zuflüstert. Je nach dem hilft dem Kind auch ein anderer Mutmach-Spruch (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.48).

Aufgabe für die Baumkarte

Das Kind wird gelobt, wie gut es heute mitgemacht hat. Erneut kann es bis zum nächsten Treffen jeden Abend überlegen, ob es sich etwas getraut hat. Bei den Übungen der folgenden Tage darf das Kind die von ihm gebastelte Figur, wenn möglich abgebildet auf einem Foto, mit sich tragen. Eine Orientierung an der Lernzielvereinbarung (vgl. Arbeitsblatt 1) ist hilfreich. Das Ziel und mögliche Handlungsalternativen werden mit dem Kind besprochen. Es wird von der Therapeutin abgeschätzt, inwieweit ein Rollenspiel im geschützten Rahmen über das gewählte Ziel gespielt werden soll.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Die Eltern werden gebeten, das Zauberkunststück mit dem Kind zu vertiefen. Die Funktion der Helfer-Figur wird ihnen von der Psychomotoriktherapeutin erklärt. Es empfiehlt sich, den Eltern ein Ersatz-Foto mitzugeben, falls das erste Foto verloren geht.

Sechste Lektion: Gruppe kennenlernen

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Gruppe kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen– Vor anderen Kindern etwas vorzeigen lernen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010)
Setting
Gruppensetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Material für Zauberkunststücke– DIN-A3 Papier
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Gruppe kennenlernen2. Zauberkunststück vorzeigen3. Aufgabe für die Baumkarte: Jemanden einladen4. Offene Bewegungssituation

Gruppe kennenlernen

Das Eichhörnchen Swiri wird von den Kindern gemeinsam aus der Höhle gelockt. Es begrüßt jedes Kind, zeigt sich erfreut und fragt die beiden anderen Kinder nach ihren Namen. Es berichtet von seiner ersten Gruppensunde bei der Eule.

Swiri Eichhörnchen: „In der Gruppe war ein Dachs, ein Reh und ich dabei. Alle setzten sich in einen Kreis. Die Eule begrüßte uns freundlich. „Als Erstes machen wir eine Begrüßungsrunde. Ich rolle einen Ball zu einem Tier-Kind, welches seinen Namen sagt und was es am liebsten macht. Danach wird der Ball zum nächsten Tier-Kind gerollt“. Die Eule rollte den Ball gleich zu mir. Ich fing den Ball richtig gut auf und sagte: „Ich bin Eichhörnchen Swiri und spiele am liebsten mit meiner Freundin Lore Eichhörnchen auf dem Waldspielplatz“. Swiri rollte den Ball zum Reh. „Ich bin Jolanda das Reh und springe am liebsten über hohe Wiesenfelder“, sagte das Reh. Jolanda rollte den Ball zum Dachs. „Ich bin Dachs Tom und spiele gerne Fussball“, sagte der Dachs.

Psychomotoriktherapeutin. „Dasselbe machen wir jetzt auch“.

Die Kinder setzten sich in einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa vier Metern. Ein Ball wird von einem Kind zum nächsten gerollt. Alle stellen sich vor und nennen ihr Lieblingsspiel.

Es können zusätzlich Fragen gestellt werden:

- Wenn du drei Wünsche offen hättest, was würdest du dir wünschen?
- Wie alt bist du?
- Was isst du am liebsten?

Zauberkunststück vorzeigen

Jedes Kind hat in den letzten Lektionen ein Zauberkunststück vorbereitet, welches heute in der Gruppe aufgeführt wird. Zuvor wird aber Swiri Eichhörnchen sein Zauberkunststück vorzeigen. Nach jeder Vorstellung applaudieren die Zuschauer und die Psychomotoriktherapeutin lobt die „ZauberKinder“. Sie werden von der Therapeutin begleitet und unterstützt, falls sie Hilfe benötigen.

Das Eichhörnchen: „Heute werde ich zum ersten Mal mein Zauberkunststück vor einer Gruppe vorzeigen. Es kribbelt in meinem Bauch vor Aufregung. Aber ich freue mich, euch zu zeigen, was ich bereits schon kann. Ich bin schon ganz neugierig, was ihr wohl vorbereitet habt?“

Aufgabe für die Baumkarte: Zauberkunststück im Kindergarten vorzeigen

Psychomotoriktherapeutin: „Ihr habt das alle grossartig vorgeführt. Nun dürft ihr bald das Zauberkunststück im Kindergarten vorzeigen. Falls euch das gelingt, dürft ihr als Belohnung alle Eichhörnchen ausmalen!“

Danach werden die Baumkarten der letzten Woche besprochen. Falls die Kinder unterschiedliche Themen haben, ist es von Vorteil, wenn die Therapeutin die Baumkarten mit den Kindern einzeln bespricht. Für die anderen beiden Kinder kann in dieser Zeit ein DIN-A3 Papier zur Verfügung gestellt werden, bei welchem sie aufzeichnen können, was ihnen heute besonders Eindruck gemacht hat.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

Die Bewegungsbaustelle ist ein geeignetes Angebot um soziale Erfahrungen machen zu können. In der Kleingruppe können Hütten gebaut, Wippen konstruiert oder Hürden überwunden werden. „Bewegungssituationen in der Gruppe sind ein ideales Kommunikations- und Lernfeld“ (Miedzinski & Fischer, 2006, S.33). Die Kinder können von der Psychomotoriktherapeutin aufgefordert werden, um Zirkuskunststücke auf der Bewegungsbaustelle auszuprobieren.

Austausch mit den Eltern

Erneut werden die Eltern gebeten, das Zauberkunststück mit den Kindern zu üben, damit sie sich bei der Aufführung im Kindergarten sicher fühlen. Es wird erwähnt, dass das Kind nach dieser Aufgabe alle Eichhörnchen ausmalen darf. Die Eltern werden gebeten, das Kind daran zu erinnern, dass es die Helfer-Figur mitnehmen darf.

Siebte Lektion: Gesprächsregeln üben

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Gesprächsregeln kennenlernen– Soziale Kompetenz stärken: Kommunikative Fertigkeiten erwerben (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.96)
Setting
Gruppensetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Zauberkarten für Gesprächsregeln (vgl. Arbeitsblatt 3)– Schere und Leim
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Besprechung der Baumkarte2. Gesprächsregeln kennenlernen3. Aufgabe für die Baumkarte: Jemanden einladen4. Offene Bewegungssituation

Besprechung der Baumkarte

Die Kinder rufen das Eichhörnchen. Swiri begrüsst jedes Kind.

Swiri Eichhörnchen: „In der letzten Woche war es so weit. Ich habe im Waldkindergarten am Zirkustag das Zauberkunststück vorgezeigt. Die anderen Waldtier-Kinder waren begeistert und haben laut geklatscht. Ich werde wieder einmal etwas vor der Kindergartenklasse vorzeigen. Die Kindergärtnerin lobte mich, dass ich so mutig war. Das machte mich ganz schön stolz. Ich freue mich sehr, dass ich gegen mein Angstmonster gekämpft habe. Es ist schon kleiner geworden. Wie ist es euch bei der Aufführung ergangen?“

Jedes Kind darf der Reihe nach von seiner Aufführung erzählen. Die Kinder werden von der Psychomotoriktherapeutin für ihren Mut gelobt. Als Belohnung dürfen sie, wie versprochen, sieben Perlen auswählen und auf ihre Kette fädeln.

Baumkarte: Gesprächsregeln kennenlernen

Swiri Eichhörnchen, die Kinder und die Psychomotoriktherapeutin erarbeiten die Gesprächsregeln (vgl. Arbeitsblatt 3).

Swiri Eichhörnchen: „Gestern war ich bei der Eule. Sie hat mir die Gesprächsregeln erklärt. Diese sind ganz wichtig, wenn ich mit anderen Menschen spreche. So soll ich zum Beispiel die Gesprächsregeln einhalten, wenn ich neue Waldtier-Kinder kennenlernen möchte, oder wenn ich

mit der Kindergärtnerin spreche und wenn ich anderen Waldtieren „Guten Tag“ sage. Leider habe ich die Gesprächsregeln vergessen.“

Die Psychomotoriktherapeutin sagt zu Swiri Eichhörnchen, dass die Gesprächsregeln zusammen mit den Kindern aufgearbeitet werden. Die Psychomotoriktherapeutin schaut auf den Boden und fragt ein Kind, was es heute gefrühstückt hat. Was war komisch? Die Kinder und Swiri versuchen zu erraten, was falsch war. Die Psychomotoriktherapeutin erklärt, dass es wichtig ist, beim Sprechen in die Augen zu schauen. Nun flüstert sie etwas. „Habt ihr mich verstanden? Was sollte ich ändern?“ Es wird erklärt, dass laut gesprochen werden soll. Bei einer nächsten Übung nuscheilt die Psychomotoriktherapeutin. „Habt ihr mich verstanden? Was muss geändert werden?“ Die Regel „deutlich sprechen“ wird daraufhin mit den Kindern besprochen.

Gemeinsam werden die Regeln zusammengefasst. Anschauen, laut und deutlich sprechen. Weitere Regeln können hinzugeführt werden. Zum Beispiel „nicht anschreien“ und „einander zuhören“. Es werden Zauberkarten gebastelt, welche an die Regeln erinnern (vgl. Arbeitsblatt 3). Die Karten werden von den Kindern angemalt, ausgeschnitten und in der Mitte so gefaltet und zusammen geleimt, dass auf der einen Seite der Zauberstab und auf der anderen Seite die Gesprächsregel sichtbar ist. In den nächsten Lektionen kann anhand der Spielkarten immer wieder auf die Gesprächsregeln hingewiesen werden (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.90-94).

Aufgabe für die Baumkarte: Jemanden einladen

Die Psychomotoriktherapeutin: „Stellt euch vor, ihr möchtet ein Kind aus dem Kindergarten nach Hause einladen. Wie würdet ihr vorgehen?“

Die Kinder sollen soviel wie möglich selbst herausfinden.

Gemeinsam werden Ideen gesammelt:

- Beachten der Gesprächsregeln
- Fragen, was es gerne spielt
- Selbst erzählen, was man gerne spielt
- Fragen, wo es wohnt
- Selbst erzählen wo man wohnt
- Wollen wir uns mal zum Spielen treffen?
- Wann denn? Verabreden

(vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.104)

Psychomotoriktherapeutin: „Toll! Ihr habt viele gute Ideen. In der nächsten Woche sollt ihr Kinder zu euch nach Hause einladen. Das erste Kind, das ihr nach Hause einlädt, darf ein Freund oder eine Freundin von euch sein. Es können beispielsweise Kinder aus dem Kindergarten oder Kinder, welche ihr vom Spielplatz kennt sein.“

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste* und *siebte Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Damit sich die Eltern vorbereiten können, sollten sie schon zu Beginn des Behandlungsprogrammes darüber informiert werden, dass die Kinder in den folgenden sieben Tagen Kinder zu sich einladen dürfen. Die Eltern können die Kinder unterstützen, indem sie Hinweise geben, welche Kinder eingeladen werden könnten.

Achte Lektion: Sich gegen Hänseleien wehren

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Soziale Kompetenz stärken: Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.122)– Emotionale Kompetenz: Gefühle beschreiben und sich mit ihnen auseinandersetzen
Setting
Gruppensetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung– Klärung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Gefühlseichhörnchen-Bilder– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Symbolbilder für die „drei möglichen Reaktionen“
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Besprechung der Baumkarte2. Sich gegen Hänseleien wehren3. Aufgabe für die Baumkarte: Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren4. Offene Bewegungssituation

Besprechung der Baumkarte

Swiri Eichhörnchen wird aus der Baumhöhle gelockt. Alle Kinder werden von ihm mit einem Händeschütteln begrüßt.

Swiri Eichhörnchen erzählt: „Die letzte Woche war richtig viel los und ganz schön aufregend. Ich habe einige Kinder eingeladen. Dabei habe ich immer die Gesprächsregeln eingehalten. Wisst ihr die Gesprächsregeln noch? (...) Genau. Am ersten Tag durfte ich jemanden nach Hause einladen, mit dem ich befreundet bin. Ich fragte meine Freundin Lore Eichhörnchen, ob sie zu mir kommen möchte, um Tannzapfen werfen zu spielen. Sie war sofort einverstanden und ich freute mich. Am zweiten Tag fragte ich im Kindergarten den Specht Fridolin, ob er Lust habe, um bei mir Zuhause Eisenbahn zu spielen. Der Specht freute sich und brachte eine eigene Lokomotive mit. Am dritten Tag klopfte ich bei den Nachbarn, Familie Bär, an die Tür. Ich war ziemlich aufgeregt, denn Bodo Bär kannte ich noch nicht so gut. Das Angstmonster machte mir einen trockenen Hals und ich wollte schon gehen. Da entdeckte ich meine Helfer-Figur in meiner Hosentasche, welche mir zuflüsterte „Nur Mut, alles wird gut.“ Da wurde ich ganz schön mutig und blieb stehen. Der Bodo Bär machte die Tür auf und ich fragte ihn, ob er Lust habe mit mir eine Waldburg zu bauen. Der Bär baut gerne und war mit dem Vorschlag einverstanden. Als wir die Burg aufgebaut hatten, spielten wir Ritter. Das war toll! Am vierten Tag war ich sehr müde und wollte etwas für mich alleine spielen. „Na macht nichts. Dann morgen!“, dachte ich mir. Am fünften Tag fragte ich im Kindergarten Hanna Hase ob sie Lust habe mit mir Monopoly zu spielen. Hanna Hase freute sich auf das Spiel und besuchte mich am Nachmittag. Am sechsten Tag hatte ich Besuch von meinem Cousin. Deshalb fragte ich kein anderes Kind, ob es bei mir spielen wolle. Am letzten Tag fragte ich im Kindergarten Fritz den Luchs, ob er mit mir Fussball spielen wolle. Der Luchs sagte: „ Nein, mit dir spiele ich nicht. Du bist kein guter

Fussballspieler und dein buschiger Eichhörnchen-Schwanz steht mir beim spielen sowieso im Wege.“ Ich drehte mich um und ging ohne Worte weg. Dann kullerte eine Träne meine Wange runter. Ich war ganz schön traurig und beleidigt. Da ging ich zu Papa und Mama. Sie trösteten mich und gemeinsam fragten wir die Eule um Rat. Die Eule erklärte mir drei Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Wir wollen sie gleich zusammen besprechen.“
(vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.107)

Die Psychomotoriktherapeutin fragt die Kinder, ob sie ebenfalls jemanden eingeladen haben. Anschliessend dürfen die Perlen auf die Kette gefädelt werden.

Sich gegen Hänseleien wehren

Den Kindern werden verschiedene Gefühls-Eichhörnchen-Bilder (vgl. Abbildungen Gefühlseichhörnchen) gezeigt, welche gemeinsam beschrieben und benannt werden. Die Kinder sollen nun erraten, wie sich Swiri wohl in der Situation, als er gehänselt wurde, gefühlt hat. „Wie fühlt ihr euch, wenn ihr gehänselt werdet?“. Die Kinder dürfen das entsprechende Gefühlsbild wählen.

Die Psychomotoriktherapeutin erklärt, dass heute geübt wird, wie man sich bei Ungerechtigkeiten wehren kann.

Den Kindern werden drei mögliche Reaktionen vorgestellt:

1. *Die Schallplattentechnik:* Wenn die Schallplatte einen Kratzer hat, wird dieselbe Stelle mehrmals wiederholt. Die Kinder können „Lass mich in Ruhe“, „Hör auf“ oder „Stopp“, dreimal laut und deutlich sagen. Beim dritten erfolglosen Versuch soll bei den Erwachsenen, der Kindergärtnerin oder der Erzieherin, Hilfe geholt werden.
2. *Ich bin anderer Meinung:* „Ich finde nicht, dass ich doof bin. Ich finde mich gut so wie ich bin.“ Oder: „Ich mag meine Nase. Ich finde, dass sie ganz gut aussieht“. „Ich habe mir die Brille selbst ausgesucht. Ich finde sie schön.“
3. *Gefühle ausdrücken (nur im familiären Kontext oder unter Freunden anwendbar):* „Ich bin noch nicht so gross wie du. Ich bin traurig (ärgerlich, gekränkt...), wenn du mich kleinen Zwerg nennst.“

(vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.123)

Für die drei Reaktionen können Bilder oder Symbole zur Verdeutlichung und Orientierung der möglichen Reaktionen herangezogen werden.

Die Kinder werden aufgefordert, sich an die letzte Situation zu erinnern, in welcher sie gehänselt wurden. Die Situationen werden gesammelt.

Beispielsituationen:

- Ein Kind wird von einem anderen Kind geschubst.
- Ein Kind macht sich über das Aussehen des Kindes lustig („Bohnenstange“, „Brillenschlange“, usw.)
- Ein anderes Kind macht absichtlich das Spielzeug des Kindes kaputt.

Die von den Kindern geschilderten Situationen werden als Rollenspiel durchgeführt. Die Situation des Kindes ist entscheidend für die Wahl der möglichen Reaktionen und Antworten. Gemeinsam können

die Kinder mit Hilfe der Psychomotoriktherapeutin überlegen, welche Lösung am besten ist. Für ein Kind kann eine Antwort ideal sein, welche für eine Therapeutin überraschend sein kann. Ahrens-Eipper et al. beschreiben beispielsweise eine Antwort eines Kindes, auf welchen Erwachsene nicht ohne weiteres kommen würden. Das Kind wählte den Satz: „Ich kann mit meiner Brille richtig weit sehen“ (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.123).

Gewalt ist keine Lösung:

Gemeinsam mit den Kindern wird besprochen, weshalb Gewalt keine Lösung ist.

- Die Gewalt kann eskalieren und es kann noch schlimmer werden.
- Jemand den man geschlagen hat, möchte wohl nicht mehr mit einem befreundet sein.
- Gewalt ist nicht mutig.

Hinweis

Falls die Kinder Gewalt als Lösung vorschlagen, werden gemeinsam die Folgen und Konsequenzen besprochen. Die Psychomotoriktherapeutin schlägt Gewalt keinesfalls als Lösung vor. Falls die Eltern Gewalt als mögliche Reaktion vorschlagen, kann von der Therapeutin auf ein Selbstverteidungskurs hingewiesen werden. (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.123)

Aufgabe für die Baumkarte: Sich gegen Hänseleien wehren

Mit den Kindern wird die neue Aufgabe besprochen. Sie dürfen in den kommenden Tagen jeweils ein Eichhörnchen ausmalen, wenn sie sich gewehrt haben ohne dabei zu schlagen.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste* und *Siebte Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Die Eltern werden über die neue Aufgabe der Baumkarte benachrichtigt. Die besprochenen Lösungen werden den Eltern von der Psychomotoriktherapeutin erklärt.

Neunte Lektion: Spezifisches Lernziel

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Soziale Kompetenz stärken– Emotionale Kompetenz: Gefühle beschreiben und sich mit ihnen auseinandersetzen
Setting
Gruppensetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Gefühlseichhörnchen-Bilder– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Symbolbilder für die „drei möglichen Reaktionen“
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Besprechung der Baumkarte2. Spezifische Lernziel besprechen3. Aufgabe für die Baumkarte4. Offene Bewegungssituation

Besprechung der Baumkarte

Gemeinsam wird Swiri gerufen.

Swiri Eichhörnchen: „Hallo! Schön, dass ihr alle da seid. Schaut alle meine Baumkarte an. Ich konnte zwei Eichhörnchen ausmalen. Ich wurde zum Glück nicht öfters gehänselt. Einmal hat mich Max der Kauz gehänselt, als ich einmal über den Kindergarten Teppich stolperte. Er hat zu mir gesagt: „He du Trottel. Du kannst ja nicht mal gerade gehen.“ Ich war ganz schön aufgeregt, aber ich habe an meine Helfer-Figur gedacht. Und dann habe ich ihm direkt in die Augen geschaut und gesagt: „Das stimmt gar nicht. Ich bin sehr geschickt und kann sogar ganz weit und hoch springen.“ Max war erstaunt und hat kein Wort mehr gesagt. Da habe ich mich zufrieden gefühlt. An einem anderen Tag war ich auf der Schaukel auf dem Spielplatz. Da kam Carolina die Waldmaus, welche in die 1. Klasse geht. Sie sagte: „Geh sofort runter. Du bist viel zu klein und dumm für die Schaukel. Ich bin älter als du. Das ist meine Schaukel!“ Das machte mich ängstlich aber ich dachte an die Schallplatte. „Ich bin schon gross und bin ganz schlau. Ich war zuerst auf der Schaukel.“ Sie gab nicht auf. Da wiederholte ich den Spruch noch zweimal, wie eine Schallplatte. Als ich den Satz zum dritten Mal wiederholte, gab sie auf und ging zum Kletterturm. Am Abend erzählte ich meiner Mama und meinem Papa was passiert ist. Sie waren ganz schön stolz auf mich, wie ich reagiert habe. Da habe ich mich sehr glücklich gefühlt. Wie ist es euch ergangen? Wie habt ihr euch gefühlt?“

Die Kinder beschreiben ihre Erlebnisse. Anhand der Gefühls-Eichhörnchen dürfen die Kinder ihre Gefühle während den erlebten Situationen beschreiben.

Spezifisches Lernziel:

Psychomotoriktherapeutin: „Heute üben wir etwas Besonderes. Ihr dürft eure Lernziele, die Baumkarte mit den grossen Laubblättern, aus eurem Ordner holen.“
„Jetzt dürft ihr überprüfen, was ihr alles schon gelernt habt. Was könnt ihr schon?“
„Super. Was wollt ihr noch lernen? Sucht euch ein Beispiel aus der Lernzielvereinbarung aus.“
„Sehr gut. Jetzt überlegt, was ihr noch lernen wollt.“ Jedes Kind darf nun sagen, was es ausgesucht hat.

Hinweis

Falls die Kinder sich nicht mehr an die Ziele oder die Bedeutung der Symbole erinnern können, werden diese gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin wiederholt.
Es ist wichtig, dass die ausgewählten Lernziele die Kinder nicht überfordern. Erfolgserlebnisse ermöglichen den Kindern eine Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls.

Ablauf Rollenspiel des spezifischen Lernziels:

1. *Situationsbeschreibung*: Ein Kind darf seine Situation beschreiben.
 2. Differenzierung der Reaktionen: „Wie hast du dich gefühlt? Kannst du dich erinnern, was dein Körper gemacht hat (schwitzen, erröten, Herz rast, usw.)? Was hast du dann gemacht?“ Die Gefühlskarten können zur Hilfe herangezogen werden.
 3. *Handlungsalternativen*: „Wie könntet ihr nächstes Mal reagieren?“ Ideen und Vorschläge werden gesammelt. Das Kind sucht sich aus den sozial kompetenten Handlungsalternativen Reaktionen aus, welche es sich am besten vorstellen kann.
 4. *Neues Modell*: Die Psychomotoriktherapeutin macht die Szene mit der neuen Reaktion vor. „Kannst du dir vorstellen, das so zu versuchen?“
 5. *Rollenspiel*: „Gut. Dann probieren wir es jetzt aus.“ Das Kind und die Psychomotoriktherapeutin spielen die Situation gemeinsam mit der neuen Reaktion.
 6. *Konstruktive Kritik*: Das Kind wird gelobt. Die Vorschläge sollen kurz, konkret und konstruktiv sein. Beispiel: Du hast bereist guten Blickkontakt gehalten und laut und deutlich gesprochen. Versuche noch, dich ganz aufrecht hinzustellen.
 7. *Zweites Rollenspiel*: Das Kind setzt die neuen Vorschläge um.
 8. Loben, loben, loben.
- (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010, S.118)

Es kann auch sein, dass bei einigen Themen kein Rollenspiel nötig ist und Tipps genug hilfreich sind.

Aufgabe für die Baumkarte: Spezifisches Lernziel

Die Psychomotoriktherapeutin erklärt, dass die Kinder versuchen sollen, bis zur nächsten Woche die gespielte oder besprochene Situation umzusetzen.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

(siehe *Erste* und *Siebte Lektion*)

Austausch mit den Eltern

Die Eltern werden gebeten, den Kindern Möglichkeiten zu geben, damit sie ihr spezifisches Lernziel üben können. Erfolgserlebnisse sind für die Kinder wichtig. Weiterhin sollen sie die Kinder beim Ausfüllen der Baumkarten begleiten.

Die Eltern werden informiert, dass nächste Woche die letzte Lektion stattfindet und ein kleines Fest geplant wird. Falls das Fest im Wald stattfindet, sollen den Kindern die entsprechende Bekleidung, ein Insektenschutzspray und weiteres mitgegeben werden.

Zehnte Lektion: Das Waldfest

Ziele
<ul style="list-style-type: none">– Soziale Kompetenz stärken: Kooperieren– Verabschiedung von Swiri Eichhörnchen
Setting
Gruppensetting
Therapeutische Wirkfaktoren nach Grawe
<ul style="list-style-type: none">– Ressourcenaktivierung– Problemaktualisierung– Problembewältigung
Material
<ul style="list-style-type: none">– Handpuppe Eichhörnchen– Gefühlseichhörnchen-Bilder– Waldschatztruhe und Perlen– Baumkarte– Symbolbilder für die „drei möglichen Reaktionen“
Ablauf der Stunde
<ol style="list-style-type: none">1. Besprechung der Baumkarte2. Das Waldfest3. Offene Bewegungssituation

Bei Möglichkeit kann das Fest mit einem Waldausflug verbunden werden.

Besprechung der Baumkarte

Nachdem Swiri Eichhörnchen von den Kindern aus der Baumhöhle gelockt wurde, begrüsst er sie alle ganz fröhlich.

Swiri Eichhörnchen: „Heute ist ein besonderer Tag. Denn heute dürft ihr eure Kette mit nach Hause nehmen. Letzte Woche habe ich das Symbol für mein Ziel „Mit Hilfe von anderen Waldtier-Kindern ein Waldfest planen“ auf der Baumkarte angeschaut. Hui, da war ich ganz schön aufgeregt. Wie sollte ich das wohl erreichen können? Die Eule flog in diesem Moment vorbei und rief mir zu: „Nur Mut, alles wird gut!“ Da wusste ich, dass alles gut werden würde. Das erste Waldtier-Kind, welches ich um Mithilfe bat, war meine Freundin Lore. Sie war begeistert von der Idee des Waldfestes und sagte, dass sie Einladungskarten mit ihrer Mama vorbereiten wolle. Jolanda das Reh und der Dachs Tom aus der Gruppe mit der Eule wollte ich ebenfalls um Hilfe bitten. Ich ging zu ihnen, schaute ihnen in die Augen und fragte laut und deutlich: „Wollt ihr mithelfen ein Waldfest zu veranstalten.“ Sie fanden die Idee super. Tom organisierte Ballone. Jolanda brachte ihre Trompete mit um ein Lied vorzuspielen. Auch den Spatz Fridolin fragte ich. Er war begeistert und da er sehr hoch fliegen kann, hängte er Girlanden über die Äste. Auch Bodo den Bär bat ich um Hilfe. Er organisierte leckere Schokoladen-Bärentatzen und Honigsirup. Gestern war es dann so weit. Als alle Waldtierkinder dann bei der vereinbarten Stelle an der Waldlichtung angekommen sind, nahm ich allen Mut zusammen und machte den Vorschlag, dass wir gemeinsam ein Waldsofa bauen könnten. Alle halfen mit, Äste zu sammeln und zu einem tollen Sofa zu bauen. Anschliessend knurrte unser Bauch vor Hunger. Doch der Bär hatte sich einen Scherz erlaubt und die Bärentatzen im Wald versteckt. Er hatte sie ganz oben auf einem Baum versteckt. Zum Glück kann ich so gut springen und klettern und deshalb habe ich sie bald gefunden. Lachend assen wir dann zusammen die Bärentatzen auf dem Waldsofa und tranken dazu Honigsirup. Das war toll!“

Die Kinder werden gefragt, wie es ihnen gelungen ist, das Lernziel umzusetzen und wie sie sich dabei gefühlt haben. Konnten die Ziele der Lernzielvereinbarung bereits erreicht werden?

Swiri klatscht über den Mut der Kinder! Die Kinder dürfen die Perlen auswählen. Ihre Kette wird mit Hilfe der Psychomotoriktherapeutin fertig erstellt. Swiri und die Psychomotoriktherapeutin sind begeistert darüber, wie toll die Kette aussieht. Die Psychomotoriktherapeutin weist auf die grosse Anzahl der Perlen hin. „So viele Situationen habt ihr mit ganz viel Mut gemeistert. Bravo!“

Das „Waldfest“:

Swiri sagt nun den Kindern, dass er ebenfalls Bärenatzen für die Kinder versteckt hat. Um die Bärenatzen zu verdienen, müssen aber zuerst bestimmte Aufgaben erfüllt werden.

Die Aufgaben werden an die Bedürfnisse der Kinder, dem Inhalt des Programmes und dem Ziel „soziale Kompetenz stärken“ angepasst. Mögliche Aufgaben sind:

- Gemeinsam ein „Waldsofa“ bauen. Falls die Kinder nicht im Wald sind, kann das Sofa aus Schaumstoffklötzen, Kissen, Matten und anderen Gegenständen bestehen.
- Swiri Eichhörnchen muss über einen imaginären Fluss gelangen. Dazu müssen die Kinder zu dritt so schnell wie möglich ein Floss zusammenbauen. Den Kindern werden Materialien wie Holzstäbe, Zahnstocher, Schnur und Leim zur Verfügung gestellt. Damit die Kinder einander verstehen, sollen die Gesprächsregeln eingehalten werden (einander in die Augen schauen, laut und deutlich sprechen, usw.).
- Die Kinder sollen einen Sumpf, in welchem ein Sumpf-Angstmonster wohnt, überqueren. Jedes Kind erhält eine Teppichfliese. Auf den Fliesen sollen sie nun einen imaginären Sumpf überqueren, in welchem das Sumpf-Angstmonster wohnt. Die Kinder können sich vor dem Spiel gemeinsam Strategien unter Anwendung der Gesprächsregeln überlegen. Sobald die Kinder den Sumpf (Boden) mit einem Körperteil berühren, müssen sie gemeinsam zurück zum Start und erneut beginnen.
- Spiegeln: „Swiri Eichhörnchen und seine Freundin spielen manchmal ein Spiel welches *Spiegeln* heisst.“ Ein Kind übt in Zeitlupe eine Bewegung aus. Das andere Kind versucht die Bewegung genau zu kopieren. Das Kind kann sich die Zähne putzen, die Haare kämmen oder andere Bewegungen vorzeigen. Die Rollen werden danach gewechselt.
- Ratespiel:
 - Was muss beachtet werden, wenn mit anderen Kindern geredet wird?
 - Welche möglichen Reaktionen sind geeignet, wenn man gehänselt wird?
 - Was hilft Swiri, mutiger zu werden? usw.

Sobald die Aufgaben erfüllt sind, dürfen die Kinder im Wald oder in der Bewegungslandschaft die Bärenatzen suchen gehen. Es empfiehlt sich, für jedes Kind je einen kleinen Teller mit Bärenatzen zu verstecken. Auf dem aufgebauten Sofa wird gemeinsam das Dessert gegessen. Die Ketten dürfen sich die Kinder nun um den Hals legen.

Offene Bewegungssituation: Bewegungsbaustelle

Falls noch Zeit übrig ist, dürfen die Kinder im Wald spielen oder die Bewegungsbaustelle nutzen.

Austausch mit den Eltern

Nach der Durchführung des Behandlungsprogrammes wird von der Psychomotoriktherapeutin ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern vereinbart. Welche Fortschritte sind erkennbar? Welche Themen und Ziele sind noch aktuell? Wie hat sich das Verhalten des Kindes Zuhause, in der Schule und in der Freizeit verändert?

Anhang 2: Arbeitsblätter

Abbildung 1: Arbeitsblatt 1 - Die Lernzielvereinbarung

Abbildung 2: Arbeitsblatt 2 - Selbstbeobachtungsbogen: die Baumkarte

Abbildung 3: Arbeitsblatt 3 - Gesprächsregeln: die Zauberkarte

Abbildung 4: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin glücklich!*

Abbildung 5: Gefühls-Eichhörnchen *Ich habe Angst!*

Abbildung 6: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin misstrauisch!*

Abbildung 7: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin traurig!*

Abbildung 8: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin zufrieden!*

Abbildung 9: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin nachdenklich!*

Abbildung 10: Gefühls-Eichhörnchen *Ich bin wütend!*

Abbildung 11: Gefühls-Eichhörnchen *Stopp, ich will das nicht!*

Anhang 3: Liedtext „Ich schaff das schon“

Liedtext „Ich schaff das schon“

<p>Als Maike knapp ein Jahr alt war, da konnte sie längst stehn. Sie übte unermüdlich An der Wand entlang zu gehen. Drei Schritte hat sie leicht geschafft und fast den vierten auch, doch sie entschied sich lieber für 'ne Landung auf dem Bauch. Sie sah sich um und hat gelacht Und hat vielleicht zum ersten Mal gedacht:</p> <p>Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt Auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu, ich brauch dazu Vielleicht `ne Menge Kraft. Doch ich hab immerhin Schon ganz was anderes geschafft.“</p> <p>Als Maike in der Schule war, da ging's ihr ziemlich gut. Nur wenn sie im Sport am Barren stand, verlor sie fast den Mut, besonders, wenn die Klasse sah, wie sie sich dabei quält. Am liebsten wär sie abgehaun, und viel hat nicht gefehlt.</p>	<p>Doch sie stand da und hat gedacht: Da muß ich durch das wäre doch gelacht!“</p> <p>Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt Auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu, ich brauch dazu Vielleicht `ne Menge Kraft. Doch ich hab immerhin Schon ganz was anderes geschafft.“</p> <p>Als Maike 17 Jahre war, war sie total verliebt. Sie glaubte, dass es nur noch Rosa Wolken für sie gibt. Doch dann, von heut auf morgen, stürzte Ihre Traumwelt ein. Sie war total am Boden, und sie fühlte sich so klein.</p> <p>Doch sie stand auf und hat gedacht: Ich bin wohl jetzt erst richtig aufgewacht.“</p> <p>Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt</p>	<p>Auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu, ich brauch dazu Vielleicht `ne Menge Kraft. Doch ich hab immerhin Schon ganz was anderes geschafft.“</p> <p>Die Zeit ging schnell vorüber, Maike hat heut selbst ein Kind. Die Wohnung ist nicht groß, in der die zwei zu Hause sind; und doch hat jeder Winkel hier sein eigenes Gesicht. So kuschelig und friedlich Haben's viele Kinder nicht. Und Maike denkt in mancher Nacht An das, was sie als Kind so oft gedacht:</p> <p>na, na, na, na ... Denn ich hab immerhin schon ganz was Anderes geschafft!“</p>
--	--	---

Anhang 4: Anleitung

Anleitung und praktische Hinweise für das Behandlungsprogramm

Beschrieben werden Gedanken und Hintergründe zu den Lektionen, die Anwendung der Materialien und deren Funktion, sowie die Interventionen und Methoden des Behandlungsprogrammes.

Lektionen des Behandlungsprogrammes

Das Behandlungsprogramm besteht aus zehn Lektionen. Für die Lektionen werden je 50 Minuten einberechnet. Die Anzahl der Lektionen ist veränderbar. Falls das Kind mehr Zeit für die einzelnen Aufgaben benötigt, können die Elemente in weitere Lektionen aufgeteilt werden. Wichtig ist, dass die Eltern stets darüber informiert werden. Das Behandlungsprogramm kann in eine bereits laufende psychomotorische Therapie eingebaut werden. Die Lektion „Abschlussfest“ ist als Abschluss der Behandlungseinheit „Behandlungsprogramm“ zu verstehen und nicht als Abschluss der Psychomotoriktherapie.

Die Lektionen beinhalten Elemente aus den folgenden verhaltenstherapeutischen Programmen:

- Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „sein kein Frosch“-Programm von Melfsen und Walitza (2012)
- Mutig werden mit Til Tiger – Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010)

Eine zusammenfassende Darstellung dieser Therapieprogramme finden sie unter *Eine kurze Einführung in das Thema*.

Die ersten fünf Lektionen werden im Einzelsetting angeboten, die weiteren fünf Lektionen im Gruppensetting.

Materialien, deren Anwendung und Funktion (orientiert an Til Tiger)

Swiri das Eichhörnchen und seine Funktion

Die Identifikationsfigur wird anhand folgender Kriterien ausgewählt:

- Eine kindgerechte Identifikationsfigur sollte gewählt werden (vgl. Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius, 2010, S.53).
- Das Tier soll nahe am Selbsterleben von Kindern mit sozialer Angst sein. Sich mit ruhigen Tieren zu identifizieren, fällt den meisten sozial unsicheren Kinder leichter (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.30).
- Die Figur soll ein bewegungsaktives Tier sein und dadurch zum Bewegen animieren.

Das Eichhörnchen erfüllt alle der obigen Kriterien und ist kindgerecht. Das Eichhörnchen versteckt sich gerne hinter Ästen und Blätter, ist aber auch ein mutiger Bewegungskünstler. Die Fähigkeit des Tieres, von Ast zu Ast zu springen, kann als versteckte Ressource zur Lösung von Problemen genutzt werden (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.30).

Das Eichhörnchen wird in jeder Psychomotoriklektion eine leitende Figur sein. In diesem Behandlungsprogramm wird das Tier *Swiri* genannt. Dieser Name könnte sowohl als ein weiblicher, wie auch als ein männlicher Name verstanden werden. Es wird empfohlen, den Namen am Geschlecht des Kindes anzupassen, weil das Eichhörnchen eine Identifikationsfigur für das Kind darstellen soll. Das Eichhörnchen ist idealerweise gleich alt wie das sozial unsichere Kind.

Orientiert am Beschrieb über „die Funktion des Tigers“ im Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al., wird die Rolle, der Charakter und das Verhalten des Eichhörnchens hier vorgestellt (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53-54).

Mit Hilfe der Handpuppe wird der Therapie ein spielerischer Charakter gegeben. Das Eichhörnchen ist ein Modell. Es möchte mutig werden und zeigt den Kindern jeweils, was es gelernt hat. Es ist stolz, wenn es etwas erreicht hat. Erwünschtes Verhalten wird vom Eichhörnchen verstärkt, indem es lobt, applaudiert und lacht. Wenn ein Kind eine tolle Idee hat und es sich etwas traut, ist das Eichhörnchen begeistert. Das Eichhörnchen ermöglicht positive Selbstbewertung. Bei der Besprechung der Baumkarte ist er immer etwas ängstlicher und weniger erfolgreich als die Kinder. Das Eichhörnchen lässt die Kinder durch Worte und Gesten ihre Erfolge spüren. Es hat eine unterstützende und motivierende Funktion und kann den Kindern helfen, wenn ihnen Antworten fehlen.

Das Eichhörnchen ist schüchtern und humorvoll zugleich. Um die Kinder aufzulockern, kann es herum albern. Gemeinsam mit dem Eichhörnchen werden Ratschläge von der Eule ausprobiert.

Wenn ein Kind sehr aufgeregt und ängstlich ist, können sich die Therapeutin und das Eichhörnchen über ein Thema unterhalten, welches das Kind zum Lachen bringt. Anhand geschlossener Fragen wird das Kind immer wieder in das Gespräch einbezogen. Falls das Kind antwortet, können Fragen gestellt werden, die mit kurzen Sätzen beantwortet werden können (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).

Das Eichhörnchen mag es sehr, sich im Wald zu bewegen. Es kann zum Beispiel weit und hoch springen. Andere Dinge möchte das Eichhörnchen noch lernen. Das sozial unsichere Kind kann dem Eichhörnchen in der Bewegungsbaustelle Übungen vorzeigen, welche das Eichhörnchen noch nicht kann.

Hinweise für die psychomotorische Praxis

Praktische Hinweise für die Handhabung der Handpuppe nach Ahrens-Eipper et al. (2010) und ergänzende Überlegungen werden zusammenfassend dargestellt:

- Die Handhabung des Eichhörnchens braucht etwas Übung und sollte vorerst vor dem Spiegel geübt werden (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).
- Neben den aufgeführten „Lieblingsaktivitäten“ dürfen weitere Details vom Eichhörnchen ergänzt werden, müssen aber unbedingt konsistent bleiben (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).
- Die Stimme des Tieres darf, muss jedoch nicht verändert werden. Wegen der Vorbildfunktion spricht das Eichhörnchen jedoch nicht leise (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).
- Das Eichhörnchen ist nicht echt. Dies soll allen Kindern klar sein. Jedoch ist es auch nicht einfach eine Puppe (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.54).
- Es ist wichtig, dass das Eichhörnchen in jeder Stunde jedes Kind begrüsst (vgl. Bryner, 2006, S.80).
- Mit einer Kartonschachtel und Tüchern kann eine Baumhöhle für das Eichhörnchen als Rückzugsort vor dem Behandlungsprogramm gebastelt werden. In die Schachtel wird ein Loch geschnitten. Tücher in den Farben grün und braun werden darüber gelegt. Die Schachtel kann auch mit den entsprechenden Farben angemalt werden. Das Hervorlocken des Eichhörnchens kann das Interesse der Kinder wecken. Falls die Therapeutin beispielsweise einmal ohne seine Hilfe etwas erklären oder beschreiben möchte, ist ein fester Platz für die Handpuppe wertvoll. Idealerweise wird die Baumhöhle neben dem Ort des Begrüßungsrituals platziert. „Das schüchterne Eichhörnchen braucht nun etwas Ruhe“, kann den Kindern beispielweise erklärt werden. Die Puppe liegt somit nicht plötzlich nutzlos auf dem Boden.
- Da das Tier in manchen Schweizerwäldern anzutreffen ist, könnte für ein besonderes Erlebnis für die letzte Lektion oder im Anschluss an das Therapieprogramm ein Ausflug mit den Kindern in einen Wald organisiert werden.
- Grundsätzlich sollten die Kinder nicht mit der Eichhörnchen-Handpuppe spielen, da es so seine Besonderheit verliert. Wünschen die Kinder das Spiel mit dem Eichhörnchen, kann eine andere Handpuppe zum Spielen zur Verfügung gestellt werden (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.53).

- Es gibt verschiedene Eichhörnchen-Handpuppen. Fast in jedem grösseren Kinderspielwarengeschäft sind Handpuppen zu finden. Als geeignet gilt eine Handpuppe, bei welcher die Arme und der Mund von Innen bewegt werden können. Dadurch können Emotionen besser dargestellt werden.

Dies ist bei der abgebildeten Eichhörnchen-Handpuppe von Folkmanis möglich:

Abbildung 1: Eichhörnchen-Handpuppe von Folkmanis

Der Eichhörnchen-Ordner

Der Eichhörnchen-Ordner wird mit dem Namen des Kindes und einem Eichhörnchenbild als Deckblatt versehen. In diesen Ordner werden die Arbeitsblätter und Zeichnungen des Kindes abgeheftet.

Die Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter (vgl. Beschreibung und Durchführung der einzelnen Lektionen) sind so gestaltet, dass die Kindergartenkinder diese mit Unterstützung der Psychomotoriktherapeutin selbst ausfüllen können. Es kann sein, dass einzelne Symbole von der Therapeutin eingetragen werden müssen. Die Symbole sollen für das Kind erkennbar sein. Ein klarer Zusammenhang zum Lernziel ist sinnvoll.

Auf dem Arbeitsblatt *Lernzielvereinbarung* ist wie bei der Baumkarte ein Baum abgebildet. Zusätzlich ist dieser Baum mit vier grossen Laubblättern auf vier Ästen versehen. In drei der vier Laubblätter werden die Lernziele des Kindes mit Symbolen oder wenigen, verständlichen Worten eingetragen. Die Lernziele werden der Reihe nach aufgelistet. Das einfachste Lernziel soll im untersten Laubblatt eingesetzt werden. Im obersten Laubblatt wird ein Symbol oder die Worte „Mutiger werden“ für das angestrebte Hauptziel eingetragen.

Das Arbeitsblatt mit den Zauberkarten für die Gesprächsregeln kann auf ein Tonpapier geklebt werden, damit die Zauberkarten mehr Festigkeit erhalten. Es können weitere Zauberkarten zum Thema gebastelt werden.

Es wird empfohlen, die Abbildungen vom DIN-A4 Format auf ein DIN-3 Format zu vergrössern. So ist es für die Kinder leichter, die Bilder selbstständig auszumalen.

Die Gefühls-Eichhörnchen

Die Eichhörnchen drücken Emotionen über die Körpersprache aus. Die Gefühls-Eichhörnchen sind hilfreich, um Gefühle in bestimmten Situationen zu beschreiben und klären. Auf spielerische Weise können die Gefühlsbilder pantomimisch dargestellt werden.

Die Verfasserin orientierte sich beim Zeichnen an den Gefühlsbildern des Buches „Ein Dino zeigt Gefühle“ von Löffel und Manske (2003).

Der Selbstbeobachtungsbogen: Die Baumkarte

Die Baumkarte und deren Aufgaben sind eine Kombination der Wanderkarte des Trainingsprogrammes „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. (2010) und eigenen Ideen, welche sich am Entwicklungsstand der Kindergartenkinder und den ausgewählten Themenbereichen *Eichhörnchen*, *Wald* und *Zauberkunststücke* orientieren. Mit einem Symbol auf der Baumkarte wird jeweils gekennzeichnet, welches Lernziel sich die Kinder für die nächste Woche vorgenommen haben. So kann beispielsweise für das Lernziel „Jemanden einladen“ eine Türe mit einem Kind gemalt werden. Für das Zaubern vor der Kindergartenklasse eignet sich das Symbol eines Zauberstabes oder Zauberhutes. Die Therapeutin unterstützt das Kind, falls es Hilfe braucht. Wenn das Kind schon schreiben kann, darf es die Aufgabe auf der Rückseite der Baumkarte notieren. Die Kinder überlegen jeden Tag, ob sie die vorgenommene Aufgabe geschafft haben. Wenn ja, dürfen sie das Eichhörnchen ausmalen, welches den Tag repräsentiert. Falls es dem Kind nicht gelungen ist, sagt es zu sich selbst: „Macht nichts, aber morgen“ (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.56).

Die Aufgaben der Baumkarte können von der Psychomotoriktherapeutin verändert und auf die individuellen Lernzielvereinbarung und die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. So kann es beispielsweise sein, dass einem sozial unsicheren Kind die Gesprächsregeln bereits gut gelingen, es jedoch noch üben muss, auch einmal „Nein“ zu sagen. Es soll jedoch stets darauf geachtet werden, dass die Kinder mit den Aufgaben nicht überfordert werden. Es wird mit den einfachen Übungen begonnen. Die Kinder werden jeweils gefragt, ob sie sich die Aufgaben schon zutrauen.

Die Karte hat laut Ahrens-Eipper et. al. zwei Funktionen: „Einerseits dient sie der Erfassung des erwünschten Verhaltens durch die Kinder selbst, und andererseits erhöht sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten auftritt“ (2010, S.56). Diesbezüglich werden von Ahrens-Eipper et al. zwei Hypothesen von Kazdin (1974) aufgegriffen:

1. *Feedback-Modell*: durch die Beobachtung und Protokollierung erhalten die Kinder Informationen über ihr eigenes Verhalten. Diese werden bewertet, das beobachtete Verhalten wird mit den eigenen Standards verglichen. Genügt es diesen nicht, so ist es wahrscheinlich, dass das Kind versuchen wird, sich diesen Standards anzunähern.
2. *Operante Konditionierung*: mit der Selbstbeobachtung sind Verstärkungsprozesse im Sinne einer operanten Konditionierung verbunden: Kann das Kind ein Eichhörnchen anmalen, freut es sich [...] was eine Belohnung des gezeigten Verhaltens darstellt. Am Ende des Tages kein Eichhörnchen anzumalen ist negativ bis neutral, es kann nicht unbedingt als Bestrafung [...] gewertet werden, da den Kindern vermittelt wird, sich in diesem Falle „macht nichts, aber morgen!“ zu sagen.

(Kazdin; zitiert nach Ahrens-Eipper et al., 2010, S.56)

Laut Ahrens-Eipper et al. sind die positiven Effekte der beiden Prozesse in der Therapieforschung gut belegt (ebd.).

Belohnung: Waldschatztruhe mit Perlen

Ahrens-Eipper et al. verwenden eine Grabbeltüte für die Belohnung ihrer Wanderkarte (2010). Für das Ausfüllen der Baumkarte wird eine Waldschatztruhe als passender empfunden. Als Waldschatztruhe eignen sich ein selbst gebasteltes Kästchen, welches schön verziert wurde oder eine kleine Holztruhe. In der Truhe sind Perlen, welche mit einem Loch versehen sind. Für jedes ausgemalte Eichhörnchen gibt es jeweils eine Perle. Die Perlen werden von den Kindern durch einen Faden oder eine Schnur gefädelt. Es empfiehlt sich, verschiedene Farben für die Auswahl der Perlen zur Verfügung zu stellen, damit sowohl die Mädchen als auch die Jungen an einer Arm- oder Halskette interessiert sind.

An Stelle der Kette als Belohnung kann eine Spielkartei erstellt werden. Auf den Karten sind Spielideen abgebildet, welche idealerweise das Sozialverhalten stärken. Für das Ausfüllen der Baumkarte darf sich das Kind jeweils ein Spiel aussuchen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass einem Spiel mehr Zeit eingeräumt werden muss, als für das Einfädeln einer Perle.

Allgemeine praktische Hinweise:

Die Kinder können ein persönliches Kuscheltier als Übergangsobjekt in die Psychomotoriktherapie mitnehmen. Besonders für Kinder, die unter Trennungsangst leiden, kann dies hilfreich sein.

Interventionen und Methoden

Allgemeines

Es gilt zu beachten, dass die zeitliche Länge der einzelnen Elemente schwierig einzuschätzen ist. Je nach Bedarf sollte das Behandlungsprogramm allenfalls in seiner Anzahl an Lektionen verlängert werden. Beispielsweise sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, das Rollenspiel für sein spezifisches Lernziel der neunten Lektion durchführen zu können.

Expositionen

Expositionsverfahren sind verhaltenstherapeutische Konfrontationsverfahren. Bei dieser Technik setzt sich das Kind im Laufe der Zeit dem gefürchteten Reiz aus (vgl. Essau, 2014, S.204). Anhand der Expositionen kann das Kind die Erfahrung machen, dass es die Kontrolle über die Situation und seine Angst hat (ebd.). Zusammen mit der Therapeutin stellt sich das Kind so lange der angstauslösenden Situation, bis die Angst zumindest teilweise zurück geht (ebd.). Das Kind macht durch die Konfrontation mit seiner Angst neue Erfahrungen, die zu neuen Lernprozessen führen (ebd.). Im Behandlungsprogramm „Mut zum Sozialverhalten“ werden anhand der Lernziele über Gespräche und Rollenspiele Handlungsstrategien vorbereitet, welche das Kind in real gefürchteten Situationen umsetzt. Als weiteres wird mit einer umfänglichen Vorbereitung ein Zauberkunststück gelernt, welches das Kind schlussendlich vor seiner Kindergartenklasse vorzeigen kann. Eltern und Kind müssen dem Vorgehen explizit zustimmen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.48). Das Kind soll sich überlegen, ob es gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin sein Angstmonster überwinden will (ebd.).

Die im Behandlungsprogramm dargestellten Konfrontationsübungen wurden hauptsächlich aus dem Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper, Lepow und Nelius (2010) ausgewählt. Ahrens-Eipper bietet Weiterbildungen und Workshops zum Til Tiger-Training an. Diese können sowohl von Psychologinnen, wie auch von Heilpädagoginnen oder Sozialpädagoginnen besucht werden. Demzufolge eignen sich die ausgewählten Expositionen auch für Psychomotoriktherapeutinnen. Hinweise zur Weiterbildung sind auf <http://www.til-tiger-training.de/weiterbildung.html> zu finden. Eine weitere ausführlich beschriebene Exposition ist das therapeutische Zaubern. Dieses orientiert sich am „Sei kein Frosch“-Programm von Melfsen & Walitza (2012). Das Zaubern wird dem Kind durch spielerische Art und Weise näher gebracht.

Therapeutisches Zaubern

Die meisten Kinder sind fasziniert vom Zaubern. „Da Kinder im Vorschulalter mitten im magischen Alter stehen, sprechen sie besonders stark auf das Zaubern an“ (Neumeyer, 2009, S.31). Beim Erstkontakt mit der Therapeutin wird das sozial unsichere Kind womöglich von starker innerer Anspannung begleitet. Mit einem Zauberkunststück kann sich diese Anspannung lösen (vgl. Neumeyer, 2009, S13). Ein positiver Kontakt wird zum Kind hergestellt (ebd.).

Für Kinder mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten ist das Zaubern besonders geeignet, da sie dadurch im positiven Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.58). Das Zaubern eignet sich zudem, um soziale Kontakte zu knüpfen. Das Kind kann einem anderen Kind den Zaubertrick beibringen. Mit dem Zaubern im Behandlungsprogramm lernt das Kind schrittweise die Angst, im Mittelpunkt zu stehen, zu überwinden.

Mit dem Basteln und Einüben der Zaubertricks können zudem auf spielerische Weise handmotorische Fertigkeiten eingeübt werden. In manchen Religionen wird das Zaubern abgelehnt. Es wird deshalb empfohlen, das Thema Zaubern mit den Eltern im Vorfeld zu besprechen. Das Zaubern könnte bei einer Ablehnung des Themas zum Beispiel durch das Jonglieren mit Tüchern eingetauscht werden.

Hinweise für die Praxis:

Die Kinder dürfen sich nach Wunsch wie eine Zauberfee oder ein Zauberlehrling verkleiden. Dazu können Hüte, Tücher oder Umhänge dem Kind zur Verfügung gestellt werden.

Ein Zauberstab kann auf ganz unterschiedliche Weise vom Kind selbst gestaltet werden. So kann es beispielsweise mit Bändern oder Alufolie eingewickelt werden. Oder es kann mit einigen Klebestreifen beklebt werden. Danach wird mit Farbe darüber gemalt. Es entstehen Streifen auf dem Stab. An das Ende des Stabes kann ein Stern aus Kartonpapier geklebt werden. Ebenfalls kann ein Plexiglasrohr mit Wasser und Glimmer, Perlen und Seidenmalfarbe gefüllt werden. So entsteht ein selbstgebauter Glitzerzauberstab (vgl. Neumeyer, 2009, S.94- S.95).

Bevor der Zauberstab seine magische Kraft entfaltet, kann er von den Kindern im Publikum mit der Zauberpuste aufgeladen werden.

Anstelle des Zauberns kann auch eine andere Übung geplant werden, welche im Kindergarten vorgezeigt wird. Vielleicht möchte das Kind etwas Akrobatisches einüben. Es könnte also ein Zirkusakrobat sein. Oder es möchte lieber das Jonglieren mit Tüchern lernen und im Kindergarten vorzeigen. Bei der Auswahl der Expositionen sind die Ressourcen und Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen.

Wichtig: Bevor das Zauberkunststück eingeübt wird, muss die Aufgabe vorerst mit der Kindergärtnerin abgesprochen und ein Termin für die Aufführung eingeplant werden. Es wird jedoch von der Kindergärtnerin Flexibilität gefordert. Es kann sein, dass das Kind für die Exposition erst in einem späteren Zeitraum bereit ist. Die Kindergärtnerin soll in das Zauberkunststück eingeführt werden, damit sie dem Kind bei Bedarf helfen kann. Falls die Möglichkeit besteht und das Kind es wünscht, kann die Psychomotoriktherapeutin das Kind bei der Aufführung begleiten.

Rollenspiele

Es kann sein, dass die Rollenspiele viel Zeit beanspruchen. Es ist wichtig, dass die Kinder während der Rollenspiele zeitlich nicht unter Druck stehen. Allenfalls müssen andere Angebote gekürzt oder verschoben werden.

Der Ablauf des Rollenspiels orientiert sich am Beschrieb von Ahrens-Eipper et al.

Ablauf des Rollenspiels

1. Die Psychomotoriktherapeutin führt das Kind in das Thema ein. Wieso ist die Übung wichtig? Wann wird sie gebraucht?
2. In einem Satz wird das Ziel der Übung erklärt.
3. Der Ablauf der Übung wird beschrieben.
4. Maximal drei Dinge sollten beachtet werden.
5. Die Psychomotoriktherapeutin macht die Übung vor.
6. Die besprochenen Dinge werden wiederholt.
7. Das Kind spielt die Situation nach.
8. Die Psychomotoriktherapeutin lobt: kurz, konstruktiv, konkret. Immer ehrlich und positiv formuliert.
9. Die Psychomotoriktherapeutin gibt Verbesserungsvorschläge. Was kann noch besser gemacht werden?
10. Erneutes Spiel
11. Loben, loben, loben. Keine Kritik mehr üben.

(vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.56)

Externalisierung der Angst: Angstmonster

Die Angst wird externalisiert. Wie Melfsen und Walitza schreiben, liegt der Sinn der Externalisierung darin, das Problem konkreter zu machen und weniger bedrohlich, da das Problem von der Persönlichkeit des Kindes getrennt wird (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S.32-33). Der Begriff „Angstmonster“ kann auch mit anderen Worten ersetzt werden, welche das Kind für seine Angst beschreibt.

Soziale Kompetenzförderung

In der zweiten Hälfte des Behandlungsprogrammes, welche mit einer Kleingruppe durchgeführt werden kann, erhalten die Ziele ihren Schwerpunkt auf der sozialen Kompetenzförderung. Schneider meint, dass Kinder mit sozialer Angst häufig mangelnde Fertigkeiten aufweisen, um soziale Situationen erfolgreich zu bewältigen (vgl. Schneider, 2004, S.185).

Die soziale Kompetenz wird mittels Gesprächen, Rollenspielen und Expositionen bei den Kindern gestärkt. Die Kindergartenkinder werden auf mögliche soziale Hindernisse vorbereitet. Neue Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. Die soziale Kompetenzförderung ist für Kinder im Vorschulalter geeignet. „Noch vor dem bedeutsamen Übergang in die Schule, die als Phase erhöhter Vulnerabilität anzusehen ist, wird die Ausbildung sozialer und emotionaler Kompetenzen zum optimalen Zeitpunkt (Entwicklungsaufgaben) unterstützt“ (Schell, 2011, S.64).

Einzel- und Gruppensetting

Die ersten fünf Lektionen sind für ein Einzelsetting zusammengestellt. Das sozial unsichere Kind soll dadurch genug Zeit erhalten, um ein Vertrauensverhältnis zur Psychomotoriktherapeutin aufzubauen sowie den Therapieraum und die Materialien zu erkunden. In den ersten fünf Lektionen erarbeitet das Kind gemeinsam mit der Therapeutin und Swiri die Lernziele und bereitet sich auf die Lektionen in der Gruppe vor. Alsleben meint, dass „ein grundlegender Vorteil einer Einzeltherapie die Möglichkeit eines gestuften, individuell auf den Patienten abgestimmtes Vorgehen ist“ (Alsleben, 2006, S.3.).

Die weiteren fünf Lektionen eignen sich für die Anwendung in einer Kleingruppe. Durch die Arbeit in der Gruppe bietet sich ein direktes Übungsfeld zur Bewältigung sozialer Ängste (vgl. Alsleben, 2006, S.3). In dem Beispiel des Behandlungsprogrammes „Mut zum Sozialverhalten“ wird das Beispiel einer Dreier-Gruppe gewählt. Es können auch mehr Kinder an dem Gruppenangebot teilnehmen. Das Behandlungsprogramm ist hauptsächlich für sozial unsichere Kinder zusammen gestellt. Kinder, welche in der 6. Lektion dazu kommen, müssen aber nicht zwingend Kinder mit der Diagnose „sozial

unsicher“ oder „sozial ängstlich“ sein. Der Inhalt für das Gruppensetting wurde so ausgewählt, dass alle Kinder mit Schwierigkeiten in der sozialen Kompetenz davon profitieren können. Bevor die Kinder an der Gruppensituation teilhaben, sollten sie zuvor die Baumkarte kennengelernt und die Lernzielvereinbarung ausgefüllt haben. Die Baumkarte und deren Inhalte wurden entsprechend den Bedürfnissen und dem Verhalten dieser Kinder angepasst. Idealerweise wurden die Kinder bereits zuvor mit dem Thema *Wald* vertraut gemacht.

Wie das sozial unsichere Kind bereiten die anderen Kinder auch ein Zauberkunststück für die erste gemeinsame Gruppenstunde vor.

Das Waldfest

Die letzte Lektion kann bei Möglichkeit im Wald durchgeführt werden. Die Kinder können somit wie Swiri Eichhörnchen ein Fest im Wald feiern. Die Eltern können für das Waldfest ebenfalls eingeladen werden.

Bewegungsbaustelle als offenes Bewegungsangebot

Die beschriebenen verhaltenstherapeutischen Elemente erfordern viel Aufmerksamkeit und Konzentration von den Kindergartenkindern. Im letzten Drittel jeder Lektion soll den Kindern Raum und Zeit für ein offenes Bewegungsangebot zur Verfügung stehen. Für das offene Angebot eignen sich sowohl die Bewegungsbaustelle wie auch die Bewegungslandschaft. „Bewegungslandschaften und -baustellen sind ein Medium zur Entwicklung von Handlungskompetenzen im Kindesalter“ (Fischer, 2009, S.269).

Falls die Räumlichkeiten es zu lassen, wird von der Verfasserin eine Bewegungsbaustelle empfohlen. Den Kindern wird anhand unterschiedlicher Materialien eine Vielzahl von grobmotorischen Erfahrungen ermöglicht (vgl. Fischer, ebd.). Über die handelnde Auseinandersetzung mit den Bauelementen werden Ich-, Sach- und Sozialkompetenzen erworben (ebd.). Da die Bauelemente nicht vorgefertigte Spielangebote sind, wie sie beispielweise auf Spielplätzen anzufinden sind, regen sie zur selbsttätigen und kreativen Auseinandersetzung an (ebd.). Wie kann eine Rutschbahn konstruiert werden? Wie wird eine Hütte gebaut? Es entstehen Probleme, welche gemeinsam besser gelöst werden können. Das sozial unsichere Kind wird zum Kooperieren aufgefordert. Die Bausteine animieren zum gemeinsamen Handeln, gegenseitigen Helfen, Transportieren oder Planen.

Alle Materialien und Bauelemente, welche die Bewegungen der Kinder herausfordern, sind für die Bewegungsbaustelle geeignet (ebd.). Bretter, Balken, Holzklötze, Schaumstoffwürfel, Leitern, Fässer, Teppichreste, Röhren, Seile und Schläuche eignen sich beispielsweise für die Bewegungsbaustelle. Materialien aus dem Psychomotoriktherapieraum wie Sprossenwand, Matten, Rollbretter, welche die Handlungskompetenz fördern, können hinzu

Abbildung 2: Material der Bewegungsbaustelle (Miedzinski & Fischer, 2006)

gezogen werden.

Es wird empfohlen, zu Beginn nur einzelne Materialien zur Verfügung zu stellen. In jeder Lektion kann das Materialangebot erweitert werden.

Gemeinsam werden Regeln für die Bewegungsbaustelle eingeführt. Falls das sozial unsichere Kind mit der offenen Spielsituation überfordert ist, kann die Psychomotoriktherapeutin das Kind durch das Stellen von Aufgaben, wie zum Beispiel ein „Eichhörnchen-Haus“ oder ein „Eichhörnchen-Kletterweg“ bauen, für das Spiel motivieren.

Austausch mit den Eltern

Ein regelmässiger Austausch mit den Eltern wird von der Psychomotoriktherapeutin verlangt. Ein ausführliches Erstgespräch ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Die Eltern entscheiden für oder gegen eine Konfrontationsbehandlung (vgl. Schneider & In-Albon, zitiert nach Melfsen et al., 2006, S.208). Beim Erstgespräch können gemeinsam mit den Eltern und dem Kind die Ziele für das Programm erarbeitet werden. Die Eltern sollen über den Ablauf und den Inhalt des Programmes genauestens informiert werden. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern kann den Therapieverlauf positiv begünstigen.

Anhang 5: Einführung

Einführung in das Thema des Behandlungsprogrammes

Nadine steht mit dem Rücken angelehnt an die Aussenwand des Kindergartengebäudes. Es sieht aus, als ob sie sich Schutz und Halt durch die dicke Mauer erhofft. Die Kindergartenkinder haben Pause. Viele der Kinder spielen auf dem Kletterturm, spielen Ritter oder Indianer. Ein paar Kinder malen mit Kreiden farbige Bilder auf den Asphalt. Nur wenige Meter vor Nadine. Doch Nadine regt sich nicht von der Stelle. Sie kaut an ihrem „Znüni-Brot“ und schaut gerade aus. Als ob sie ins Leere schauen würde. Ein Junge rennt mit einem Ball an ihr vorbei, stösst sich an ihr. „Geh doch auf die Seite!“, ruft er. Nadine schaut dem Jungen hinterher, dann wieder geradeaus. Sie wehrt sich nicht. Als die Kindergärtnerin mit der Glocke läutet, rennen alle Kinder zurück in das Gebäude. Die Pause ist vorbei.*

Die Kinder dürfen in den Stuhlkreis. Die Kindergärtnerin fragt die Kinder, wo sie gerne spielen möchten. Einige Kinder sind ungeduldig. Nadine wartet ruhig. Als die Kindergärtnerin Nadine fragt, wo sie gerne spielen möchte, murmelt sie leise und unverständlich, dass sie Malen wolle. Nadine malt für sich alleine. Ab und zu schielt sie zu der Puppenecke. Doch dann malt sie still für sich weiter. Der Kindergartenvormittag neigt sich dem Ende zu. Als die Kindergärtnerin die Kinder zum Aufräumen auffordert, gehorcht Nadine sofort und räumt ihren Malplatz sauber auf.

Die Kindergärtnerin verabschiedet sich bei den Kindern mit einem Händedruck. Nadine schaut während des Verabschiedens auf den Boden, so als ob sie den Blickkontakt mit der Kindergärtnerin vermeiden wolle. Dann zieht sie sich so schnell wie möglich Schuhe und Jacke an und eilt nach Hause.

*Der Name des Kindes wurde von der Autorin geändert. Die beschriebene Situation erfolgt auf einer Beobachtung der Autorin.

Angst gehört zur normalen Entwicklung jedes Kindes. Sie kann als „inneres Warnsystem“ sowie zur Mobilisierung von Kräften in kritischen Situationen nützlich sein (vgl. Stein, 2012, S.11). Wenn die Angst jedoch sehr stark wird und in vielen Situationen oder sogar dauerhaft auftritt, führt sie zu einem starken Leidensdruck. Beobachtungen aus mehrjähriger Praxis der Autorin weisen darauf hin, dass viele Kinder an sozialen Unsicherheiten und Ängsten leiden. Die Autorin selbst war in ihrer Kindheit und im Jugendalter sozial unsicher und hat dadurch einen persönlichen Zugang zum Thema. Gemäss Petermann und Petermann (2010, S.2) zeigen sozial unsichere Kinder in der Interaktion mit anderen eine übermässige Schüchternheit, Ängstlichkeit, Unsicherheit sowie Vermeidungsverhalten. Sozial unsichere Kinder wirken pflegeleicht und fallen im Alltag nicht zwangsläufig als behandlungsbedürftig auf (ebd.). Sie verhalten sich eher überangepasst und kaum störend (vgl. Lübben und Pfingsten, 2005, S.221). Nach Erfahrungen und Beobachtungen der Autorin sind die Kinder jedoch nicht in der Lage, ihr Verhalten selbstständig zu ändern. Lübben und Pfingsten zeigen Befunde auf, welche dafür sprechen, dass die Probleme sozial unsicherer Kinder nicht einfach verschwinden (vgl. Lübben und Pfingsten, 2005, S.221). Verheerend können die Folgen sein, wenn die Kinder nicht behandelt werden. Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) meinen: „Die Kinder ziehen sich zurück, ihr Handlungsradius wird immer eingeschränkter, ihre Sozialkontakte werden stetig weniger“ (S.10).

Kinder mit folgereichen Ängsten sind keine Seltenheit. „Angststörungen sind die häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters“ (Schneider und In-Albon, 2006, S.191). Eine ausführliche Literaturrecherche ergibt, dass im Vergleich zum Erwachsenenbereich Behandlungsmethoden und Studien für Kinder mit sozialer Angst Nachholbedarf haben. Kontrollierte Behandlungsmethoden und belegte Studien fand die Autorin nur im Bereich der Verhaltenstherapie.

In der Übersichtsarbeit „Nichts Neues seit dem kleinen Hans und dem kleinen Peter“ wird dies wie folgt bestätigt:

Die Therapieforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Angststörungen im Kindes- und Jugendalter effektiv behandelt werden können. Allerdings ist die Wirksamkeit von Psychotherapie bislang nur für verhaltenstherapeutische Interventionen sehr gut belegt; die Datenlage für psychodynamische Interventionen oder nicht verhaltenstherapeutisch orientierte Familientherapie ist dagegen eher unbefriedigend.

(Pflug, Seehagen & Schneider, 2012)

Viele der Therapiestudien werden mittels verhaltenstherapeutischer Therapieprogramme durchgeführt (vgl. Melfsen et al., 2006, S.205-206). Die Idee entstand, ein Behandlungsprogramm für die psychomotorische Praxis für Kinder mit sozialer Angst zu erstellen. Beim Recherchieren wurde festgestellt, dass bisher nur wenige Programme für die psychomotorische Praxis erarbeitet wurden. Diese wurden hauptsächlich für den Bereich der Grafomotorik entwickelt. Aufgrund der wirksamen Effekte der verhaltenstherapeutischen Therapieprogramme, stützt sich das hier erarbeitete Behandlungsprogramm auf zwei überprüften verhaltenstherapeutischen Programmen zur sozialen Angst ab.

Mit dem erarbeiteten Behandlungsprogramm soll ein Beitrag zur frühzeitigen Behandlung und Verminderung der Folgen, sowie dem Leidensdruck von Kindern mit sozialer Unsicherheit geleistet werden. „Als idealen Zeitpunkt für präventive Massnahmen hat sich aus Sicht der Resilienzforschung das Vorschulalter gezeigt“ (Schell, 2011, S.64). Zudem werden für die psychomotorische Therapie viele Kinder des Kindergartenalters angemeldet. Deshalb wird das Behandlungsprogramm spezifisch für Kindergartenkinder ab fünf Jahren erarbeitet.

Das Ziel der Bachelorarbeit

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und die Evaluation eines praxistauglichen Behandlungsprogrammes aus ausgewählten verhaltenstherapeutischen Elementen für sozial unsichere Kindergartenkinder in der Psychomotoriktherapie.

Als Orientierungshilfe für die Auswahl der Elemente wurde eine Kriterien-Sammlung erstellt. Basierend auf den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen wurden folgende Kriterien für die Auswahl der Elemente abgeleitet:

- Orientierung am Entwicklungsalter von Kindergartenkindern
- Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen
- Konfrontation mit sozialen Situationen
- Berücksichtigung und Einbezug von selbstwirksamem Handeln des Kindes
- Berücksichtigung der Medien Bewegung und Spiel
- Förderung im Einzel- und Gruppensetting
- Anwendbarkeit in der psychomotorischen Praxis

Die verhaltenstherapeutischen Elemente werden mit dem psychomotorischen Element der Bewegungsbaustelle und -landschaft ergänzt.

Ziele des Behandlungsprogrammes „Mut zum Sozialverhalten“

Mit dem Behandlungsprogramm soll die Aufrechterhaltung und das Fortschreiten der Symptome der sozialen Unsicherheit von Kindergartenkindern gehemmt oder verhindert werden.

Das Lernziel „Mutiger werden in sozialen Situationen“ wird stets angestrebt. Die Kinder lernen, schrittweise ihre Angst in sozialen Situationen zu überwinden. Mit Hilfe der Modell-Figur *Swiri Eichhörnchen* erlernen die Kinder neue Strategien für das Sozialverhalten. Über die Förderung der sozialen Kompetenzen können sie mehr Selbstvertrauen im Sozialverhalten erlangen.

Indem die Ressourcen der Kinder stets einbezogen und Gelegenheiten zum selbstaktiven Handeln ermöglicht werden, kann das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt werden.

Bei der sozialen Unsicherheit handelt es sich um ein subklinisches Phänomen einer Verhaltensstörung (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S.10). Das Behandlungsprogramm soll das Risiko, infolge der Unsicherheit an einer psychischen Störung zu erkranken, vermindern und erhält dadurch einen präventiven Charakter.

Der Begriff „soziale Unsicherheit“

Es ist eine Herausforderung, sich im Begriffsdschungel der sozialen Angst zurechtzufinden. Die Verfasserin entscheidet sich für den Begriff „soziale Unsicherheit“. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesem Begriff laut Ahrens-Eipper um ein subklinisches Phänomen (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S.10). Begriffe wie soziale Phobie oder Störung mit sozialer Ängstlichkeit gehören nach ICD-10 zu den psychischen Störungen. Diese sollten psychologisch behandelt werden.

Ahrens-Eipper fasst die soziale Unsicherheit zusammen.

Die Soziale Unsicherheit ...

- ist ein subklinisches Phänomen.
- ist gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit anderer (bzw. Bewertungsangst in sozialen Situationen) und Vermeidung sozialer Situationen.
- hat als emotionale Komponente die soziale Angst.
- ist die nicht-aggressive Ausprägung der sozialen Inkompetenz.
- und soziale Phobie bzw. Störung mit sozialer Ängstlichkeit sind ähnliche Konzepte. Die Kriterien für diese beiden Störungsbilder sind jedoch meist nicht vollständig erfüllt. Soziale Unsicherheit kann als subsyndromales Phänomen angesehen werden.
- und die Störung mit Trennungsangst können komorbid auftreten.

(Ahrens-Eipper et al., 2010, S.17)

Leitbild für das therapeutische Vorgehen: die vier Wirkfaktoren von Klaus Grawe

Für das therapeutische Vorgehen bei der Durchführung des Behandlungsprogrammes werden die vier Wirkfaktoren von Klaus Grawe einbezogen. Grawe bemühte sich um eine therapieschulenübergreifende Perspektive in der Psychotherapie. Er entwickelte vier Wirkfaktoren, welche er aus Forschungsergebnissen verschiedener therapeutischer Vorgehensweisen ableitet. Die Auswahl der verhaltenstherapeutischen Elemente wird durch die vier Wirkfaktoren mitbestimmt. In der Durchführung des Behandlungsprogrammes „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“ werden die Wirkfaktoren von Grawe in der Tabelle der einzelnen Lektionen aufgeführt. Dadurch ist zu erkennen, welche der Wirkfaktoren in den Lektionen durch das Angebot dominant sind. Die vier Wirkfaktoren sollen aber nicht unabhängig voneinander verstanden werden. Sie beeinflussen sich gegenseitig. So zum Beispiel meint Grawe, dass "erfolgreiche

Bewältigungsarbeit zu motivationalen Klärungen führen kann, die in den Konsequenzen den Wirkungen therapeutischer Klärungsarbeit entsprechen“ (Grawe, 1995, S.139). Die vier Wirkfaktoren von Grawe werden folgend beschrieben:

Ressourcenaktivierung

Unter Ressourcenaktivierung versteht Grawe die Anknüpfung an positiven Möglichkeiten, Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen des Klienten. Auch die gute therapeutische Beziehung ist diesem Wirkfaktor zugehörig. Der Klient soll sich beim Verfolgen seiner Ziele und in seinen Fähigkeiten unterstützt und gestärkt fühlen, was sich positiv auf deren Wohlbefinden auswirken kann. Zudem erhöht sich die Aufnahmebereitschaft für veränderungsorientierte therapeutische Interventionen (vgl. Grawe, 1996, S.49-50).

Das Kind soll sich in der Psychomotoriktherapie in seiner Individualität angenommen und akzeptiert fühlen können. Die Fähigkeiten und Stärken des Kindes sollen stets einbezogen werden. Bei der Durchführung des Behandlungsprogrammes wird viel Wert auf einen guten Beziehungsaufbau gelegt, damit das sozial unsichere Kind Vertrauen fassen kann. Die Psychomotoriktherapeutin wertschätzt die Ziele und Wünsche des Kindes. Das sozial unsichere Kind wird während und nach jeder Übung gelobt. Das Augenmerk wird auf die Fortschritte des Kindes gelegt.

Problemaktualisierung

Probleme werden erfahrbar, indem reale Situationen aufgesucht oder durch verschiedene therapeutische Techniken (beispielsweise Psychodrama, Gestalttechniken) aktualisiert werden (vgl. Grawe, 1996, S.48).

Im Behandlungsprogramm bieten sich beispielsweise das Gespräch über das Angstmonster oder die Reflexion des Beobachtungsbogens zur Problemaktualisierung an. Mit der therapeutischen Arbeit in Gruppen wird zudem ein Übungsfeld für das Kind mit sozialer Unsicherheit angeboten, in welcher die Angst vor sozialen Situationen konkret erlebt werden kann.

Problembewältigung

Mit dem problemorientierten Vorgehen sollen Bewältigungserlebnisse erfahren werden können. Der Klient soll erleben können, dass er die bisher als schwierig oder angsteinflößend bewerteten Situationen besser bewältigen kann. Das Vermeidungsverhalten wird abgebaut. Der Klient setzt sich zunehmend realeren und schwierigeren Situationen aus. Wiederholte positiv erlebte Bewältigungserfahrungen können das Selbstbild und Selbstwertgefühl des Klienten stärken (vgl. Grawe, 1996, S.42).

Positive Erfahrungen bei der Bewältigung von angstausslösenden Situationen können das sozial unsichere Kind stärken. Das Kind soll erleben können, dass es die angstausslösenden Situationen besser bewältigen kann, indem es sich Schritt für Schritt diesen Situationen stellt. Das therapeutische Zaubern ist exemplarisch für das schrittweise Vorgehen bei der Problembewältigung. Das sozial unsichere Kind zeigt das Zauberkunststück nach dem Einüben als Erstes dem Eichhörnchen vor. Die Psychomotoriktherapeutin gibt ein Feedback und weitere Instruktionen. Dabei wird stets auf eine positive Formulierung geachtet. In einem nächsten Schritt wird die Angst im Mittelpunkt zu stehen real erlebt, indem das Zauberkunststück vor der Kleingruppe vorzeigt. Schliesslich kann das Kind das Zauberkunststück vor der ganzen Kindergartenklasse vorführen.

Klärung

Die Therapie hilft dem Klienten Klarheit über deren Ziele, deren Werte, deren Erleben und Verhalten zu finden. Der Zustand des Klienten wird unter dem motivationalen Aspekt, „Sich-selbst-besser-verstehen-und-akzeptieren-lernen“, betrachtet. Ein Klärungsprozess kann auf verschiedene Weise durch „vertiefende Bearbeitungsangebote“ gefördert werden. In der Psychotherapie eignen sich gestalttherapeutische Techniken, die Technik des Focussing, Konfrontationen, usw. (vgl. Grawe, 1996, S.45-48).

Die Psychomotoriktherapeutin hilft dem sozial unsicheren Kind seine Gefühle besser zu verstehen. (vgl. Heinemann & vor der Horst, 2009, S.61). Mit dem Prozess des Spiegeln und dem Hervorheben von Emotionen werden die dahinter stehenden Beweggründe des Kindes zugelassen (vgl. ebd.). Als konkrete Herangehensweise für die Klärung von Gefühlen können bildliche Darstellungen von Emotionen herangezogen werden. Die für das Behandlungsprogramm entwickelten Gefühls-Eichhörnchen sind dazu hilfreich. Auch gestalterische Angebote, wie das Kneten eines Angstmonsters, das Malen seiner Stärken oder einer Helfer-Figur, können unbewusste Prozesse klären.

Damit das Kind bezüglich seiner Ziele Klarheit findet, kann die Unterstützung der Eltern oder der Psychomotoriktherapeutin hilfreich sein.

Zusammenfassung der beiden ausgewählten Interventionsprogramme

Mutig werden mit Til Tiger – Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010)	
Ziel des Programmes	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstbewusstsein vermitteln – Vermeidungstendenzen abbauen – neue praktische Handlungsstrategien aufbauen – soziale Kompetenzen stärken
Zielgruppe	Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren
Durchführungsmodus	Zwei Einzelstunden und neun Gruppenstunden (mit 3 bis 6 Kindern) à 60 Minuten
Elemente: Methoden, Angebote und Materialien	<ul style="list-style-type: none"> – Training sozialer Kompetenzen – Eltern und Kinder legen die Ziele und Teilziele fest – Erlernen von Strategien für soziale Situationen, welche zukünftig von den Kindern mit Hilfe eines Selbstbeobachtungsbogens, genannt Wanderkarte, selbstständig durchgeführt werden können – Rollenspiele – Expositionen – Einüben der Entspannungstechnik „progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen“ – Handpuppe „Tiger“ als Identifikationsfigur und Modell – Arbeitsblätter von Til Tiger: die Arbeitsblätter erzielen die soziale und emotionale Kompetenzförderung – Therapeutisches Vorgehen nach Margraf (2000)
Evaluation	Das Trainingsprogramm wurde in einer grossangelegten Therapiestudie mit einer Vorher-nachher-Messung evaluiert. Insgesamt nahmen 60 Kinder an der Studie teil. Bei den Kindern der Trainingsgruppe konnten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Veränderungen der sozialen Unsicherheit festgestellt werden. Das Training bewirkte eine Steigerung des Selbstwertes sowie der sozialen Kompetenz. Zudem wurde aufgezeigt, dass indizierte Prävention im Grundschulalter möglich und effektiv ist (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S.132).

Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „Sei kein Frosch“-Programm von Siebke Melfsen und Susanne Walitza (2012)	
Ziel des Programmes	<p>Die Ziele werden jeweils zu Beginn einer Bausteinbeschreibung aufgelistet. Beispiele von Zielen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beziehung zum Kind aufbauen – Externalisierung der Ängste – Normalisierung der Ängste – Therapiezielvereinbarung – Strategien im Umgang mit Angst – Umstrukturierung sozial ängstlicher Gedanken
Zielgruppe	Kinder im Alter zwischen acht bis zwölf Jahre
Durchführungsmodus	Das Programm wurde für das Einzelsetting konzipiert. Für die Therapiesitzungen wurden Materialien zusammengestellt, die wie Bausteine wahlweise für die individuellen Bedürfnisse der Kinder kombiniert und genutzt werden können. Vorgegeben wird der Inhalt der Sitzungen. Eine zeitliche Vorgabe für die Therapiesitzungen besteht nicht.
Elemente: Methoden, Angebote und Materialien	<p>Die einzelnen Therapiebausteine untergliedern sich in fünf Inhaltsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Psychoedukation – Umstrukturierung sozial ängstlicher Gedanken – Aufmerksamkeitstraining – Vorbereitung und Durchführung von Expositionen – Boostersession <p>Die Identifikationsfigur des Programmes ist ein Frosch. In den Trainingseinheiten werden Zauberkunststücke, Rollenspiele, Regelspiele, Malbilder und Geschichten integriert.</p>
Evaluation	Es wurde eine Parallel-Gruppen-Studie mit Randomisierung durchgeführt. In der Studie zeigten alle Kinder der Behandlungsgruppe nach der Therapie einen geringeren Schweregrad der sozialen Phobie verglichen mit der Warteliste-Kontrollgruppe. 30 % der Kinder waren nach der Behandlung diagnosefrei. „Die Teilnahme an der Behandlung verringerte Angstsymptome der sozialen Phobie und verwandte Symptome wie negative Selbstwertgefühle“ (Melfsen und Walitza, 2012, S.24).

Ausgewählte Interventionsverfahren

Evaluierte und gängige Methoden der Verhaltenstherapie sind das Training sozialer Kompetenzen, Varianten von Expositionsverfahren, kognitive Verfahren und Entspannungstherapie (vgl. Danubina, 2009, S.543-545).

Ausgewählte verhaltenstherapeutische Interventionsverfahren für das Behandlungsprogramm „Mut zum Sozialverhalten“ sind:

- Die Expositionen
- Die Soziale und emotionale Kompetenzförderung
- Die Bewegungsbaustelle
- Einzel- und Gruppensetting

Kognitive Prozesse fließen mit ein. Entspannung kann anhand der Zauberkunststücke bewirkt werden (vgl. Neumeyer, 2009, S.13).

Diese Verfahren werden unter dem Titel „Interventionen und Methoden“ in der Anleitung des Behandlungsprogrammes genauer beschrieben.

Zusammenfassende Darstellung der beiden ausgewählten verhaltenstherapeutischen Programme

Unterschied des Behandlungsprogrammes „Mutiger werden: Schritt für Schritt zum Ziel mit Swiri Eichhörnchen“ zu den beiden Interventionsprogrammen „Mutig werden mit Til Tiger“ (2010) und dem „Sei kein Frosch“-Programm (2012)

- Für das Behandlungsprogramm wurden Elemente spezifisch für Kindergartenkinder ab fünf Jahren erarbeitet. Das Interventionsprogramm von Ahrens-Eipper et al. (2010) ist hingegen für ein breiteres Altersspektrum, von fünf bis zehn Jahre, vorgesehen. Und Melfsen und Walitza (2012) konzipierten ihr Interventionsprogramm für eine ältere Zielgruppe von acht bis zwölf Jahren.
- Die Lektionen in der Psychomotoriktherapie sind kürzer (vgl. Kap. 3.4) als die geplanten Stunden von Ahrens-Eipper et al. (2010). Zusätzlich zu den verhaltenstherapeutischen Elementen wird ein bestimmter Zeitrahmen für das Bewegungsangebot *Bewegungsbaustelle* eingeplant. Deshalb werden beispielsweise die ausgewählten Elemente der ersten Stunde aus dem „Tiger-Training“ in drei psychomotorische Lektionen aufgeteilt.
- Wie eben erwähnt, wird das Programm mit einem psychomotorischen, freien Bewegungsangebot in Form der *Bewegungsbaustelle* ergänzt, welches in den beiden verhaltenstherapeutischen Programmen nicht vorhanden ist (vgl. Kap. 4.1.3). Ausgehend von der Förderung der emotionalen Kompetenz wurden zudem die *Gefühlseichhörnchen*, als ergänzendes Element, von der Autorin entwickelt (vgl. ebd.).
- Für das Behandlungsprogramm werden fünf Lektionen im Einzelsetting und fünf Lektionen im Kleingruppensetting eingeplant (vgl. Kap. 4.1.3). Ahrens-Eipper et al. (2010) erstellten das „Til Tiger“-Programm in zwei Lektionen für das Einzelsetting und in neun Lektionen für das Gruppensetting von vier bis acht Kindern. Melfsen und Walitza (2012) entwickelten das gesamte Programm für das Einzelsetting.
- Für das Behandlungsprogramm wird die Figur „Swiri das Eichhörnchen“ ausgewählt (vgl. Kap. 4.1.3). Im Interventionsprogramm von Ahrens-Eipper et al. (2010) wurde mit dem Tiger ein

wildes und lautes Tier gewählt. Dieses steht gegensätzlich zu dem Eichhörnchen, welches mit den Begriffen schüchtern und ruhig assoziiert werden kann. Melfsen und Walitza (2012) entschieden sich für den Frosch als Identifikationsfigur. Der Frosch wird als träges Tier angesehen (vgl. Melfsen und Walitza, 2012, S.30). Das Eichhörnchen ist hingegen ein bewegungsfreudiges Tier.

Mit dem in dieser Arbeit entwickelte Behandlungsprogramm ist somit ein Produkt entstanden, welches in dieser Ausführung bisher noch nicht existiert. Es grenzt sich mit den oben aufgeführten Aspekten von den anderen beiden Interventionsprogrammen ab.

Anhang 6: Fragebogen

Fragebogen zum Behandlungsprogramm

Mut zum Sozialverhalten

Die beigelegten Dokumente sind Bestandteil meiner Bachelorarbeit des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Mit der Arbeit wird der Versuch gestartet, ein Behandlungsprogramm zu erarbeiten, welches für sozial unsichere Kindergartenkinder in der psychomotorischen Praxis geeignet sein soll.

Mit diesem Fragebogen soll in Erfahrung gebracht werden, ob das erstellte Behandlungsprogramm „Mut zum Sozialverhalten“ praxistauglich, beziehungsweise in der Psychomotoriktherapie anwendbar ist. Um ein genaues Ergebnis über die Praxistauglichkeit und Wirksamkeit des erarbeiteten Programmes zu erhalten, wäre eine Durchführung der Lektionen in der Psychomotoriktherapie am sinnvollsten. Dies würde jedoch die zeitliche Rahmenvorgabe der Bachelorarbeit sprengen. Das Behandlungsprogramm könnte demzufolge in einem Projekt oder im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit auf seine Wirksamkeit hin geprüft werden. Für eine erste repräsentative Erkenntnisgewinnung in Bezug auf die Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes werden die Expertinnen gebeten, die vorgelegten Fragen zu beantworten. Um ein möglichst genaues Resultat zu erhalten, bittet die Verfasserin die Expertinnen um die Beantwortung aller aufgelisteten Fragen.

Es wird um Verständnis gebeten, dass mit der *Einführung in das Thema* nur eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten grundlegenden Theorien für das Behandlungsprogramm vorgelegt wird. Einer vertieften Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen, wie der sozialen Angst, dem Entwicklungsstand der Kindergartenkinder, den psychomotorischen Ansätzen und der Verhaltenstherapie widmet sich die Verfasserin bereits in der Bachelorarbeit. Es wird davon ausgegangen, dass die befragten Personen über die Ansätze und theoretischen Grundlagen der Psychomotoriktherapie bereits informiert sind. Die *Durchführung des Behandlungsprogrammes* ist der Teil, welcher in die Praxis umgesetzt werden soll. Für die praktische Anwendung ist eine *Anleitung* mit hilfreichen Zusatzinformationen für das Behandlungsprogramm beigelegt.

Hans-Peter Langfeldt hat eine Checkliste mit Fragen für die Praxistauglichkeit von Programmen für den pädagogisch-therapeutischen Bereich erstellt (vgl. Langfeldt, 2008, S.14). Da es sich bei der Psychomotoriktherapie um eine pädagogisch-therapeutische Massnahme handelt, sind die Fragen der Checkliste kompatibel für die Befragung der Praxistauglichkeit des Behandlungsprogrammes. Demzufolge orientieren sich die Fragen des vorgelegten Fragebogens an der Checkliste von Langfeldt (ebd).

Ihre Antworten werden für die Arbeit anonymisiert und zu den genannten Studienzwecken verwendet. Sollten Sie Interesse an dem Ergebnis haben, können Sie sich mit mir in Verbindung setzen.

Herzlichen Dank für Ihre Bemühung und Mithilfe!

Mit freundlichen Grüssen

Claudia Büsser

Fragebogen zum Behandlungsprogramm

Mut zum Sozialverhalten

Name

Beruf

Seit wann üben Sie diesen Beruf aus?

Zur Einführung in das Thema und Anleitung des Behandlungsprogramms

Nr.	Frage	Ja	Nein	Teilweise
1	Ist angegeben, an welche Klientel dieses Behandlungsprogramm gerichtet ist?			
2	Werden die Ziele des Programmes explizit beschrieben?			
3	Ist in der Einführung oder Anleitung zum Behandlungsprogramm verständlich beschrieben, auf welche Thematik des Kindes eingegangen wird?			
4	Sind die angewendeten Methoden nachvollziehbar begründet?			
5	Sind die in der Anleitung zum Behandlungsprogramm beschriebenen Hinweise hilfreich zum Verständnis der Lektionen?			

Zum Behandlungsprogramm

Nr.	Frage	Ja	Nein	Teilweise
6	Ist das Behandlungsprogramm klar strukturiert und übersichtlich?			
7	Sind in den Lektionen des Behandlungsprogrammes die Ziele für das sozial unsichere Kind klar erkennbar?			
8	Sind die Materialien für die Anwendung in der Psychomotoriktherapie geeignet?			
9	Sind die Materialien auf das Entwicklungsalter von Kindergartenkindern angepasst?			
10	Sind die Materialien für Kinder mit sozialer Unsicherheit geeignet?			

Nr.	Frage	Ja	Nein	Teilweise
11	Sind die Methoden für die Umsetzung in der Psychomotoriktherapie geeignet?			
12	Sind die Methoden auf das Entwicklungsalter von Kindergartenkindern angepasst?			
13	Sind die Methoden für Kinder mit sozialer Unsicherheit geeignet?			

14	Fühle ich mich als Therapeutin aufgrund der Programmbeschreibung in der Lage, das Behandlungsprogramm angemessen durchzuführen oder die dazu notwendigen Qualifikationen zu erwerben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Nein und Teilweise bitte begründen:				

15	Gibt es Inhalte im Behandlungsprogramm, die verändert werden sollten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Ja und Teilweise bitte begründen:				
Falls Nein, warum nicht?				

Bitte retournieren Sie diesen Fragebogen mit dem beiliegenden frankierten Couvert bis am **31. Oktober 2015** an

Frau
 Claudia Büsser
 Grundstrasse 38
 6430 Schwyz

Herzlichen Dank

Anhang 7: Interview (Wortlaut der Frage 15)

Im Folgenden wird der Wortlaut der Antworten auf die Frage 15 des Fragebogens zum Behandlungsprogramm aufgelistet.

Expertin A:

15 Gibt es Inhalte im Behandlungsprogramm, die verändert werden sollten?

Bei Ja und Teilweise bitte begründen:

Je nach Eltern könnte der wöchentliche Austausch für diese zu viel Aufwand sein (?). Aber dafür würde es bestimmt eine Lösung geben 😊

P.s. Ich finde das Behandlungsprogramm sehr durchdacht + für die Kinder bestimmt intensiv, sie müssen dran bleiben, aber dafür profitieren sie bestimmt auch.

P.s. Die Fragen habe ich jetzt beantwortet, ohne die Lektionen + Übungen mit Kondern ausprobiert zu haben. Dies hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt!

Falls Nein, warum nicht?

Expertin B:

15 Gibt es Inhalte im Behandlungsprogramm, die verändert werden sollten?

Bei Ja und Teilweise bitte begründen:

Für das sozial unsichere Kind und für mich als Therapeutin fände ich es wichtig, dass genügend Zeit für die einzelnen wertvollen Sequenzen zu Verfügung steht. D.h. allenfalls mehr Zeit zur Verfügung haben um Programm durchzuführen und gleichzeitig noch mehr auf aktuelle bedürfnisse des Kindes eingehen zu können.

Falls Nein, warum nicht?

Expertin C:

15 Gibt es Inhalte im Behandlungsprogramm, die verändert werden sollten?

Bei Ja und Teilweise bitte begründen:

Da ja bei dem Training Botschaften transportiert werden, finde ich es wichtig zu überlegen, ob statt „Macht nichts -“ Nicht der Aspekt des Teilerfolgs mit berücksichtigt werden könnte und wenn es schon um Mut geht, dann der „Mut zu Fehlern“ mit berücksichtigt wird... „auch wenn ,mal was schief geht, bin ich trotzdem okay!“

Kleine Idee am Rande: Es gibt ein sehr schönes Lied von Rolf Zuckowski „Ich schaff das schon“ (Maikes Lied)... vielleicht ist das ein wenig umgedichtet für das Eichhörnchen ein Mutmach-Song?

Falls Nein, warum nicht?